

Universidad de la Habana
Facultad de Matemática y Computación

Homogeneización de estructuras regulares
Tesis de licenciatura

Autor: David Guinovart Sanjuán

Tutor: Reinaldo Rodríguez Ramos
Raúl Guinovart Díaz
Julián Bravo Castellero

17 de junio de 2013

Índice general

Índice general	II
Agradecimientos	1
Introducción	2
1. Análisis tensorial	4
1.1. Base dual	4
1.2. Tensores de segundo orden	6
1.3. Producto tensorial. Representación de un tensor respecto a una base	7
1.4. Composición de tensores	9
1.5. Producto escalar de tensores	10
1.6. Tensores de orden superior	11
1.7. Coordenadas en un espacio Euclidiano. Vector tangente	11
1.8. Transformación de coordenadas. Componentes covariantes, contravariantes y mixtas	14
1.9. Gradiente, derivadas covariantes y contravariantes de un vector/tensor	16
1.10. Símbolos de Christoffel, representación de la derivada covariante. Teorema de Ricci	18
1.11. Aplicación en espacio tridimensionales: Divergencia	22
2. Homogeneización de estructuras elásticas heterogéneas	25
2.1. Estructuras regulares	26
2.2. Problema elástico para estructuras regulares	31
2.3. Método de homogeneización asintótica (MHA)	32
2.4. Estructuras cuasiperiódicas de componentes isotrópicas	34
2.5. Compuestos estratificados	35

3. Validación. Resultados. Aplicaciones	37
3.1. Validación	37
3.1.1. Problemas de equilibrio con coordenadas cartesianas	37
3.1.2. Compuestos laminados con estructura de Fibonacci	38
3.2. Resultados	41
3.2.1. Coordenadas cilíndricas	41
3.2.2. Coordenadas esféricas	44
3.2.3. Coordenadas bicónicas	45
3.3. Aplicaciones	46
3.3.1. Problema de equilibrio sobre la aorta	46
3.3.2. Coeficientes efectivos de la córnea	49
Conclusiones	52
Recomendaciones	54
Nomenclatura	55
Bibliografía	57
A. Deducciones y demostraciones de resultados	58
B. Teoremas	70
Teorema de Lax-Milgram	70
Teorema de existencia y unicidad para el problema sobre la celda	72
C. Ley de Hooke. Fórmula de Cauchy. Coeficientes de Lamé	75
D. Códigos de MATLAB y MAPLE	77
D.1. Código de MATLAB para la expresión de los coeficientes efectivos y la ecuación homogeneizada. Caso esférico	77
D.2. Código de MAPLE para el cálculo de los símbolos de Christoffel de primer y segundo tipo para el caso del sistema esférico	82
D.3. Programa en MATLAB para graficar las coordenadas bicónicas	83
E. Gráficos de funciones	84

Agradecimientos

Esta es, quizás, una de las partes más difíciles de mi trabajo, dado que cuento con poco espacio para tantas personas para agradecer.

Gracias a mis padres. Gracias a mi madre por cuidar de mi, ser mi amiga, ser mi respaldo en todo, esto también es tuyo. Para ti, mi padre (el viejomán), por darme todo lo que me permitió hacer esta carrera. Gracias por dar el pecho a todo, por apoyarme, por guiarme en toda mi vida. Los quiero mucho.

Gracias Rey, por tratarme como a tu hijo, por darme esa confianza y esos deseos de trabajar que sólo salen de ti.

Gracias al Julian (el fragelrock), por ser como un padre y por verme crecer como persona y como matemático.

A toda mi familia muchas gracias. A mi tía, mi abuela y mi tata, ustedes son lo único que yo necesito. En especial a ti, tiru, por ser parte de mi familia, por no hacerme flaquear ni un segundo. A todos gracias y los amo.

Gracias al grupo de mecánica que me recibió como un miembro de su familia. Al profesor Juan Carlos y a Johan por siempre tratarme como un igual y por trabajar a mi lado estos cuatro años.

A todos mis compañeros de aula, los que están y los que quedaron por el camino. Por ser mis amigos, por hacer más fácil la estancia aquí. A mis profesores en todos los aspectos, por la educación y formación como matemático y la confianza que depositaron en mi durante este largo proceso.

Gracias a los que de una forma directa o indirecta me dieron su mano para llegar al final. Pido perdón por omitir nombres, pero ustedes son muchos y hay poco espacio en el papel.

Y gracias a ti, por supuesto.

Introducción

Desde inicios de la segunda mitad del siglo XX, uno de los principales desarrollos de la ciencia y la tecnología está asociado a la fabricación de compuestos. Los compuestos son materiales sintéticos que están mezclados heterogeneamente y que forman una mezcla, como su nombre indica. Están formados por moléculas de elementos variados. Así, esta combinación de materiales le da al compuesto nuevas propiedades notablemente superiores a las de las materias primas de las que procede. Tales moléculas suelen formar estructuras muy resistentes y livianas; por este motivo se utilizan desde mediados del siglo XX en los más variados campos: aeronáutica, fabricación de prótesis, astro y cosmonáutica, ingeniería naval, ingeniería civil, etc.

El adobe, formado por arcilla y paja, es el compuesto más antiguo que conocemos y aún hoy se sigue utilizando en la construcción de viviendas. Macroscópicamente la arcilla se distingue de la paja, pero la mezcla heterogénea tiene unas propiedades mecánicas mejores que las de sus respectivos componentes individuales. Otro ejemplo claro lo podemos encontrar en los cimientos de los edificios: hormigón reforzado con una matriz de acero corrugado, los innovadores cimientos de goma y muelles de Japón para amortiguar los terremotos (aislamiento sísmico). Los compuestos se utilizan en la industria aeroespacial y aeronáutica para aligerar el peso de la estructura y para el revestimiento de satélites, transbordadores y aviones.

Hoy en día, una de las principales aplicaciones de los compuestos es en el campo de la medicina. Aunque muchos de estos son creados artificialmente, existen algunas estructuras naturales que pueden ser clasificadas como materiales compuestos (dientes, córnea, vasos sanguíneos), lo cual ha potenciado el conocimiento de las propiedades físicas (resistencia al calor, grados de presión, elasticidad, etc) de dichos materiales con el objetivo de predecir afectaciones en los mismos, así como la fabricación de prótesis para su sustitución.

El uso creciente de los materiales compuestos, ha desarrollado las técnicas y modelos matemáticos, con el objetivo de obtener resultados que ayuden al desarrollo de otras ciencias, así como la proximidad de estos modelos a la realidad.

En la práctica, muchos de estos materiales compuestos tienen características de “periodicidad”, lo cual permite reducir el estudio sobre todo el compuesto al análisis de una sección del mismo (celda). Una de las técnicas más trabajadas, alrededor de este tema, es el *Método de Homogeneización Asintótica* (MHA), la misma se ha venido aplicando con éxito en diferentes ramas de la mecánica en la búsqueda de las propiedades efectivas de los compuestos. Este método busca la solución de un cierto problema a partir de un desarrollo a dos escalas y un

desarrollo de potencias de un cierto parámetro geométrico pequeño, que caracteriza la geometría de la estructura. En [Bakhvalov and Panasenko, 1989] se presenta la fundamentación teórico-matemática del MHA, así como ciertas aplicaciones del mismo, además de ejemplos que ilustran como utilizarlo correctamente. Uno de los trabajos que hace mayor énfasis en el MHA es [Pobedrya, 1984]. En el mismo se realiza una extensión del MHA al caso de coordenadas generalizadas, obteniéndose resultados importantes para las expresiones de las propiedades efectivas de cierto grupo de estructuras.

Este trabajo tienen los siguientes objetivos:

- El desarrollo de una metodología que permita determinar propiedades efectivas sobre materiales compuestos, cuya geometría se describen en coordenadas curvilíneas. Tomando como objeto de estudio se tomaron las ecuaciones de equilibrio de la teoría de elasticidad
- Mostrar algunas aplicaciones del MHA al caso de estas estructuras.
- Ilustrar con ejemplos concretos de coordenadas curvilíneas la aplicación de la metodología propuesta.
- Mostrar la fundamentación matemática del método.
- Aplicación de dichos resultados en el campo de la bio-mecánica.

Como aspecto novedoso del trabajo, se tiene la presentación y comparación de varias definiciones que permiten clasificar algunas estructuras. Entre ellas aparece la definición de *estructura cuasiperiódica* [Pobedrya, 1984] y *compuesto estratificado* [Tsalis et al., 2012]. También se ilustran los mismos con ejemplos teóricos y físicos y se realiza comparación entre ellos.

En [Donohue et al., 1995], [Cabrerías-Fernández et al., 2005], [Pandolfi and Holzapfel, 2008] y [Nguyen and Boyce, 2010] se proponen la determinación de ciertas propiedades de la cornea humana, a partir de métodos experimentales y numéricos. Se presenta un estudio de las ecuaciones de equilibrio sobre la cornea a partir del MHA, así como la obtención de las propiedades efectivas de la misma. Otro aspecto importante es la presentación del sistema de coordenadas bicónicas, el cual se ajusta a la descripción geométrica de la misma, presentada en [Pandolfi and Holzapfel, 2008].

Se realiza el estudio de las tensiones sobre la aorta, planteado en [Mahanth-Kasavajhala, 2011] para el caso de la arteria sana y con obstrucción (arteriosclerosis). Son obtenidos los coeficientes efectivos, se plantea el problema homogeneizado y se resuelve. Una vez resuelto se comparan los resultados y se dan conclusiones de los mismos.

Capítulo 1

Análisis tensorial

El concepto de tensor tiene su origen en la evolución de la geometría diferencial de Gauss, Riemann y Christoffel. La necesidad del cálculo tensorial, conocido también como cálculo diferencial absoluto, como rama sistemática de la matemática, se debe a Ricci y a su discípulo Levi-Civita, que publicaron en colaboración el primer trabajo sobre esta materia: Métodos del cálculo diferencial absoluto y sus aplicaciones, en "Mathematische Annalen", vol.54 (1901). El objeto principal del cálculo tensorial es la investigación de las relaciones que permanecen invariantes cuando se cambia de un sistema de coordenadas a otro. Las leyes de la física no pueden depender del sistema de referencia que elija el físico con fines descriptivos. Por eso, es deseable y muchas veces conveniente, utilizar el cálculo tensorial como fundamento matemático en que se puedan formular tales leyes. Einstein, en particular, lo consideró un excelente instrumento para la presentación de su teoría general de la relatividad. El cálculo tensorial alcanzó gran importancia y es hoy día indispensable en sus aplicaciones en la mayoría de las ramas de la física teórica.

1.1. Base dual

En esta sección se explicarán definiciones que requieren de un conocimiento previo de conceptos como el de vector, espacio vectorial, subespacio, dependencia e independencia lineal, espacio generado y base. Otras definiciones importantes son la de producto interior o producto escalar, norma de un vector, ortogonalidad de vectores, normalización de un vector y las propiedades de las mismas. Sea $G = \{\mathbf{g}_i\}_{i=1}^n$ una base del espacio n -dimensional \mathbb{V} . Entonces

$$\mathbf{x} = x^i \mathbf{g}_i \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{V}. \quad (1.1.1)$$

Teorema 1.1 *La representación (1.1.1) con respecto a la base G es única.*

Demostración: Supongamos que existen dos representaciones $\mathbf{x} = x^i \mathbf{g}_i$ y $\mathbf{x} = y^i \mathbf{g}_i$. Consideremos la diferencia de ambas representaciones, entonces se obtiene

$$0 = (x^i - y^i) \mathbf{g}_i,$$

como los \mathbf{g}_i constituyen una base, entonces son linealmente independientes y por tanto se tiene que

$$x_i - y_i = 0 \quad i = 1, 2, \dots, n \Rightarrow x_i = y_i \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

por tanto se tiene la igualdad de ambas representaciones. \diamond

Definición 1.1.1 Sea $G = \{\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n\}$ una base de un espacio n -dimensional euclidiano \mathbb{E}^n . Entonces se dice que la base $G' = \{\mathbf{g}^1, \mathbf{g}^2, \dots, \mathbf{g}^n\}$ de \mathbb{E}^n es la **base dual** de G , si

$$\mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}^j = \delta_i^j, \quad i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (1.1.2)$$

Teorema 1.2 Para cualquiera sea la base G del espacio \mathbb{E}^n considerada, la base dual G' de la definición (1.1.1) siempre existe y es única.

Demostración (Existencia): Sea $E = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ una base ortonormal de \mathbb{E}^n . Como G es también base se puede escribir

$$\mathbf{e}_i = \alpha_i^j \mathbf{g}_j, \quad \mathbf{g}_i = \beta_i^j \mathbf{e}_j, \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (1.1.3)$$

donde α_i^j y β_i^j ($i = 1, 2, \dots, n$) denotan las componentes de \mathbf{e}_i y \mathbf{g}_i , respectivamente. Sustituyendo las ecuaciones de (1.1.3) se obtiene

$$\mathbf{g}_i = \beta_i^j \alpha_j^k \mathbf{g}_k \Rightarrow \mathbf{0} = (\beta_i^j \alpha_j^k - \delta_i^k) \mathbf{g}_k, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Como los vectores de G son linealmente independientes por su condición de base se tiene que

$$\beta_i^j \alpha_j^k = \delta_i^k, \quad i, k = 1, 2, \dots, n. \quad (1.1.4)$$

Por otro lado se tiene que $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_i^j$, de la definición (1.1.1) se tiene que para una base ortonormal su base dual coincide con ella misma. Por tanto, en lo adelante, $\mathbf{e}_j = \mathbf{e}^j$ para $j = 1, 2, \dots, n$. Si se escribe

$$\mathbf{g}^i = \alpha_i^j \mathbf{e}^j, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Multiplicando los vectores \mathbf{g}_i y \mathbf{g}^j y de la condición (1.1.4),

$$\mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}^j = (\beta_i^k \mathbf{e}_k) \cdot (\alpha_i^j \mathbf{e}^l) = \beta_i^k \alpha_i^j \delta_k^l = \beta_i^k \alpha_k^j = \delta_i^j, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Esto indica que $G' = \{\mathbf{g}^i\}_{i=1}^n$ cumple la condición (1.1.2). \diamond *Demostración (Base)* Para demostrar que G' es base, basta demostrar que sus vectores son linealmente independientes, dado que el espacio \mathbb{E}^n tiene dimensión n y coincide con el número de vectores de G' . Sea

$$\mathbf{0} = a_i \mathbf{g}^i.$$

multiplicando por \mathbf{g}_j en ambos miembros se obtiene

$$0 = a_i \mathbf{g}^i \mathbf{g}_j = a_i \delta_j^i = a_j, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

Por tanto se tiene que $a_i = 0$ para todo i , entonces los vectores de G' son l.i. y como consecuencia, G' es una base de \mathbb{E}^n . \diamond *Demostración (Unicidad)* Supóngase que existen dos bases duales H y G' de la base G . Por su condición de base se tiene que los vectores de H se pueden escribir como combinación lineal de los vectores de G' .

$$\mathbf{h}^i = h_j^i \mathbf{g}^j, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Haciendo el producto escalar de los vectores \mathbf{g}_j se tiene

$$\delta_j^i = \mathbf{h}^i \mathbf{g}_j = h_k^i \mathbf{g}^k \mathbf{g}_j = h_k^i \delta_j^k = h_j^i \Rightarrow \mathbf{h}^i = \mathbf{g}^i,$$

por tanto G' es única. \diamond **Observación:** Toda base ortonormal es su propia base dual. El objetivo ahora es determinar la base dual \mathbf{g}^i de la base \mathbf{g}_i . Se plantea la siguiente relación

$$\mathbf{g}^i = g^{ij} \mathbf{g}_j, \quad \mathbf{g}_i = g_{ij} \mathbf{g}^j, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (1.1.5)$$

Insertando la segunda relación de (1.1.5) en la primera se tiene

$$\mathbf{g}^i = g^{ij} g_{jk} \mathbf{g}^k, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (1.1.6)$$

Multiplicando escalarmente por el vector \mathbf{g}_l y en virtud de la definición de base dual se tiene

$$\delta_l^i = g^{ij} g_{jk} \delta_l^k = g^{ij} g_{jl}, \quad i, l = 1, 2, \dots, n. \quad (1.1.7)$$

Esto quiere decir que las matrices $[g_{kj}]$ y $[g^{kj}]$ son inversas entre si, es decir

$$[g^{kj}] = [g_{kj}]^{-1}.$$

Ahora, multiplicando escalarmente la primera y la segunda relación de la ecuación (1.1.5) por los vectores \mathbf{g}^j y \mathbf{g}_j ($j = 1, 2, \dots, n$), respectivamente, se obtiene la siguiente identidad

$$g^{ij} = g^{ji} = \mathbf{g}^i \cdot \mathbf{g}^j, \quad g_{ij} = g_{ji} = \mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}_j, \quad i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (1.1.8)$$

1.2. Tensores de segundo orden

Consideremos el espacio de las aplicaciones lineales Lin^n que a todo vector de \mathbb{E}^n le hace corresponder otro vector del propio espacio.

$$\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad \mathbf{y} \in \mathbb{E}^n, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{E}^n, \quad \forall \mathbf{A} \in \text{Lin}^n.$$

Los elementos del conjunto Lin^n se llaman tensores de segundo orden o simplemente tensores. Este espacio dotado de la suma y producto por un escalar cumple los axiomas de espacio vectorial. La suma de dos tensores de \mathbf{A} y \mathbf{B} es de la forma

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{x}, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{E}^n.$$

El producto de un tensor \mathbf{A} por un escalar $\alpha \in \mathbb{R}$ tiene la expresión siguiente

$$(\alpha \mathbf{A})\mathbf{x} = \alpha(\mathbf{A}\mathbf{x}) = \mathbf{A}(\alpha\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{E}^n.$$

Observaciones: Lin^n posee neutro para la suma, dada por $\mathbf{0}$ que a cada vector \mathbf{x} de \mathbb{E}^n le hace corresponder el vector nulo del espacio.

Ejemplo 1.1 *Producto vectorial en \mathbb{E}^n . El producto vectorial de dos vectores de \mathbb{E}^n representa nuevamente un vector de \mathbb{E}^n . Es decir*

$$\mathbf{z} = \mathbf{w} \times \mathbf{x}, \quad \mathbf{z} \in \mathbb{E}^n, \quad \forall \mathbf{w}, \mathbf{x} \in \mathbb{E}^n.$$

Por las propiedades del producto escalar, se puede verificar que la aplicación $\mathbf{W}\mathbf{x} = \mathbf{w} \times \mathbf{x}$, $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{E}^n$, pertenece a Lin^n ; es decir

$$\begin{aligned} \mathbf{w} \times (\alpha\mathbf{x}) &= \alpha(\mathbf{w} \times \mathbf{x}), \\ \mathbf{w} \times (\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= \mathbf{w} \times \mathbf{x} + \mathbf{w} \times \mathbf{y}, \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{E}^n, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Observaciones: Otros ejemplos de tensores de segundo orden lo constituyen las rotaciones de los vectores de \mathbb{E}^n .

1.3. Producto tensorial. Representación de un tensor respecto a una base

El producto tensorial juega un importante rol en la construcción de tensores de segundo orden a partir de dos vectores. Con el objetivo de definir el producto tensorial, se consideran dos vectores $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{E}^n$. Sea \mathbf{x} un vector arbitrario de \mathbb{E}^n , el mismo puede ser transformado en otro vector en la forma $\mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{x}) \in \mathbb{E}^n$. Esta transformación se denota por el símbolo “ \otimes ” y se representa como $\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}$, producto tensorial entre los vectores \mathbf{a} y \mathbf{b} . Es decir

$$(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b})\mathbf{x} = \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{x}), \quad \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{E}^n, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{E}^n. \quad (1.3.1)$$

Demostremos la transformación (1.3.1) la cual pertenece a Lin^n . En efecto,

$$\begin{aligned} (\mathbf{a} \otimes \mathbf{b})(\mathbf{x} + \mathbf{y}) &= \mathbf{a}[\mathbf{b} \cdot (\mathbf{x} + \mathbf{y})] = \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{y}) \\ &= \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{x}) + \mathbf{a}(\mathbf{b} \cdot \mathbf{y}) \\ &= (\mathbf{a} \otimes \mathbf{b})\mathbf{x} + (\mathbf{a} \otimes \mathbf{b})\mathbf{y}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\mathbf{a} \otimes \mathbf{b})(\alpha\mathbf{x}) &= \mathbf{a}[\mathbf{b} \cdot (\alpha\mathbf{x})] = \alpha(\mathbf{b} \cdot \mathbf{x})\mathbf{a} \\ &= \alpha(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b})\mathbf{x}, \quad \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{E}^n, \quad \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{E}^n, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}. \diamond \end{aligned}$$

De esta forma se ha demostrado que el producto tensorial de dos vectores determina una aplicación lineal; es decir $\mathbf{a} \otimes \mathbf{b} \in \text{Lin}^n$, $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{E}^n$. **Observaciones:** El producto tensorial no es conmutativo, es decir $\mathbf{a} \otimes \mathbf{b} \neq \mathbf{b} \otimes \mathbf{a}$. Por tanto son válidas las siguientes propiedades

$$\begin{aligned} \mathbf{c} \otimes (\mathbf{a} + \mathbf{b}) &= \mathbf{c} \otimes \mathbf{a} + \mathbf{c} \otimes \mathbf{b}, & (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \otimes \mathbf{c} &= \mathbf{a} \otimes \mathbf{c} + \mathbf{b} \otimes \mathbf{c}, \\ (\alpha \mathbf{a}) \otimes (\beta \mathbf{b}) &= \alpha\beta(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}), & \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \mathbb{E}^n, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Como ya se ha visto, el espacio de los tensores de segundo orden Lin^n representa un espacio vectorial. A continuación se muestra que una base del mismo puede ser construida a partir del producto tensorial.

Teorema 1.3 Sean $\mathbf{F} = \{\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \dots, \mathbf{f}_n\}$ y $\mathbf{G} = \{\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n\}$ dos bases arbitrarias de \mathbb{E}^n . Entonces, los tensores $\mathbf{f}_i \otimes \mathbf{g}_j$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$) representan una base de Lin^n . Entonces la dimensión de Lin^n es n^2 .

Demostración: Primero, se demuestra que cualquier tensor de Lin^n , puede ser representado como una combinación lineal de los tensores $\mathbf{f}_i \otimes \mathbf{g}_j$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$). Sea $\mathbf{A} \in \text{Lin}^n$ un tensor arbitrario de segundo orden. Considérese la siguiente combinación lineal

$$\mathbf{A}' = (\mathbf{f}^i \mathbf{A} \mathbf{g}^j) \mathbf{f}_i \otimes \mathbf{g}_j,$$

donde los vectores \mathbf{f}^i y \mathbf{g}^i ($i = 1, 2, \dots, n$) forman las bases duales de \mathbf{F} y \mathbf{G} , respectivamente. Los vectores \mathbf{A} y \mathbf{A}' coinciden si y solo si

$$\mathbf{A}' \mathbf{x} = \mathbf{A} \mathbf{x}, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{E}^n.$$

Escribiendo $\mathbf{x} = x_j \mathbf{g}^j$. Entonces se tiene de (1.3.1)

$$\mathbf{A}' \mathbf{x} = (\mathbf{f}^i \mathbf{A} \mathbf{g}^j) \mathbf{f}_i \otimes \mathbf{g}_j (x_k \mathbf{g}^k) = (\mathbf{f}^i \mathbf{A} \mathbf{g}^j) \mathbf{f}_i x_k \delta_j^k = x_j (\mathbf{f}^i \mathbf{A} \mathbf{g}^j) \mathbf{f}_i.$$

Por otro lado se tiene $\mathbf{A} \mathbf{x} = x_j \mathbf{A} \mathbf{g}^j$. Escribiendo los vectores $\mathbf{A} \mathbf{g}^j$ como combinación de la base \mathbf{F} , se obtiene que $\mathbf{A} \mathbf{g}^j = [\mathbf{f}^i \cdot (\mathbf{A} \mathbf{g}^j)] \mathbf{f}_i = (\mathbf{f}^i \mathbf{A} \mathbf{g}^j) \mathbf{f}_i$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$). Sustituyendo se llega a la expresión

$$\mathbf{A} \mathbf{x} = x_j (\mathbf{f}^i \mathbf{A} \mathbf{g}^j) \mathbf{f}_i.$$

De la arbitrariedad del vector \mathbf{x} se tiene que $\mathbf{A} \equiv \mathbf{A}'$. Finalmente queda probar que los vectores $\mathbf{f}_i \otimes \mathbf{g}_j$ son linealmente independientes. Consideremos,

$$\mathbf{0} = \alpha^{ij} \mathbf{f}_i \otimes \mathbf{g}_j. \tag{1.3.2}$$

Sea $\mathbf{x} \in \mathbb{E}^n$, entonces se tiene¹

$$\mathbf{0} = \alpha^{ij} (\mathbf{f}_i \otimes \mathbf{g}_j)(\mathbf{x}) = \alpha^{ij} \mathbf{f}_i (\mathbf{g}_j \cdot \mathbf{x}), \tag{1.3.3}$$

¹No confundir el tensor nulo de la ecuación (1.3.2) con el vector nulo de la ecuación (1.3.3)

como \mathbf{F} constituye una base se tiene entonces

$$\alpha^{ij}(\mathbf{g}_j \cdot \mathbf{x}) = 0 \quad \forall i = 1, 2, \dots, n.$$

Sustituyendo la expresión $\mathbf{x} = x_k \mathbf{g}^k$ se tiene

$$0 = \alpha^{ij}[\mathbf{g}_j \cdot (x_k \mathbf{g}^k)] = x_k \alpha^{ij} \delta_j^k = x_j \alpha^{ij},$$

de la arbitrariedad del vector \mathbf{x} se tiene que $\alpha^{ij} = 0$ para todo valor de $i, j = 1, 2, \dots, n$. \diamond Dado una cierta base $\mathbf{G} = \{\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2, \dots, \mathbf{g}_n\}$ y su respectiva base dual $\mathbf{G}' = \{\mathbf{g}^1, \mathbf{g}^2, \dots, \mathbf{g}^n\}$, cualquier tensor $\mathbf{A} \in \text{Lin}^n$ se puede escribir en una de las formas siguientes

$$\mathbf{A} = A^{ij} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j = A_{ij} \mathbf{g}^i \otimes \mathbf{g}^j = A^i_j \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}^j = A_i^j \mathbf{g}^i \otimes \mathbf{g}_j, \quad (1.3.4)$$

donde las componentes del tensor se obtienen en la forma ²

$$A^{ij} = \mathbf{g}^i \mathbf{A} \mathbf{g}^j, \quad A_{ij} = \mathbf{g}_i \mathbf{A} \mathbf{g}_j, \\ A^i_j = \mathbf{g}^i \mathbf{A} \mathbf{g}_j, \quad A_i^j = \mathbf{g}_i \mathbf{A} \mathbf{g}^j, \quad , i, j = 1, 2, \dots, n.$$

De especial importancia es el llamado tensor identidad \mathbf{I} . Definido por

$$\mathbf{I} \mathbf{x} = \mathbf{x} \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{E}^n.$$

Las componentes del tensor identidad \mathbf{I} se expresan en la forma

$$I^{ij} = \mathbf{g}^i \mathbf{I} \mathbf{g}^j = \mathbf{g}^i \cdot \mathbf{g}^j = g^{ij}, \quad I_{ij} = \mathbf{g}_i \mathbf{I} \mathbf{g}_j = \mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}_j = g_{ij}, \\ I^i_j = I_i^j = I^i_j = \mathbf{g}^i \mathbf{I} \mathbf{g}_j = \mathbf{g}_i \mathbf{I} \mathbf{g}^j = \mathbf{g}^i \cdot \mathbf{g}_j = \mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}^j = \delta_j^i.$$

Observaciones: Si la base considerada para expresar el tensor identidad es una base ortonormal $\mathbf{E} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$, se tiene la siguiente relación

$$\mathbf{I} = \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_i.$$

1.4. Composición de tensores

Composición(contracción simple). Sean $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \text{Lin}^n$ tensores de segundo orden. El tensor $\mathbf{C} = \mathbf{A}\mathbf{B}$ es llamado la compuesta de \mathbf{A} y \mathbf{B} si

$$\mathbf{C}\mathbf{x} = \mathbf{A}(\mathbf{B}\mathbf{x}), \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{E}^n. \quad (1.4.1)$$

Observaciones: La composición de tensores generalmente no es conmutativa, es decir $\mathbf{A}\mathbf{B} \neq \mathbf{B}\mathbf{A}$. Además la composición de vectores tiene las propiedades siguientes

$$\mathbf{A}\mathbf{0} = \mathbf{0}\mathbf{A} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{A}\mathbf{I} = \mathbf{I}\mathbf{A} = \mathbf{A},$$

²La notación A^i_j respeta el orden de los vectores que forman el tensor, en este caso es $\mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}^j$

$$\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}, \quad (\mathbf{B} + \mathbf{C})\mathbf{A} = \mathbf{BA} + \mathbf{CA},$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = (\mathbf{AB})\mathbf{C}.$$

Para el caso del producto tensorial la composición de tensores adquiere la forma

$$(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b})(\mathbf{c} \otimes \mathbf{d}) = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a} \otimes \mathbf{d}.$$

Demostración: Multiplicando por $\mathbf{x} \in \mathbb{E}^n$ y la ecuación (1.3.1) se tiene

$$\begin{aligned} (\mathbf{a} \otimes \mathbf{b})(\mathbf{c} \otimes \mathbf{d})\mathbf{x} &= (\mathbf{a} \otimes \mathbf{b})[(\mathbf{c} \otimes \mathbf{d})\mathbf{x}] = (\mathbf{d} \cdot \mathbf{x})(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b})\mathbf{c} \\ &= (\mathbf{d} \cdot \mathbf{x})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a} = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{a} \otimes \mathbf{d})\mathbf{x} \\ &= [(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a} \otimes \mathbf{d}]\mathbf{x}, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{E}^n. \diamond \end{aligned}$$

Otra operación que se deriva de la composición de tensores es la potencia de tensores. Se denomina \mathbf{A}^m a la composición m veces del tensor \mathbf{A} , es decir

$$\mathbf{A}^m = \underbrace{\mathbf{AA}\dots\mathbf{A}}_{m \text{ veces}} \quad m \in \mathbb{N}.$$

Para la potencia de tensores existen propiedades similares a la de potencia de números. Algunas de estas son

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^0 &= \mathbf{I}, \quad \mathbf{A}^k \mathbf{A}^l = \mathbf{A}^{k+l}, \\ (\mathbf{A}^k)^l &= \mathbf{A}^{kl}, \quad k, l = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

1.5. Producto escalar de tensores

Considérese dos tensores $\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}$ y $\mathbf{c} \otimes \mathbf{d}$, dados en términos del producto tensorial, (1.3.1). El producto escalar entre ellos se define en la forma

$$(\mathbf{a} \otimes \mathbf{b}) : (\mathbf{c} \otimes \mathbf{d}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}), \quad \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d} \in \mathbb{E}^n. \quad (1.5.1)$$

Para dos tensores arbitrarios \mathbf{A} y \mathbf{B} dados en la forma (1.3.4) se obtiene que

$$\mathbf{A} : \mathbf{B} = A_{ij}B^{ij} = A^{ij}B_{ij} = A_i^j B_j^i = A_j^i B_i^j.$$

Similar al producto escalar entre vectores, el producto escalar entre tensores es una función real que se caracteriza por las siguientes propiedades

- $\mathbf{A} : \mathbf{B} = \mathbf{B} : \mathbf{A}$ (ley conmutativa)
- $\mathbf{A} : (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{A} : \mathbf{B} + \mathbf{A} : \mathbf{C}$ (ley distributiva respecto a la suma de tensores)
- $\alpha(\mathbf{A} : \mathbf{B}) = (\alpha\mathbf{A}) : \mathbf{B} = \mathbf{A} : (\alpha\mathbf{B})$ (ley asociativa para el producto por un escalar)
- $\mathbf{A} : \mathbf{A} \geq 0, \quad \forall \mathbf{A} \in \text{Lin}^n, \quad \mathbf{A} : \mathbf{A} = 0$ si y solo si $\mathbf{A} = \mathbf{0}$.

Usando la última propiedad se puede definir una norma en el espacio de los tensores, dada por

$$\|\mathbf{A}\| = (\mathbf{A} : \mathbf{A})^{1/2}, \quad \mathbf{A} \in \text{Lin}^n.$$

1.6. Tensores de orden superior

Al igual que se definen los tensores de segundo orden, pueden ser definidos los tensores de órdenes superiores. Por ejemplo, un tensor de tercer orden se define como una aplicación lineal de \mathbb{E}^n en Lin^n , es decir

$$\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad \mathbf{Y} \in \text{Lin}^n, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{E}^n, \quad \forall \mathbf{A} \in \mathbf{Lin}^n,$$

donde \mathbf{Lin}^n denota el conjunto de todas las aplicaciones lineales definidas de \mathbb{E}^n en el espacio de los tensores de segundo orden Lin^n . De igual forma los tensores de tercer orden pueden ser representados con respecto a una base de \mathbf{Lin}^n en la forma,

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= A^{ijk} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_k = A_{ijk} \mathbf{g}^i \otimes \mathbf{g}^j \otimes \mathbf{g}^k \\ &= A_{jk}^i \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}^j \otimes \mathbf{g}^k = A_{ik}^j = \mathbf{g}^i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}^k. \end{aligned}$$

Considerando una idea similar, se definen como tensores de cuarto orden a las aplicaciones lineales de Lin^n en Lin^n . Es decir un tensor de cuarto orden es una aplicación lineal definida del espacio de los tensores de segundo orden en el propio espacio.

1.7. Coordenadas en un espacio Euclidiano. Vector tangente

En lo adelante serán consideradas las funciones vectoriales $\mathbf{x}(t)$ y las funciones tensoriales $\mathbf{A}(t)$ de variable real t , las cuales son funciones diferenciables. Las mismas reglas de derivación para el producto son aplicadas en los casos de los productos tensoriales e internos, así como la regla de la cadena para la composición de tensores, [Itskov, 2009].

Definición 1.7.1 *Un sistema de coordenadas es una correspondencia inyectiva entre vectores en el espacio euclidiano n -dimensional \mathbb{E}^n y un conjunto de n números reales (x^1, x^2, \dots, x^n) . Estos números son llamados coordenadas del vector correspondientes. Así, puede escribirse*

$$x^i = x^i(\mathbf{r}) \Leftrightarrow \mathbf{r} = \mathbf{r}(x^1, x^2, \dots, x^n). \quad (1.7.1)$$

donde $\mathbf{r} \in \mathbb{E}^n$ y $x^i \in \mathbb{R}$ ($i = 1, 2, \dots, n$). En lo adelante, se asumirá que las funciones $x^i = x^i(\mathbf{r})$ y $\mathbf{r} = \mathbf{r}(x^1, x^2, \dots, x^n)$ son suficientemente diferenciable.

Ejemplo 1.2 *Coordenadas cilíndricas en \mathbb{E}^n . Las coordenadas cilíndricas se definen por*

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(r, \theta, z) = r \cos \theta \mathbf{e}_1 + r \sin \theta \mathbf{e}_2 + z \mathbf{e}_3,$$

y por otro lado

$$r = \sqrt{(\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_1)^2 + (\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_2)^2}, \quad z = \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_3,$$

$$\theta = \begin{cases} \arccos \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_1}{r} & \text{si } \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_2 \geq 0, \\ 2\pi - \arccos \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_1}{r} & \text{si } \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_2 < 0, \end{cases}$$

donde \mathbf{e}_i ($i = 1, 2, 3$) forman una base ortonormal en \mathbb{E}^n .

Las componentes de un vector respecto a una base fijada, dígame $\mathcal{H} = \{\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \dots, \mathbf{h}_n\}$, representan las coordenadas de dicho vector. Sean $x^i = x^i(\mathbf{r})$ y $y^i = y^i(\mathbf{r})$ ($i = 1, 2, \dots, n$) dos sistemas de coordenadas arbitrarios de \mathbb{E}^n . Ya que la correspondencia es inyectiva, las funciones

$$x^i = \widehat{x}^i(y^1, y^2, \dots, y^n) \Leftrightarrow y^i = \widehat{y}^i(x^1, x^2, \dots, x^n), \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (1.7.2)$$

son invertibles. Estas funciones describen la transformación de los sistemas de coordenadas. Insertando una relación de la ecuación (1.7.2) en la otra se obtiene

$$y^i = \widehat{y}^i(\widehat{x}^1(y^2, y^2, \dots, y^n), \widehat{x}^2(y^2, y^2, \dots, y^n), \dots, \widehat{x}^n(y^2, y^2, \dots, y^n)).$$

Ahora derivando respecto a y^j y aplicando la regla de la cadena se llega a

$$\frac{\partial y^i}{\partial y^j} = \delta_{ij} = \frac{\partial y^i}{\partial x^k} \frac{\partial x^k}{\partial y^j}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (1.7.3)$$

El determinante de la ecuación (1.7.3) toma la forma

$$|\delta_{ij}| = 1 = \left| \frac{\partial y^i}{\partial x^k} \frac{\partial x^k}{\partial y^j} \right| = \left| \frac{\partial y^i}{\partial x^k} \right| \left| \frac{\partial x^k}{\partial y^j} \right|. \quad (1.7.4)$$

El determinante $|\partial y^i / \partial x^k|$ en el miembro derecho de la ecuación (1.7.4) se refieren al determinante Jacobiano de la transformación de coordenadas $y^i = \widehat{y}^i(x^1, x^2, \dots, x^n)$ ($i = 1, 2, \dots, n$). De esta forma hemos probado el siguiente teorema.

Teorema 1.4 *Si la transformación de coordenadas $y^i = \widehat{y}^i(x^1, x^2, \dots, x^n)$ admite una inversa en la forma $x^i = \widehat{x}^i(y^1, y^2, \dots, y^n)$ ($i = 1, 2, \dots, n$), además si J y K son los Jacobianos de dichas transformaciones, entonces $JK = 1$*

Una consecuencia importante de este teorema es que

$$J = \left| \frac{\partial y^i}{\partial x^k} \right| \neq 0.$$

Considérese un sistema de coordenadas curvilíneas arbitrario

$$\theta^i = \theta^i(\mathbf{r}) \Leftrightarrow \mathbf{r} = \mathbf{r}(\theta^1, \theta^2, \dots, \theta^n),$$

donde $\mathbf{r} \in \mathbb{E}^n$ y $\theta^i \in \mathbb{R}$ ($i = 1, 2, \dots, n$). Las ecuaciones

$$\theta^i = \text{const}, \quad i = 1, 2, \dots, k-1, k+1, \dots, n, \quad (1.7.5)$$

define una curva en \mathbb{E}^n llamada θ^k línea coordenada. Los vectores

$$\mathbf{g}_k = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta^k}, \quad k = 1, 2, \dots, n, \quad (1.7.6)$$

son llamados los vectores tangentes a la correspondiente θ^k línea coordenada (1.7.5). Se puede verificar que los vectores tangentes son linealmente independientes y por tanto forman una base en \mathbb{E}^n . Supongamos lo contrario, es decir los vectores de (1.7.6) son linealmente dependientes. Esto quiere decir que existen escalares $\alpha^i \in \mathbb{R}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), no todos cero, tal que $\alpha^i \mathbf{g}_i = \mathbf{0}$. Sean, además, $x^i = x^i(\mathbf{r})$ ($i = 1, 2, \dots, n$) coordenadas lineales en \mathbb{E}^n con respecto a una base $\mathcal{H} = \{\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \dots, \mathbf{h}_n\}$. Entonces se tiene que,

$$\mathbf{0} = \alpha^i \mathbf{g}_i = \alpha^i \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta^i} = \alpha^i \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^j} \frac{\partial x^j}{\partial \theta^i} = \alpha^i \frac{\partial x^j}{\partial \theta^i} \mathbf{h}_j.$$

Como los vectores bases \mathbf{h}_j ($j = 1, 2, \dots, n$) son linealmente independientes

$$\alpha^i \frac{\partial x^j}{\partial \theta^i} = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

Este es un sistema de ecuaciones lineales con solución *no trivial* α^i ($i = 1, 2, \dots, n$). Por tanto se tiene que el determinante $|\partial x^j / \partial \theta^i| = 0$, que evidentemente contradice el teorema (1.4).

Ejemplo 1.3 *Vectores tangentes y coeficientes métricos de sistema de coordenadas cilíndricas en \mathbb{E}^n . Aplicando la ecuación (1.7.6) a las ecuaciones del ejemplo (1.2) se obtiene*

$$\begin{aligned} \mathbf{g}_1 &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r} = \cos \theta \mathbf{e}_1 + \sin \theta \mathbf{e}_2, \\ \mathbf{g}_2 &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} = -r \sin \theta \mathbf{e}_1 + r \cos \theta \mathbf{e}_2, \\ \mathbf{g}_3 &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial z} = \mathbf{e}_3. \end{aligned}$$

Los coeficientes métricos, en virtud de la ecuación (1.1.8), tienen la forma

$$[g_{ij}] = [\mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}_j] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad [g^{ij}] = [g_{ij}]^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^{-2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.7.7)$$

Por tanto se tiene que la base dual es de la forma siguiente

$$\begin{aligned} \mathbf{g}^1 &= \mathbf{g}_1 = \cos \theta \mathbf{e}_1 + \sin \theta \mathbf{e}_2, \\ \mathbf{g}^2 &= \frac{1}{r^2} \mathbf{g}_2 = -\frac{1}{r} \sin \theta \mathbf{e}_1 + \frac{1}{r} \cos \theta \mathbf{e}_2, \\ \mathbf{g}^3 &= \mathbf{g}_3 = \mathbf{e}_3. \end{aligned}$$

1.8. Transformación de coordenadas. Componentes covariantes, contravariantes y mixtas

Una de las herramientas más importantes para la extensión del cálculo diferencial en coordenadas generalizadas, lo constituyen las componentes que se presentan en las secciones siguientes. Sean $\theta^i = \theta^i(\mathbf{r})$ y $\bar{\theta}^i = \bar{\theta}^i(\mathbf{r})$ ($i = 1, 2, \dots, n$) dos sistemas de coordenadas curvilíneas arbitrarios en \mathbb{E}^n . Se tiene

$$\bar{\mathbf{g}}_i = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \bar{\theta}^i} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta^j} \frac{\partial \theta^j}{\partial \bar{\theta}^i} = \mathbf{g}_j \frac{\partial \theta^j}{\partial \bar{\theta}^i}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (1.8.1)$$

Si \mathbf{g}^i es la base dual de \mathbf{g}_i ($i=1,2,\dots,n$), entonces puede escribirse

$$\bar{\mathbf{g}}^i = \mathbf{g}^j \frac{\partial \bar{\theta}^i}{\partial \theta^j}, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (1.8.2)$$

En efecto se obtiene

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{g}}^i \cdot \bar{\mathbf{g}}_j &= \left(\mathbf{g}^k \frac{\partial \bar{\theta}^i}{\partial \theta^k} \right) \cdot \left(\mathbf{g}_l \frac{\partial \theta^l}{\partial \bar{\theta}^j} \right) = \mathbf{g}^k \cdot \mathbf{g}_l \left(\frac{\partial \bar{\theta}^i}{\partial \theta^k} \frac{\partial \theta^l}{\partial \bar{\theta}^j} \right) \\ &= \delta_l^k \left(\frac{\partial \bar{\theta}^i}{\partial \theta^k} \frac{\partial \theta^l}{\partial \bar{\theta}^j} \right) = \left(\frac{\partial \bar{\theta}^i}{\partial \theta^k} \frac{\partial \theta^k}{\partial \bar{\theta}^j} \right) = \delta_j^i, \quad i, j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Se puede observar la diferencia en la transformación de los vectores duales (1.8.1) y (1.8.2) que resultan de cambio de sistema de coordenadas. Las reglas de transformación de la forma (1.8.1) y (1.8.2) y las variables correspondientes son referidas como covariantes y contravariantes, respectivamente. Las variables covariantes y contravariantes son denotadas por subíndices y superíndices respectivamente. Las reglas co- y contravariante pueden ser reconocidas en la transformación de las componentes de vectores y tensores, si los mismos están relacionados con vectores tangentes. En efecto, sea

$$\mathbf{x} = x_i \mathbf{g}^i = x^i \mathbf{g}_i = \bar{x}_i \bar{\mathbf{g}}^i = \bar{x}^i \bar{\mathbf{g}}_i, \quad (1.8.3)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= A_{ij} \mathbf{g}^i \otimes \mathbf{g}^j = A^{ij} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j = A_j^i \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}^j \\ &= \bar{A}_{ij} \bar{\mathbf{g}}^i \otimes \bar{\mathbf{g}}^j = \bar{A}^{ij} \bar{\mathbf{g}}_i \otimes \bar{\mathbf{g}}_j = \bar{A}_j^i \bar{\mathbf{g}}_i \otimes \bar{\mathbf{g}}^j. \end{aligned} \quad (1.8.4)$$

De los resultados presentados anteriormente, se pueden obtener las transformaciones para las componentes covariantes, contravariantes y mixtas.

$$\bar{x}_i = \mathbf{x} \cdot \bar{\mathbf{g}}_i = \mathbf{x} \cdot \left(\mathbf{g}_j \frac{\partial \theta^j}{\partial \bar{\theta}^i} \right) = x_j \frac{\partial \theta^j}{\partial \bar{\theta}^i}, \quad (1.8.5)$$

$$\bar{x}^i = \mathbf{x} \cdot \bar{\mathbf{g}}^i = \mathbf{x} \cdot \left(\mathbf{g}^j \frac{\partial \bar{\theta}^i}{\partial \theta^j} \right) = x^j \frac{\partial \bar{\theta}^i}{\partial \theta^j}, \quad (1.8.6)$$

$$\bar{A}_{ij} = \bar{\mathbf{g}}_i \mathbf{A} \bar{\mathbf{g}}_j = \left(\mathbf{g}_k \frac{\partial \theta^k}{\partial \bar{\theta}^i} \right) \mathbf{A} \left(\mathbf{g}_l \frac{\partial \theta^l}{\partial \bar{\theta}^j} \right) = \frac{\partial \theta^k}{\partial \bar{\theta}^i} \frac{\partial \theta^l}{\partial \bar{\theta}^j} A_{kl}, \quad (1.8.7)$$

$$\bar{A}^{ij} = \bar{\mathbf{g}}^i \mathbf{A} \bar{\mathbf{g}}^j = \left(\mathbf{g}^k \frac{\partial \bar{\theta}^i}{\partial \theta^k} \right) \mathbf{A} \left(\mathbf{g}^l \frac{\partial \bar{\theta}^j}{\partial \theta^l} \right) = \frac{\partial \bar{\theta}^i}{\partial \theta^k} \frac{\partial \bar{\theta}^j}{\partial \theta^l} A^{kl}, \quad (1.8.8)$$

$$\bar{A}_j^i = \bar{\mathbf{g}}^i \mathbf{A} \bar{\mathbf{g}}_j = \left(\mathbf{g}^k \frac{\partial \bar{\theta}^i}{\partial \theta^k} \right) \mathbf{A} \left(\mathbf{g}_l \frac{\partial \theta^l}{\partial \bar{\theta}^j} \right) = \frac{\partial \bar{\theta}^i}{\partial \theta^k} \frac{\partial \theta^l}{\partial \bar{\theta}^j} A_l^k. \quad (1.8.9)$$

Las componentes de los vectores y de los tensores x_i , A_{ij} y x^i , A^{ij} son llamadas componentes covariantes y contravariantes respectivamente. Las componentes de los tensores A_j^i se refieren a las componentes mixtas. Las reglas de transformación [(1.8.5)-(1.8.9)] pueden ser extendidas de forma similar al caso de tensores de orden superior. Por ejemplo, para los tensores de tercer orden se obtiene

$$\bar{A}_{ijk} = \frac{\partial \theta^r}{\partial \bar{\theta}^i} \frac{\partial \theta^s}{\partial \bar{\theta}^j} \frac{\partial \theta^t}{\partial \bar{\theta}^k} A_{rst}, \quad \bar{A}^{ijk} = \frac{\partial \bar{\theta}^i}{\partial \theta^r} \frac{\partial \bar{\theta}^j}{\partial \theta^s} \frac{\partial \bar{\theta}^k}{\partial \theta^t} A^{rst}, \dots$$

A continuación será presentado un ejemplo para el caso de las coordenadas cilíndricas.

Ejemplo 1.4 Transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas. Sea $x^i = x^i(\mathbf{r})$ un sistema de coordenadas rectangulares respecto a la base ortonormal \mathbf{e}_i ($i = 1, 2, 3$) en \mathbb{E}^n :

$$x^i = \mathbf{r} \cdot \mathbf{e}_i \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{r} = x^i \mathbf{e}_i$$

De los resultados presentados en el ejemplo (1.2) se puede escribir

$$x^1 = r \cos \theta, \quad x^2 = r \sin \theta, \quad x^3 = z,$$

como consecuencia se tiene

$$\begin{aligned} \frac{\partial x^1}{\partial r} &= \cos \theta = \frac{x^1}{r}, & \frac{\partial x^1}{\partial \theta} &= -r \sin \theta = -x^2, & \frac{\partial x^1}{\partial z} &= 0, \\ \frac{\partial x^2}{\partial r} &= \sin \theta = \frac{x^2}{r}, & \frac{\partial x^2}{\partial \theta} &= r \cos \theta = x^1, & \frac{\partial x^2}{\partial z} &= 0, \\ \frac{\partial x^3}{\partial r} &= 0, & \frac{\partial x^3}{\partial \theta} &= 0, & \frac{\partial x^3}{\partial z} &= 1. \end{aligned}$$

Las derivadas recíprocas pueden ser fácilmente obtenida invirtiendo la matriz $\left[\frac{\partial x^i}{\partial r} \quad \frac{\partial x^i}{\partial \theta} \quad \frac{\partial x^i}{\partial z} \right]$. Esto da como resultado

$$\begin{aligned} \frac{\partial r}{\partial x^1} &= \cos \theta = \frac{x^1}{r}, & \frac{\partial \theta}{\partial x^1} &= -\frac{1}{r} \sin \theta = -\frac{x^2}{r^2}, & \frac{\partial z}{\partial x^1} &= 0, \\ \frac{\partial r}{\partial x^2} &= \sin \theta = \frac{x^2}{r}, & \frac{\partial \theta}{\partial x^2} &= \frac{1}{r} \cos \theta = \frac{x^1}{r^2}, & \frac{\partial z}{\partial x^2} &= 0, \\ \frac{\partial r}{\partial x^3} &= 0, & \frac{\partial \theta}{\partial x^3} &= 0, & \frac{\partial z}{\partial x^3} &= 1. \end{aligned}$$

1.9. Gradiente, derivadas covariantes y contravariantes de un vector/tensor

Sean $\Phi = \Phi(\theta^1, \theta^2, \dots, \theta^n)$, $\mathbf{x} = \mathbf{x}(\theta^1, \theta^2, \dots, \theta^n)$ y $\mathbf{A} = \mathbf{A}(\theta^1, \theta^2, \dots, \theta^n)$, una función escalar, vectorial y tensorial diferenciable para las coordenadas $\theta^i \in \mathbb{R}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), respectivamente. Por la relación uno a uno de la ecuación (1.7.1) dichas funciones se pueden escribir en la forma

$$\Phi = \Phi(\mathbf{r}), \quad \mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{r}), \quad \mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathbf{r}). \quad (1.9.1)$$

En lo adelante se asumirá que las llamadas derivadas direccionales de las funciones (1.9.1)

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{ds} \Phi(\mathbf{r} + s\mathbf{a}) \right|_{s=0} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\Phi(\mathbf{r} + s\mathbf{a}) - \Phi(\mathbf{r})}{s}, \\ \left. \frac{d}{ds} \mathbf{x}(\mathbf{r} + s\mathbf{a}) \right|_{s=0} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\mathbf{x}(\mathbf{r} + s\mathbf{a}) - \mathbf{x}(\mathbf{r})}{s}, \\ \left. \frac{d}{ds} \mathbf{A}(\mathbf{r} + s\mathbf{a}) \right|_{s=0} &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{\mathbf{A}(\mathbf{r} + s\mathbf{a}) - \mathbf{A}(\mathbf{r})}{s}, \end{aligned} \quad (1.9.2)$$

existen para todo $\mathbf{a} \in \mathbb{E}^n$. Se puede probar que las aplicaciones que a cada vector $\mathbf{a} \in \mathbb{E}^n$ le hace corresponder $\left. \frac{d}{ds} \Phi(\mathbf{r} + s\mathbf{a}) \right|_{s=0}$, $\left. \frac{d}{ds} \mathbf{x}(\mathbf{r} + s\mathbf{a}) \right|_{s=0}$, y $\left. \frac{d}{ds} \mathbf{A}(\mathbf{r} + s\mathbf{a}) \right|_{s=0}$ son lineales respecto al vector \mathbf{a} . Para el caso de funciones escalares la derivada direccional se podía ver como el producto escalar entre dos vectores, uno el vector gradiente y otro el vector director. Es decir

$$\left. \frac{d}{ds} \Phi(\mathbf{r} + s\mathbf{a}) \right|_{s=0} = \text{grad}\Phi \cdot \mathbf{a}, \quad \forall \mathbf{a} \in \mathbb{E}^n, \quad (1.9.3)$$

donde el vector $\text{grad}\Phi \in \mathbb{E}^n$ denota el vector gradiente de la función $\Phi = \Phi(\mathbf{r})$. De forma similar a la ecuación (1.9.3), se puede definir el gradiente de la función vectorial $\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{r})$ y el gradiente de la función tensorial $\mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathbf{r})$:

$$\left. \frac{d}{ds} \mathbf{x}(\mathbf{r} + s\mathbf{a}) \right|_{s=0} = (\text{grad}\mathbf{x})\mathbf{a}, \quad \forall \mathbf{a} \in \mathbb{E}^n, \quad (1.9.4)$$

$$\left. \frac{d}{ds} \mathbf{A}(\mathbf{r} + s\mathbf{a}) \right|_{s=0} = (\text{grad}\mathbf{A})\mathbf{a}, \quad \forall \mathbf{a} \in \mathbb{E}^n. \quad (1.9.5)$$

Además, $\text{grad}\mathbf{x}$ y $\text{grad}\mathbf{A}$ representan tensores de segundo y tercer orden respectivamente.

Con el propósito de evaluar en los gradientes de las ecuaciones (1.9.3), (1.9.4) y (1.9.5), los vectores \mathbf{r} y \mathbf{a} serán representados respecto a una base fijada $\mathcal{H} = \{\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \dots, \mathbf{h}_n\}$,

$$\mathbf{r} = x^i \mathbf{h}_i, \quad \mathbf{a} = a^i \mathbf{h}_i. \quad (1.9.6)$$

Con ayuda de la regla de la cadena, se puede escribir para la derivada direccional de $\Phi = \Phi(\mathbf{r})$:

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{ds} \Phi(\mathbf{r} + s\mathbf{a}) \right|_{s=0} &= \left. \frac{d}{ds} \Phi(x^i + sa^i) \mathbf{h}_i \right|_{s=0} \\ &= \frac{\partial \Phi}{\partial (x^i + sa^i)} \frac{d(x^i + sa^i)}{ds} \Big|_{s=0} = \frac{\partial \Phi}{\partial x^i} a^i \\ &= \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x^i} \mathbf{h}^i \right) \cdot (a^j \mathbf{h}_j) = \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x^i} \mathbf{h}^i \right) \cdot \mathbf{a}, \quad \forall \mathbf{a} \in \mathbb{E}^n. \end{aligned}$$

Comparando este resultado con la ecuación (1.9.3) y teniendo en cuenta que esto se cumple para todo vector \mathbf{a} , se obtiene

$$\text{grad} \Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial x^i} \mathbf{h}^i. \quad (1.9.7)$$

La representación de la ecuación (1.9.7) puede ser reescrita en términos de un sistema de coordenadas curvilíneas arbitrario $\mathbf{r} = \mathbf{r}(\theta^1, \theta^2, \dots, \theta^n)$ y de los correspondientes vectores tangentes (1.7.6). En efecto, en virtud de (1.9.7)

$$\text{grad} \Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial x^i} \mathbf{h}^i = \frac{\partial \Phi}{\partial \theta^k} \frac{\partial \theta^k}{\partial x^i} \mathbf{h}^i = \frac{\partial \Phi}{\partial \theta^k} \mathbf{g}^k. \quad (1.9.8)$$

De acuerdo con la ecuación (1.9.3) el gradiente es independiente del sistema de coordenadas. Esto se puede ver a partir de la relación (1.9.8). En efecto, tomando en cuenta la ecuación (1.8.2), se puede escribir para un sistema de coordenadas arbitrario $\bar{\theta}^i = \theta^i(\theta^1, \theta^2, \dots, \theta^n)$ ($i = 1, 2, \dots, n$):

$$\text{grad} \Phi = \frac{\partial \Phi}{\partial \theta^i} \mathbf{g}^i = \frac{\partial \Phi}{\partial \bar{\theta}^j} \frac{\partial \bar{\theta}^j}{\partial \theta^i} \mathbf{g}^i = \frac{\partial \Phi}{\partial \bar{\theta}^j} \bar{\mathbf{g}}^j. \quad (1.9.9)$$

De forma similar la relación (1.9.8) puede expresar el gradiente de la función vectorial $\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{r})$ y de la función tensorial $\mathbf{A} = \mathbf{A}(\mathbf{r})$,

$$\text{grad} \mathbf{x} = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \theta^i} \otimes \mathbf{g}^i, \quad \text{grad} \mathbf{A} = \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial \theta^i} \otimes \mathbf{g}^i. \quad (1.9.10)$$

En lo adelante las derivadas de las funciones $\Phi = \Phi(\theta^1, \theta^2, \dots, \theta^n)$, $\mathbf{x} = \mathbf{x}(\theta^1, \theta^2, \dots, \theta^n)$ y $\mathbf{A} = \mathbf{A}(\theta^1, \theta^2, \dots, \theta^n)$ con respecto a las coordenadas curvilíneas θ^i se denotarán de forma abreviada,

$$\Phi_{,i} = \frac{\partial \Phi}{\partial \theta^i}, \quad \mathbf{x}_{,i} = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \theta^i}, \quad \mathbf{A}_{,i} = \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial \theta^i}. \quad (1.9.11)$$

Las mismas obedecen la regla de transformación covariante dada en la ecuación (1.8.1) con respecto al índice i ,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \bar{\theta}^i} = \frac{\partial \Phi}{\partial \bar{\theta}^k} \frac{\partial \bar{\theta}^k}{\partial \theta^i}, \quad \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \bar{\theta}^i} = \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \bar{\theta}^k} \frac{\partial \bar{\theta}^k}{\partial \theta^i}, \quad \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial \bar{\theta}^i} = \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial \bar{\theta}^k} \frac{\partial \bar{\theta}^k}{\partial \theta^i}. \quad (1.9.12)$$

Las expresiones de la ecuación (1.9.12) representan nuevamente una función escalar, vectorial y tensorial, respectivamente. Estos últimos pueden representarse respecto a una base en la forma

$$\mathbf{x}_{,i} = x^j|_i \mathbf{g}_j = x_j|_i \mathbf{g}^j, \quad (1.9.13a)$$

$$A_{,i} = A^{kl}|_i \mathbf{g}_k \otimes \mathbf{g}_l = A_{kl}|_i \mathbf{g}^k \otimes \mathbf{g}^l = A_l^k|_i \mathbf{g}_k \otimes \mathbf{g}^l, \quad (1.9.13b)$$

donde $(\bullet)|_i$ denota un cierto operador diferencial sobre las componentes del vector \mathbf{x} o del tensor \mathbf{A} . En virtud de (1.9.12) y (1.9.13) este operador se transforma con respecto al índice i de acuerdo con la regla de transformación covariante y es llamado derivada covariante.

Definición 1.9.1 *Se define como derivada covariante de una función (vectorial/tensorial) a la expresión (1.9.13).*

Sobre la base de la derivada covariante se puede definir también la contravariante. Aplicando las reglas de transformación de las bases duales, se tiene entonces $(\bullet)^i = g^{ij}(\bullet)|_j$. En consecuencia,

$$x^j|^i = g^{ik} x^j|_k, \quad x_j|^i = g^{ik} x_j|_k,$$

$$A^{kl}|^i = g^{im} A^{kl}|_m, \quad A_{kl}|^i = g^{im} A_{kl}|_m, \quad A_l^k|^i = g^{im} A_l^k|_m. \quad (1.9.14)$$

Para funciones escalares, la derivada covariante y contravariante son iguales. Es decir

$$\Phi|_i = \Phi|^i = \Phi_{,i}. \quad (1.9.15)$$

En virtud de las ecuaciones (1.9.9)-(1.9.11), (1.9.13) y (1.9.15) los gradientes de las funciones $\Phi = \Phi(\theta^1, \theta^2, \dots, \theta^n)$, $\mathbf{x} = \mathbf{x}(\theta^1, \theta^2, \dots, \theta^n)$ y $\mathbf{A} = \mathbf{A}(\theta^1, \theta^2, \dots, \theta^n)$ toman la forma

$$\text{grad}\Phi = \Phi|_i \mathbf{g}^i = \Phi|^i \mathbf{g}_i,$$

$$\text{grad}\mathbf{x} = x^j|_i \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}^i = x_j|_i \mathbf{g}^j \otimes \mathbf{g}^i = x^j|^i \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_i = x_j|^i \mathbf{g}^j \otimes \mathbf{g}_i,$$

$$\begin{aligned} \text{grad}\mathbf{A} &= A^{kl}|_i \mathbf{g}_k \otimes \mathbf{g}_l \otimes \mathbf{g}^i = A_{kl}|_i \mathbf{g}^k \otimes \mathbf{g}^l \otimes \mathbf{g}^i = A_l^k|_i \mathbf{g}_k \otimes \mathbf{g}^l \otimes \mathbf{g}^i \\ &= A^{kl}|^i \mathbf{g}_k \otimes \mathbf{g}_l \otimes \mathbf{g}_i = A_{kl}|^i \mathbf{g}^k \otimes \mathbf{g}^l \otimes \mathbf{g}_i = A_l^k|^i \mathbf{g}_k \otimes \mathbf{g}^l \otimes \mathbf{g}_i. \end{aligned} \quad (1.9.16)$$

1.10. Símbolos de Christoffel, representación de la derivada covariante. Teorema de Ricci

En la sección anterior se introdujo la noción de derivada covariante. Ahora, será formulado el procedimiento de construcción del operador diferencial de la derivada covariante. En otras

palabras, expresar la derivada covariante en términos de las componentes del vector o tensor. Es necesario expresar las derivadas parciales de los vectores tangentes (1.7.6) con respecto a las coordenadas. Como estas derivadas representan nuevamente vectores de \mathbb{E}^n , las mismas pueden ser expresadas en términos de los vectores tangentes \mathbf{g}_i o los vectores duales \mathbf{g}^i ($i = 1, 2, \dots, n$), dado que ambos forman una base de \mathbb{E}^n . De esta forma se puede escribir las siguientes expresiones

$$\mathbf{g}_{i,j} = \Gamma_{ijk} \mathbf{g}^k = \Gamma_{ij}^k \mathbf{g}_k, \quad i, j = 1, 2, \dots, n, \quad (1.10.1)$$

donde las componentes Γ_{ijk} y Γ_{ij}^k ($i, j, k = 1, 2, \dots, n$) se denominan símbolos de Christoffel de primero y segundo tipo, respectivamente. En virtud de la relación $\mathbf{g}^k = g^{kl} \mathbf{g}_l$ ($k = 1, 2, \dots, n$) estos símbolos están relacionados por la expresión

$$\Gamma_{ij}^k = g^{kl} \Gamma_{ijl}, \quad i, j, k = 1, 2, \dots, n. \quad (1.10.2)$$

Teniendo en cuenta la definición de vector tangente (1.7.6) se llega a

$$\mathbf{g}_{i,j} = \mathbf{r}_{,ij} = \mathbf{r}_{,ji} = \mathbf{g}_{j,i}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (1.10.3)$$

Con ayuda de las propiedades de las bases duales, se obtiene la siguiente expresión para los símbolos de Christoffel

$$\Gamma_{ijk} = \Gamma_{jik} = \mathbf{g}_{i,j} \cdot \mathbf{g}_k = \mathbf{g}_{j,i} \cdot \mathbf{g}_k, \quad (1.10.4)$$

$$\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k = \mathbf{g}_{i,j} \cdot \mathbf{g}^k = \mathbf{g}_{j,i} \cdot \mathbf{g}^k, \quad i, j, k = 1, 2, \dots, n. \quad (1.10.5)$$

Para la base dual \mathbf{g}^i ($i = 1, 2, \dots, n$) los símbolos de Christoffel se obtienen de derivar la identidad $\mathbf{g}^i \cdot \mathbf{g}_j = \delta_j^i$:

$$\begin{aligned} 0 &= (\delta_j^i)_{,k} = (\mathbf{g}^i \cdot \mathbf{g}_j)_{,k} = \mathbf{g}_{,k}^i \cdot \mathbf{g}_j + \mathbf{g}^i \cdot \mathbf{g}_{j,k} \\ &= \mathbf{g}_{,k}^i \cdot \mathbf{g}_j + \mathbf{g}^i \cdot (\Gamma_{jk}^l \mathbf{g}_l) = \mathbf{g}_{,k}^i \cdot \mathbf{g}_j + \Gamma_{jk}^i, \quad i, j, k = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

De donde se obtiene como resultado

$$\Gamma_{jk}^i = \Gamma_{jk}^i = -\mathbf{g}_{,k}^i \cdot \mathbf{g}_j = -\mathbf{g}_{,j}^i \cdot \mathbf{g}_k, \quad i, j, k = 1, 2, \dots, n, \quad (1.10.6)$$

como consecuencia se tiene

$$\mathbf{g}_{,k}^i = -\Gamma_{jk}^i \mathbf{g}^j = -\Gamma_{kj}^i \mathbf{g}^j, \quad i, k = 1, 2, \dots, n. \quad (1.10.7)$$

Por medio de las identidades presentadas en (1.10.4) se llega a

$$g_{i,j,k} = (\mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}_j)_{,k} = \mathbf{g}_{i,k} \cdot \mathbf{g}_j + \mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}_{j,k} = \Gamma_{ikj} + \Gamma_{jki}, \quad (1.10.8)$$

donde $i, j, k = 1, 2, \dots, n$ y en virtud de (1.10.2) finalmente se obtiene

$$\Gamma_{ijk} = \frac{1}{2}(g_{ki,j} + g_{kj,i} - g_{ij,k}), \quad (1.10.9)$$

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2}g^{kl}(g_{li,j} + g_{lj,i} - g_{ij,l}), \quad i, j, k = 1, 2, \dots, n. \quad (1.10.10)$$

Observaciones: Como se puede ver en las ecuaciones (1.10.9) y (1.10.10), que todos los símbolos de Christoffel son idénticamente cero para el caso de las coordenadas Cartesianas, definidas respecto a una base ortonormal. En efecto, para el caso de las coordenadas Cartesianas se tiene

$$g_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij} \quad i, j = 1, 2, \dots, n,$$

por tanto se tiene

$$\Gamma_{ijk} = \Gamma_{ij}^k = 0, \quad i, j, k = 1, 2, \dots, n.$$

Ejemplo 1.5 *Símbolos de Christoffel para las coordenadas cilíndricas en \mathbb{E}^n . En virtud de los resultados obtenidos en el ejemplo (1.3) y la ecuación (1.10.9) se obtiene*

$$\Gamma_{122} = \Gamma_{212} = r, \quad \Gamma_{221} = -r$$

mientras que todos los demás símbolos de Christoffel de primer tipo Γ_{ijk} ($i, j, k = 1, 2, 3$) son idénticamente cero. Con ayuda de la ecuación (1.10.2) y los resultados presentados en el ejemplo (1.3) se obtiene

$$\Gamma_{ij}^1 = g^{11}\Gamma_{ij1} = \Gamma_{ij1}, \quad \Gamma_{ij}^2 = g^{22}\Gamma_{ij2} = r^{-2}\Gamma_{ij2}$$

$$\Gamma_{ij}^3 = g^{33}\Gamma_{ij3} = \Gamma_{ij3}, \quad i, j = 1, 2, 3.$$

De donde se llega a

$$\Gamma_{22}^1 = -r \quad \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 = \frac{1}{r},$$

mientras que el resto de los símbolos de Christoffel de segundo tipo Γ_{jk}^i ($i, j, k = 1, 2, 3$) son idénticamente cero.

El objetivo ahora es escribir la derivada covariante en términos de las componentes de vectores o tensores por medio de los símbolos de Christoffel. Para una función vectorial $\mathbf{x} = \mathbf{x}(\theta^1, \theta^2, \dots, \theta^n)$, considerando (1.10.1), se puede escribir

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{,j} &= (x^i \mathbf{g}_i)_{,j} = x^i_{,j} \mathbf{g}_i + x^i \mathbf{g}_{i,j} \\ &= x^i_{,j} \mathbf{g}_i + x^i \Gamma_{ij}^k \mathbf{g}_k = (x^i_{,j} + x^k \Gamma_{kj}^i) \mathbf{g}_i, \end{aligned}$$

o de forma alternativa usando (1.10.7)

$$\begin{aligned} \mathbf{x}_{,j} &= (x_i \mathbf{g}^i)_{,j} = x_{i,j} \mathbf{g}^i + x_i \mathbf{g}^i_{,j} \\ &= x_{i,j} \mathbf{g}^i - x_i \Gamma_{kj}^i \mathbf{g}^k = (x_{i,j} - x_k \Gamma_{kj}^i) \mathbf{g}^i. \end{aligned}$$

Comparando estos resultados con (1.9.13a) se tienen que

$$x^i|_j = x^i_{,j} + x^k \Gamma_{kj}^i, \quad x_i|_j = x_{i,j} - x_k \Gamma_{ij}^k, \quad i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (1.10.11)$$

De forma similar, puede ser tratado el caso de funciones tensoriales $\mathbf{A} = \mathbf{A}(\theta^1, \theta^2, \dots, \theta^n)$:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{,k} &= (A^{ij} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j)_{,k} \\ &= A^{ij}_{,k} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j + A^{ij} \mathbf{g}_{i,k} \otimes \mathbf{g}_j + A^{ij} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_{j,k} \\ &= A^{ij}_{,k} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j + A^{ij} (\Gamma_{ik}^l \mathbf{g}_l) \otimes \mathbf{g}_j + A^{ij} \mathbf{g}_i \otimes (\Gamma_{jk}^l \mathbf{g}_l) \\ &= (A^{ij}_{,k} + A^{lj} \Gamma_{lk}^i + A^{il} \Gamma_{lk}^j) \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j. \end{aligned}$$

Por tanto se tiene que

$$A^{ij}|_k = A^{ij}_{,k} + A^{lj} \Gamma_{lk}^i + A^{il} \Gamma_{lk}^j, \quad i, j, k = 1, 2, \dots, n. \quad (1.10.12)$$

De forma análoga, se llega a que

$$\begin{aligned} A_{ij}|_k &= A_{ij,k} - A_{lj} \Gamma_{ik}^l - A_{il} \Gamma_{jk}^l, \\ A_j^i|_k &= A_{j,k}^i + A_j^l \Gamma_{lk}^i - A_j^l \Gamma_{jk}^l, \quad i, j, k = 1, 2, \dots, n. \end{aligned} \quad (1.10.13)$$

Expresiones similares pueden ser obtenidas para la derivada covariante de tensores de orden superior.

Observaciones Dada que los símbolos de Christoffel son todos cero para el caso de las coordenadas Cartesianas, se tiene que la derivada covariante coincide con la derivada usual. Es decir

$$\begin{aligned} x^i|_j &= x^i_{,j}, \quad x_i|_j = x_{i,j}, \\ A^{ij}|_k &= A^{ij}_{,k}, \quad A_{ij}|_k = A_{ij,k}, \quad A_j^i|_k = A_{j,k}^i, \quad i, j, k = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

En esta sección hemos demostrado las siguientes identidades, conocidas como Teorema de Ricci.

Teorema 1.5 *Teorema de Ricci*

$$\begin{aligned} \mathbf{g}_i|_j &= \mathbf{g}_{i,j} - \mathbf{g}_l \Gamma_{ij}^l = \mathbf{0}, \quad \mathbf{g}^i|_j = \mathbf{g}^i_{,j} + \mathbf{g}^l \Gamma_{lj}^i = \mathbf{0}, \\ g_{ij}|_k &= g_{ij,k} - g_{lj} \Gamma_{ik}^l - g_{il} \Gamma_{jk}^l = g_{ij,k} - \Gamma_{ikj} - \Gamma_{jki} = \mathbf{0}, \\ g^{ij}|_k &= g^{ij}_{,k} + g^{lj} \Gamma_{lk}^i + g^{il} \Gamma_{lk}^j = g^{il} g^{jm} (-g_{lm,k} + \Gamma_{mkl} + \Gamma_{lkm}) = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

1.11. Aplicación en espacio tridimensionales: Divergencia

Un concepto que resulta importante definir, por el uso que tiene en este trabajo, es el de **divergencia de un campo tensorial**.

La definición de divergencia de un campo tensorial $\mathbf{S}(\mathbf{r})$ está dada por

$$\operatorname{div}\mathbf{S} = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \int_A \mathbf{S} \mathbf{n} dA, \quad (1.11.1)$$

donde la integración es sobre una superficie cerrada A con un volumen V y \mathbf{n} es el vector normal exterior a A . Para la integración se ha considerado un paralelepípedo curvilíneo con

Figura 1.1: Divergencia en un espacio tridimensional

los bordes formados por las líneas coordenadas θ^1 , θ^2 , θ^3 y $\theta^1 + \Delta\theta^1$, $\theta^2 + \Delta\theta^2$, $\theta^3 + \Delta\theta^3$ (ver Figura 1.1). Los elementos infinitesimales de la superficie del paralelepípedo pueden definirse en forma vectorial

$$dA^{(i)} = \pm(d\theta^j \mathbf{g}_j) \times (d\theta^k \mathbf{g}_k) = \pm g \mathbf{g}^i d\theta^j d\theta^k, \quad i = 1, 2, 3, \quad (1.11.2)$$

donde $g = (\mathbf{g}_1 \times \mathbf{g}_2) \cdot \mathbf{g}_3$ y se cumple que i, j, k son una permutación par de 1, 2, 3. El correspondiente volumen del elemento infinitesimal puede ser dado en la forma

$$dV = (d\theta^1 \mathbf{g}_1 \times d\theta^2 \mathbf{g}_2) \cdot d\theta^3 \mathbf{g}_3 = g d\theta^1 d\theta^2 d\theta^3. \quad (1.11.3)$$

Otras identidades importantes a tener en cuenta son

$$\begin{aligned} g_{,k} &= [(\mathbf{g}_1 \times \mathbf{g}_2) \cdot \mathbf{g}_3]_{,k} = \Gamma_{1,k}^l [(\mathbf{g}_l \times \mathbf{g}_2) \cdot \mathbf{g}_3] + \Gamma_{2,k}^l [(\mathbf{g}_1 \times \mathbf{g}_l) \cdot \mathbf{g}_3] + \Gamma_{3,k}^l [(\mathbf{g}_1 \times \mathbf{g}_2) \cdot \mathbf{g}_l] \\ &= \Gamma_{l,k}^l [(\mathbf{g}_1 \times \mathbf{g}_2) \cdot \mathbf{g}_3] = \Gamma_{lk}^l g, \end{aligned} \quad (1.11.4)$$

$$(g\mathbf{g}^i)_{,i} = g_{,i}\mathbf{g}^i + g\mathbf{g}^i_{,i} = \Gamma_{li}^l g\mathbf{g}^i - \Gamma_{li}^i g\mathbf{g}^l = \mathbf{0}. \quad (1.11.5)$$

Identidades que son consecuencia de los resultados de la sección anterior. Considerando los resultados presentados en (1.11.4) y (1.11.5) se puede expresar la divergencia (1.11.1) en la forma

$$\begin{aligned} \operatorname{div}\mathbf{S} &= \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \int_A \mathbf{S} \, \mathbf{n} \, dA \\ &= \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \sum_{i=1}^3 \int_{A^{(i)}} [\mathbf{S}(\theta^i + \Delta\theta^i) dA^{(i)}(\theta^i + \Delta\theta^i) + \mathbf{S}(\theta^i) dA^{(i)}(\theta^i)]. \end{aligned}$$

Usando las ecuaciones (1.11.2), (1.11.3) y la siguiente abreviatura

$$\mathbf{s}^i(\theta^i) = \mathbf{S}(\theta^i) g(\theta^i) \mathbf{g}^i(\theta^i), \quad i = 1, 2, 3, \quad (1.11.6)$$

entonces se puede escribir

$$\begin{aligned} \operatorname{div}\mathbf{S} &= \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \sum_{i=1}^3 \int_{\theta^k}^{\theta^k + \Delta\theta^k} \int_{\theta^j}^{\theta^j + \Delta\theta^j} [\mathbf{s}^i(\theta^i + \Delta\theta^i) - \mathbf{s}^i(\theta^i)] \, d\theta^j \, d\theta^k \\ &= \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \sum_{i=1}^3 \int_{\theta^k}^{\theta^k + \Delta\theta^k} \int_{\theta^j}^{\theta^j + \Delta\theta^j} \int_{\theta^i}^{\theta^i + \Delta\theta^i} \frac{\partial \mathbf{s}^i}{\partial \theta^i} \, d\theta^i \, d\theta^j \, d\theta^k \\ &= \lim_{V \rightarrow 0} \frac{1}{V} \sum_{i=1}^3 \int_V \frac{\mathbf{s}^i_{,i}}{g} \, dV, \end{aligned} \quad (1.11.7)$$

donde i, j, k es nuevamente una permutación par de 1, 2, 3. Asumiendo la continuidad de la integral en la ecuación (1.11.7) y los resultados (1.11.5) y (1.11.6) se obtiene

$$\operatorname{div}\mathbf{S} = \frac{1}{g} \mathbf{s}^i_{,i} = \frac{1}{g} [\mathbf{S} g \mathbf{g}^i]_{,i} = \frac{1}{g} [\mathbf{S}_{,i} g \mathbf{g}^i + \mathbf{S} (g \mathbf{g}^i)_{,i}] = \mathbf{S}_{,i} \mathbf{g}^i, \quad (1.11.8)$$

donde finalmente, en virtud de (1.9.13), se tiene

$$\operatorname{div}\mathbf{S} = \mathbf{S}_{,i} \mathbf{g}^i = S_j^i |_i \mathbf{g}^j = S^{ji} |_i \mathbf{g}_j. \quad (1.11.9)$$

Ejemplo 1.6 Momento de equilibrio en coordenadas Cartesianas y cilíndricas.

Considérese un sólido con una masa m , volumen V y superficie exterior A . De acuerdo a la ley de Euler del movimiento, la suma de los vectores de las fuerzas volumétricas $\mathbf{f} \, dV$ y las tracciones sobre la superficie $\mathbf{t} \, dA$ es igual a la suma de los vectores de inercia $\ddot{\mathbf{x}} \, dm$, donde \mathbf{x} representa el vector de posición de un elemento dm sobre el material y los puntos superpuestos denotan el orden de la derivada. Se tiene entonces

$$\int_m \ddot{\mathbf{x}} \, dm = \int_A \mathbf{t} \, dA + \int_V \mathbf{f} \, dV. \quad (1.11.10)$$

Aplicando el postulado de Cauchy sobre la tracción sobre la primera integral del miembro derecho y teniendo en cuenta la identidad $dm = \rho dV$ se tiene que

$$\int_V \rho \ddot{\mathbf{x}} dV = \int_A \boldsymbol{\sigma} \mathbf{n} dA + \int_V \mathbf{f} dV, \quad (1.11.11)$$

donde ρ denota la densidad del material. Dividiendo la ecuación por V y considerando el límite cuando $V \rightarrow 0$ y en virtud de (1.11.1) se tiene que

$$\rho \ddot{\mathbf{x}} = \text{div} \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f}. \quad (1.11.12)$$

Esta ecuación vectorial es llamada ecuación del movimiento.

Representando las variables vectoriales y tensoriales con respecto a los vectores tangentes \mathbf{g}_i ($i = 1, 2, 3$) de un sistema de coordenadas curvilíneo arbitrario, se tiene que

$$\ddot{\mathbf{x}} = a^i \mathbf{g}_i, \quad \boldsymbol{\sigma} = \sigma^{ij} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j, \quad \mathbf{f} = f^i \mathbf{g}_i,$$

expresando la divergencia del tensor de tensiones de Cauchy como se presenta en la ecuación (1.11.9) se obtiene la ecuación del movimiento (1.11.12) dada por las componentes

$$\rho a^i = \sigma^{ij}|_j + f^i, \quad i = 1, 2, 3. \quad (1.11.13)$$

Con ayuda de la ecuación (1.10.12), la derivada covariante del tensor de tensiones de Cauchy puede escribirse en la forma

$$\sigma^{ij}|_j = \sigma_{,k}^{ij} + \sigma^{lj} \Gamma_{lk}^i + \sigma^{il} \Gamma_{lk}^j, \quad i, j, k = 1, 2, 3. \quad (1.11.14)$$

En virtud de la expresión de los símbolos de Christoffel en el caso de las coordenadas cilíndricas y teniendo en cuenta la simetría de tensor de tensiones de Cauchy ($\sigma^{ij} = \sigma^{ji}$) la forma de las ecuaciones de equilibrio está dada por

$$\begin{aligned} \rho a^1 &= \sigma_{,r}^{11} + \sigma_{,\theta}^{12} + \sigma_{,z}^{13} + \frac{\sigma^{11}}{r} - r\sigma^{22} + f^1, \\ \rho a^2 &= \sigma_{,r}^{21} + \sigma_{,\theta}^{22} + \sigma_{,z}^{23} + \frac{3\sigma^{12}}{r} + f^2, \\ \rho a^3 &= \sigma_{,r}^{31} + \sigma_{,\theta}^{32} + \sigma_{,z}^{33} + \frac{\sigma^{13}}{r} + f^3. \end{aligned} \quad (1.11.15)$$

En el caso de las coordenadas Cartesianas, donde $\mathbf{g}_i = \mathbf{e}_i$ ($i = 1, 2, 3$), la derivada covariante coincide con la derivada parcial usual y por tanto se tiene las siguientes ecuaciones de equilibrio

$$\begin{aligned} \rho a^1 &= \sigma_{,1}^{11} + \sigma_{,2}^{12} + \sigma_{,3}^{13} + f^1, \\ \rho a^2 &= \sigma_{,1}^{21} + \sigma_{,2}^{22} + \sigma_{,3}^{23} + f^2, \\ \rho a^3 &= \sigma_{,1}^{31} + \sigma_{,2}^{32} + \sigma_{,3}^{33} + f^3. \end{aligned} \quad (1.11.16)$$

Capítulo 2

Homogeneización de estructuras elásticas heterogéneas

En ciencia de materiales reciben el nombre de **materiales compuestos** aquellos que se forman por la unión de dos o más materiales para conseguir la combinación de propiedades que no es posible obtener en los originales. Estos compuestos pueden ser seleccionados para lograr combinaciones poco usuales de rigidez, resistencia, peso, rendimiento a alta temperatura, resistencia a la corrosión, dureza o conductividad. Los materiales son compuestos cuando cumplen las siguientes características:

- Están formados por dos o más componentes distinguibles físicamente y separables mecánicamente.
- Presentan varias fases químicamente distintas, completamente insolubles entre sí y separadas por una interfase.
- Sus propiedades mecánicas son superiores a la simple suma de las propiedades de sus componentes (sinergia).
- No pertenecen a los materiales compuestos, aquellos materiales polifásicos; como las aleaciones metálicas, en las que mediante un tratamiento térmico se cambia la composición de las fases presentes.

Estos materiales nacen de la necesidad de obtener materiales que combinen las propiedades de los cerámicos, los plásticos y los metales. Por ejemplo, en la industria del transporte son necesarios materiales ligeros, rígidos, resistentes al impacto, que resistan bien la corrosión y el desgaste, propiedades que rara vez se dan juntas. A pesar de haberse obtenido materiales con propiedades excepcionales, las aplicaciones prácticas se ven reducidas por algunos factores que aumentan mucho su costo, como la dificultad de fabricación o la incompatibilidad entre los mismos. La gran mayoría de los materiales compuestos son creados artificialmente pero algunos, como la madera y el hueso, aparecen en la naturaleza. Resulta que estos materiales

compuestos son reforzados por inclusiones que tienen diferentes configuraciones geométricas y que pueden estar distribuidos de manera aleatoria o periódica. Para la modelación matemática de estos compuestos resulta de utilidad buscar una muestra representativa del compuesto. Se define como **celda unitaria** o **celda de periodicidad**, la porción más simple de un material que al repetirse mediante movimientos rígidos, reproduce todo el cuerpo. En ciencia de los materiales es muy común el estudio de compuestos con ciertas características de periodicidad. La aplicación de los mismos en la ingeniería y la bio-mecánica hace de estos un importante foco de estudio.

2.1. Estructuras regulares

Existen varios tipos de compuestos regulares, cada uno de ellos con características de periodicidad. Las siguientes definiciones permitirán clasificar algunos.

Definición 2.1.1 *Se dice que una estructura es periódica si existe un cierto vector constante $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$ tal que el operador \mathbf{F} que relaciona las tensiones y las deformaciones, según la relación funcional $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{F}(\boldsymbol{\epsilon}, \mathbf{x})$, tiene la propiedad*

$$\mathbf{F}(\boldsymbol{\epsilon}; x_1 + m_1 a_1, x_2 + m_2 a_2, x_3 + m_3 a_3) = \mathbf{F}(\boldsymbol{\epsilon}; x_1, x_2, x_3)$$

para todo vector $\mathbf{m} = (m_1, m_2, m_3) \in \mathbb{Z}^3$, donde $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ son las componentes del sistema de coordenadas cartesianas.

Algunos ejemplos de estructuras regulares son:

Ejemplo 2.1 *Consideremos una relación funcional en una dimensión de tipo*

$$\mathbf{F} = \text{sen}(x)\boldsymbol{\epsilon},$$

donde $x \in \mathbb{R}$.

De la definición (2.1.1) se tiene

$$\text{sen}(x + ma) = \text{sen}(x),$$

en calidad de \mathbf{a} se toma $\mathbf{a} = 2\pi$ y $m \in \mathbb{Z}$.

Como ejemplo físico de una estructura periódica, puede considerarse el siguiente,

Ejemplo 2.2 *Se analiza un compuesto sujeto a la Ley de Hooke (ver apéndice (C))*

$$(\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C}\boldsymbol{\epsilon}),$$

cuya geometría tiene la forma que se muestra en la figura (2.1) En este caso el tensor módulo

Figura 2.1: Estructura periódica con celda unitaria \mathbf{Y}

elástico tiene la forma

$$C(x_1, x_2) = \begin{cases} C_1 & \text{si } (x_1, x_2) \in Y_1 \\ C_2 & \text{si } (x_1, x_2) \in Y_2 \end{cases},$$

sobre la celda de periodicidad.

Como la celda tiene dimensiones 1×1 , se tiene

$$C(x_1 + m_1 a_1, x_2 + m_2 a_2) = C(x_1, x_2),$$

en calidad de \mathbf{a} se toma al vector $(1, 1)$

$$C(x_1 + m_1, x_2 + m_2) = C(x_1, x_2),$$

para todo $(m_1, m_2) \in \mathbb{Z}^2$.

Figura 2.2: Estructura periódica con celda unitaria \mathbf{Y}

Como se puede observar en la figura (2.2), la propiedad $C(x_1, x_2) = C_1$ y además coincide con la propiedad en los puntos $C(x_1 + 1, x_2)$, $C(x_1 + 2, x_2)$, $C(x_1 + 3, x_2)$ y con $C(x_1, x_2 + 1)$. El período de la propiedad $C(x_1, x_2)$ es el vector $\mathbf{a} = (1, 1)$.

Aunque las estructuras periódicas aparecen con frecuencia en las aplicaciones, existen otros tipos de compuestos que tienen una cierta periodicidad en sus propiedades elásticas, pero su

estructura geométrica no es periódica. En este sentido se estudian las propiedades de una sección transversal de tubo como se muestra en la figura (2.3). Donde se tiene

$$R_n = R_0 + n\delta$$

con $n = 1, 2, \dots, N$, siendo N el número de anillos. El área del n -ésimo anillo es

$$S_n = \pi\delta(2R_0 + \delta + 2n\delta).$$

Por la estructura anillada del compuesto, se puede verificar que no existe un vector constante

Figura 2.3: Anillos concéntricos

tal que se cumpla la condición de periodicidad para el caso de las coordenadas cartesianas; es decir no existe $\mathbf{a} = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$ tal que

$$C(x_1 + m_1 a_1; x_2 + m_2 a_2) = C(x_1, x_2)$$

para todo $\mathbf{m} = (m_1, m_2) \in \mathbb{Z}^2$, como indica la definición (2.1.1). Pero sin embargo de la figura se observa que hay una cierta periodicidad cuando la variación ocurre en la dirección radial. Esta idea da paso a una definición de estructura más general que la mencionada estructura periódica.

Definición 2.1.2 Se dice que una **estructura es cuasiperiódica**, si existe un sistema de coordenadas curvilíneo $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ y un vector constante $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$ tal que el operador \mathbf{F} que relaciona las tensiones y las deformaciones, según la relación funcional $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{F}(\boldsymbol{\epsilon}, \mathbf{x})$, tiene la propiedad

$$\mathbf{F}(\boldsymbol{\epsilon}; x_1 + m_1 a_1, x_2 + m_2 a_2, x_3 + m_3 a_3) = \mathbf{F}(\boldsymbol{\epsilon}; x_1, x_2, x_3),$$

para todo vector $\mathbf{m} = (m_1, m_2, m_3) \in \mathbb{Z}^3$.

Es importante notar que el concepto de estructura periódica es un caso particular de estructura cuasiperiódica, cuando en calidad del sistema de coordenadas se toma el sistema cartesiano.

La definición (2.1.2) permite explicar la característica de periodicidad en el caso de estructuras como la que se muestra en la figura (2.3), tomando como sistema de coordenada el sistema polar (r, θ) , en el que solamente existe dependencia de la componente radial, es decir se tiene $C(r + n\delta) = C(r)$. Los ejemplos siguientes permitirán ilustrar con mayor claridad el concepto de estructura cuasiperiódica.

Ejemplo 2.3 Consideremos una relación funcional en una dimensión de tipo $F(x) = \text{sen}(x^2)\epsilon$. Si se considera el sistema de coordenadas curvilíneo $y = x^2$, se tiene que $C(y) = \text{sen}(y)$ es una función periódica para la coordenada y , si en calidad de \mathbf{a} tomamos $\mathbf{a} = 2\pi$. Obteniéndose

$$\text{sen}(y + 2\pi m) = \text{sen}(y),$$

para todo $m \in \mathbb{Z}$.

Un ejemplo que también ilustra esta definición de una forma más geométrica es el siguiente.

Ejemplo 2.4 Se tiene un compuesto esférico cuya geometría aparece en la figura (2.4). Como

Figura 2.4: Esfera laminada y celda de periodicidad \mathbf{Y}

se puede apreciar en la figura, el sistema de coordenadas considerado es el sistema esférico (r, θ, ϕ) . Además se puede ver que las propiedades varían sólo en la dirección radial. De la definición (2.1.2) se considera como vector de constante $\mathbf{a} = (1, 0, 0)$.

La definición (2.1.2) tiene otras formulaciones equivalentes. Una estructura se dice cuasiperiódica si existe una función $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ que cumple ser de clase C^2 y tal que el operador \mathbf{F} , que relaciona las tensiones y las deformaciones, es periódico respecto a Q . [Tsalis et al., 2012]

Ejemplo 2.5 En el ejemplo (2.3) en calidad de Q tomemos a $Q(x) = x^2$; se tiene la periodicidad respecto a esta función.

Hasta ahora hemos hablado de estructuras periódicas y cuasiperiódicas, pero no todas las estructuras que aparecen en la mecánica de sólidos pueden ser clasificadas así. Por ejemplo, se supone una estructura donde el operador que relaciona las tensiones y las deformaciones depende de la función

$$C(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2) \cos \left(\frac{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}}{\varepsilon} \right),$$

donde $0 < \varepsilon \ll 1$. Si hacemos un cambio de coordenadas al sistema polar (r, θ) se tiene

$$C(r, \theta) = r^2 \cos \left(\frac{r}{\varepsilon} \right).$$

Se puede ver que el tensor \mathbf{C} no es periódico como función de r , pero sí que $C(r, \theta)$ es el producto de dos funciones donde una de ellas es periódica respecto a r ($\cos \left(\frac{r}{\varepsilon} \right)$) y la otra es una función no oscilante (r^2). Esta idea da paso a la siguiente definición.

Definición 2.1.3 *Se dice que una estructura es regular si existe un cierto sistema de coordenadas curvilíneo $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ y un vector constante $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$ tal que el operador \mathbf{F} que relaciona las tensiones y las deformaciones, según la relación funcional $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{F}(\boldsymbol{\epsilon}, \mathbf{x})$, tiene la propiedad*

$$\mathbf{F}(\boldsymbol{\epsilon}; x_1, x_2, x_3; x_1 + m_1 a_1, x_2 + m_2 a_2, x_3 + m_3 a_3) = \mathbf{F}(\boldsymbol{\epsilon}; x_1, x_2, x_3; x_1, x_2, x_3),$$

para todo vector $\mathbf{m} = (m_1, m_2, m_3) \in \mathbb{Z}^3$.

En otras palabras, el tensor que relaciona las tensiones y las deformaciones tiene la forma $\mathbf{F}(\boldsymbol{\epsilon}; \mathbf{y}; Q(\mathbf{y}))$ y es periódico respecto a Q según la definición equivalente dada en [Tsalis et al., 2012].

Se puede ver que las estructuras cuasiperiódicas son un caso particular de estructuras regulares (ver figura (2.5)).

Figura 2.5: Diagrama de estructuras

2.2. Problema elástico para estructuras regulares

Consideremos las estructuras regulares en las cuales las tensiones y las deformaciones se relacionan por la Ley de Hooke. Se analiza un sólido Ω tal que $\partial\Omega = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$, donde el tensor módulo elástico es rápidamente oscilante; es decir, se analiza una estructura regular para la cual el tensor módulo elástico tienen la forma $C(\mathbf{x}; \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon})$, donde ε es un parámetro pequeño.

De la definición (2.1.3), se tiene que existe un cierto sistema de coordenadas curvilíneo $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ y un vector constante $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$. Con el objetivo de facilitar el análisis, se introducen las coordenadas rápidas en relación con las coordenadas lentas de la forma siguiente,

$$y_\beta = \frac{x_\beta}{\varepsilon} + n_\beta \frac{a_\beta}{\varepsilon} \quad (\beta = 1, 2, 3). \quad (2.2.1)$$

Ahora las tensiones y las deformaciones se relacionan en la forma siguiente

$$\sigma^{ij} = C^{ijmn}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \epsilon_{mn}. \quad (2.2.2)$$

donde se tiene que \mathbf{C} es periódico por la variable \mathbf{y} . Planteando las ecuaciones de equilibrio de la Teoría de Elasticidad, se tiene

$$\sigma^{ij}|_j + X_i = 0, \quad (2.2.3a)$$

$$u_i = u_i^0 \text{ sobre } \Sigma_1, \quad \sigma^{ij}n_j = S_0^i \text{ sobre } \Sigma_2. \quad (2.2.3b)$$

Aplicando el operador $|_j$ presentado en la ecuación (1.10.12), se obtiene que la ecuación (2.2.3) se transforma en

$$\sigma_{,j}^{ij} + \Gamma_{jk}^i \sigma^{kj} + \Gamma_{jk}^j \sigma^{ik} + X^i = 0, \quad (2.2.4a)$$

$$u_i = u_i^0 \text{ sobre } \Sigma_1, \quad \sigma^{ij}n_j = S_0^i \text{ sobre } \Sigma_2. \quad (2.2.4b)$$

Como se puede ver en la ecuación (2.2.4) y por los resultados de la ecuación (1.11.9) se tienen que dicha ecuación se puede escribir en la forma

$$\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{X} = \mathbf{0}, \quad (2.2.5a)$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}^0 \text{ sobre } \Sigma_1 \quad \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{S}^0 \text{ sobre } \Sigma_2. \quad (2.2.5b)$$

Considérese que se escribe la solución de la ecuación anterior en la forma siguiente

$$\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}) = \boldsymbol{\sigma}^0(\mathbf{u}) - \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}),$$

donde se tiene que $\boldsymbol{\sigma}^0(\mathbf{u}) = \boldsymbol{\sigma}^0(\mathbf{u}^0)$ sobre Σ_1 . Sustituyendo dicha solución en la ecuación (2.2.5) se tiene

$$-\operatorname{div} \boldsymbol{\sigma} + \bar{\mathbf{X}} = \mathbf{0}, \quad (2.2.6a)$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{0} \text{ sobre } \Sigma_1 \quad \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n} = \bar{\mathbf{S}}^0 \text{ sobre } \Sigma_1, \quad (2.2.6b)$$

donde $\bar{\mathbf{X}} = \mathbf{X} - \operatorname{div} \boldsymbol{\sigma}^0$ y $\bar{\mathbf{S}}^0 = -\mathbf{S}^0 + \boldsymbol{\sigma}^0 \cdot \mathbf{n}$ sobre Σ_2 .

Si se considera que las tensiones y las deformaciones se relacionan por la Ley de Hooke, escribiendo la ecuación (2.2.6) en su forma integral se tiene

$$\int_{\Omega} \mathbf{C}\boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{v})d\Omega = \int_{\Omega} \bar{\mathbf{X}} \cdot \mathbf{v}d\Omega + \int_{\Gamma_2} \bar{\mathbf{S}}^0 \cdot \mathbf{v}d\omega. \quad (2.2.7)$$

El teorema de Lax-Milgram (ver apéndice (B)) garantiza una solución de la ecuación integral (2.2.7). Esto a su vez garantiza la solución de la ecuación (2.2.6), que a su vez garantiza la solución de la ecuación (2.2.5).

Considerando la fórmula de Cauchy (ver apéndice (C)) que relaciona las pequeñas deformaciones y los desplazamientos se obtiene

$$\epsilon_{mn} = \frac{1}{2}(u_n|_m + u_m|_n). \quad (2.2.8)$$

Sustituyendo la ecuación (2.2.8) en la ecuación (2.2.2) se llega a la Ley de Hooke en la forma,

$$\sigma^{ij} = C^{ijmn}u_m|_n. \quad (2.2.9)$$

Nuevamente, aplicando la fórmula (1.10.11) en la ecuación (2.2.9) se obtiene que

$$\sigma^{ij} = C^{ijmn} (u_{m,n} - \Gamma_{mn}^k u_k). \quad (2.2.10)$$

Reemplazando la ecuación (2.2.10) en la ecuación (2.2.4) se obtiene la ecuación de equilibrio para los desplazamientos en la forma,

$$\left(\frac{1}{\varepsilon} C^{ijmn}|_j + C^{ijmn}|_j + \Gamma_{jk}^i C^{kjmn} + \Gamma_{jk}^j C^{ikmn} \right) (u_{m,n} - \Gamma_{mn}^r u_r) + C^{ijmn} (u_{m,nj} - \Gamma_{mn,j}^r u_r - \Gamma_{mn}^r u_{r,j}) + X^i = 0 \quad (2.2.11a)$$

$$u_i = u_i^0 \text{ sobre } \Sigma_1 \quad (C^{ijmn} (u_{m,n} - \Gamma_{mn}^r u_r)) n_j = S_0^i \text{ sobre } \Sigma_2. \quad (2.2.11b)$$

De los resultados obtenidos de la ecuación (2.2.7), se puede garantizar la existencia y unicidad de la solución de la ecuación (2.2.11). Entonces tienen sentido el uso de métodos matemáticos para encontrar dicha solución o bien una solución aproximada de ella.

2.3. Método de homogeneización asintótica (MHA)

Con el objetivo de encontrar la solución del problema con coeficientes rápidamente oscilante, dado por la (2.2.11), es usado el método de homogeneización asintótica. Para ello, se propone la solución en la forma siguiente

$$u_m = \sum_{q=0}^{+\infty} \varepsilon^q \sum_{\beta=0}^q N_{(q)(\beta)m}^{lk_1 \dots k_\beta} v_{l,k_1, \dots, k_\beta}, \quad (2.3.1)$$

donde $N_{(0)(0)m}^l = \delta_m^l$, $N_{(q)(\beta)} = 0$ cuando $\beta > q$ o $\beta < 0$ y $\langle N_{(q)(\beta)} \rangle = 0$ para todo valor de q y de β .

Observaciones:

1. La notación $N_{(q)(\beta)}$ indica que la función multiplica a la β -ésima derivada de la función v y a la potencia q del parámetro ε .
2. En el caso de considerar un sistema de coordenadas cartesianas la expresión (2.3.1) coincide con la proposición usual.

Las deducciones de $u_{m,n}$ y $u_{m,nj}$ aparecen en el apéndice (A), además sustituyendo dichos desarrollos en la ecuación (2.2.11) se obtiene la expresión general de la misma.

Se propone para simplificar la notación un truncamiento de (2.3.1) en la forma

$$u_m = v_m + \varepsilon \left[N_{(1)(0)_m}^p v_p + N_{(1)(1)_m}^{lk} v_{l,k} \right] + o(\varepsilon). \quad (2.3.2)$$

Aplicando los resultados para las deducciones de $u_{m,n}$ y $u_{m,nj}$, se obtienen las expresiones de las derivadas para (2.3.2), dadas por

$$u_{m,n} = v_{m,n} + N_{(1)(0)_m|n}^l v_l + N_{(1)(1)_m|n}^{lk} v_{l,k} + \varepsilon \left[N_{(1)(0)_m,n}^l v_l + N_{(1)(0)_m}^l v_{l,n} + N_{(1)(1)_m,n}^{lk} v_{l,k} + N_{(1)(1)_m}^{lk} v_{l,kn} \right], \quad (2.3.3)$$

$$u_{m,nj} = \frac{1}{\varepsilon} \left[N_{(1)(0)_m|nj}^l v_l + N_{(1)(1)_m|nj}^{lk} v_{l,k} \right] + \left[v_{m,nj}(\vec{x}) + N_{(1)(0)_m|n,j}^l v_l + N_{(1)(0)_m|n}^l v_{l,j} + N_{(1)(1)_m|n,j}^{lk} v_{l,k} + N_{(1)(1)_m|n}^{lk} v_{l,kj} + N_{(1)(0)_m,n,j}^l v_l + N_{(1)(0)_m|j}^l v_{l,n} + N_{(1)(1)_m,n|j}^{lk} v_{l,k} + N_{(1)(1)_m|j}^{lk} v_{l,kn} \right] + \varepsilon \left[N_{(1)(0)_m,n,j}^l v_l + N_{(1)(0)_m,n}^l v_{l,j} + N_{(1)(0)_m,j}^l v_{l,n} + N_{(1)(0)_m}^l v_{l,nj} + N_{(1)(1)_m,n,j}^{lk} v_{l,k} + N_{(1)(1)_m,n}^{lk} v_{l,kj} + N_{(1)(1)_m,j}^{lk} v_{l,kn} + N_{(1)(1)_m}^{lk} v_{l,knj} \right]. \quad (2.3.4)$$

Sustituyendo las ecuaciones (2.3.2), (2.3.3) y (2.3.4) en la ecuación (2.2.11); agrupando en potencias del parámetro pequeño ε se obtienen los siguientes resultados.

Contribución de ε^{-1} :

$$N_{(1)(1)_m|n}^{lk} = (C^{ijmn})^{-1} \left\langle C^{rslk} (C^{rspt})^{-1} \right\rangle \left\langle (C^{ijpt})^{-1} \right\rangle^{-1} - (C^{ijmn})^{-1} C^{ijkl}, \quad (2.3.5)$$

$$N_{(1)(0)_m|n}^l = -\Gamma_{pr}^l (C^{ijmn})^{-1} \left\langle (C^{skop})^{-1} C^{skpr} \right\rangle \left\langle (C^{ijop})^{-1} \right\rangle^{-1} + (C^{ijmn})^{-1} C^{ijpr} \Gamma_{pr}^l. \quad (2.3.6)$$

Contribución de ε^0 :

$$h^{ijkl} = \left\langle C^{ijkl} + C^{ijmn} N_{(1)(1)_m|n}^{lk} \right\rangle, \quad (2.3.7)$$

$$h^{ikl} = \left\langle C^{ikmn} N_{(1)(0)_m|n}^l - \Gamma_{mn}^l C^{ikmn} + (\Gamma_{jr}^i C^{rjmn} + \Gamma_{jr}^j C^{irmn}) N_{(1)(1)_m|n}^{lk} + \left(C^{ijmn} N_{(1)(1)_m|n}^{lk} \right)_{,j} + C^{ijkl}{}_{,j} + (\Gamma_{jr}^i C^{rjlk} + \Gamma_{jr}^j C^{irlk}) \right\rangle, \quad (2.3.8)$$

$$\begin{aligned} h^{il} = & -\Gamma_{mn,j}^l C^{ijmn} + (\Gamma_{jr}^i C^{rjmn} + \Gamma_{jr}^j C^{irmn}) \left(N_{(1)(0)m|n}^l - \Gamma_{mn}^l \right) \\ & + \left(C^{ijmn} N_{(1)(0)m|n}^l \right)_{,j} - \Gamma_{mn}^l C^{ijmn}_{,j} \Bigg\rangle, \end{aligned} \quad (2.3.9)$$

$$h_*^{ijl} = -\Gamma_{mn}^l \left\langle C^{ijpq} N_{(1)(1)p|q}^{mn} + C^{ijmn} \right\rangle. \quad (2.3.10)$$

En el caso particular donde la estructura es cuasiperiódica, es decir $C^{ijkl} \equiv C^{ijkl}(\mathbf{y})$, las expresiones dadas en (2.3.8), (2.3.9) y (2.3.10) se relacionan con el coeficiente efectivo (2.3.7) en la forma

$$h^{ikl} = -h^{ikmn} \Gamma_{mn}^l + (\Gamma_{jr}^i h^{rjlk} + \Gamma_{jr}^j h^{irlk}), \quad (2.3.11)$$

$$h^{il} = -h^{ijmn} \Gamma_{mn,j}^l - (\Gamma_{jr}^i h^{jrmn} + \Gamma_{jr}^j h^{rimn}) \Gamma_{mn}^l, \quad (2.3.12)$$

$$h_*^{ijl} = -h^{ijmn} \Gamma_{mn}^l. \quad (2.3.13)$$

De las expresiones para los coeficientes efectivos dadas en las ecuaciones (2.3.7), (2.3.8), (2.3.9) y (2.3.10), se puede plantear el problema homogeneizado para el caso de estructuras regulares,

$$h^{il} v_l + h^{ikl} v_{l,k} + h^{ijkl} v_{l,kj} + X^i = 0, \quad (2.3.14a)$$

Con las condiciones de frontera

$$v_i = u_i^0 \text{ sobre } \Sigma_1, \quad (h_*^{ijk} v_k + h^{ijkl} v_{k,l}) n_j = S_0^i \text{ sobre } \Sigma_2. \quad (2.3.14b)$$

El algoritmo para la obtención del problema homogeneizado es de la forma siguiente

- Plantear un truncamiento del desarrollo asintótico.
- Sustituir el desarrollo en la ecuación y agrupar en potencias del parámetro pequeño.
- Resolver los problemas locales y determinar los coeficientes efectivos.
- Plantear el problema homogeneizado a partir de los coeficientes efectivos.

2.4. Estructuras cuasiperiódicas de componentes isotrópicas

En la mecánica, es común encontrar compuestos donde los materiales que lo forman tienen propiedades de isotropía, es decir sus propiedades no varían en diferentes direcciones. Se analiza una estructura cuasiperiódica formada por N láminas isotrópicas, es decir

$$\mathbf{C}_i = \begin{pmatrix} \lambda_i + 2\mu_i & \lambda_i & \lambda_i & 0 & 0 & 0 \\ \lambda_i & \lambda_i + 2\mu_i & \lambda_i & 0 & 0 & 0 \\ \lambda_i & \lambda_i & \lambda_i + 2\mu_i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \mu_i \end{pmatrix} \quad i = 1, \dots, N. \quad (2.4.1)$$

Ejemplos de compuestos laminados se muestran en las figuras (2.3) y (2.4). La expresión de (2.4.1) se puede escribir en la forma

$$C^{ijkl} = \lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + \mu (\delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk}). \quad (2.4.2)$$

De los resultados obtenidos en la sección anterior, es posible calcular los coeficientes efectivos para este tipo de compuestos, en dependencia de las constantes de Lamé y en función de las contantes ingenieriles (ver apéndice (C)). Como la estructura que se ha considerado es cuasiperiódica, basta con determinar los coeficientes efectivos de orden cuatro, por la relación que existe entre los mismos y los otros coeficientes de orden inferior. Por las características del tensor \mathbf{C} dada en (2.4.2) y por la simetría del tensor efectivo se obtienen los siguientes coeficientes no nulos y linealmente independientes

$$\begin{aligned} h^{1111} = h^{2222} &= \langle \lambda + 2\mu \rangle + \langle 1/(\lambda + 2\mu) \rangle^{-1} \left\langle \frac{\lambda}{\lambda + 2\mu} \right\rangle^2 - \left\langle \frac{\lambda^2}{\lambda + 2\mu} \right\rangle \\ &= \left\langle \frac{E}{1 - \nu^2} \right\rangle + \frac{\langle \nu/(1 - \nu) \rangle^2}{\left\langle \frac{(1+\nu)(1-2\nu)}{E(1-\nu)} \right\rangle}, \\ h^{3333} &= \frac{1}{\langle 1/(\lambda + 2\mu) \rangle} = \frac{1}{\left\langle \frac{(1+\nu)(1-2\nu)}{E(1-\nu)} \right\rangle}, \\ h^{1133} = h^{2233} &= \frac{\langle \lambda/(\lambda + 2\mu) \rangle}{\langle 1/(\lambda + 2\mu) \rangle} = \frac{\langle \nu/(1 - \nu) \rangle}{\left\langle \frac{(1+\nu)(1-2\nu)}{E(1-\nu)} \right\rangle}, \\ h^{1212} &= \frac{1}{2} (h^{1111} - h^{1122}) = \langle \mu \rangle = \frac{1}{2} \left\langle \frac{E}{1 + \nu} \right\rangle, \\ h^{1313} = h^{2323} &= \frac{1}{\langle 1/\mu \rangle} = \frac{1}{2 \left\langle \frac{1+\nu}{E} \right\rangle}. \end{aligned} \quad (2.4.3)$$

La obtención de este resultado fue a partir de la programación en MATLAB de las ecuaciones (2.3.5) y (2.3.7), considerando que sólo hay variación en la componente x_3 . Para este caso se obtiene que

$$\begin{aligned} h^{ijnk} &= \langle C^{ijnk} \rangle + \langle C^{ijm3} (C^{m3l3})^{-1} \rangle \langle (C^{l3p3})^{-1} \rangle^{-1} \langle (C^{p3q3})^{-1} C^{q3nk} \rangle \\ &\quad - \langle C^{ijm3} (C^{m3l3})^{-1} C^{l3nk} \rangle. \end{aligned} \quad (2.4.4)$$

Es importante señalar que estos resultados coinciden con los presentados por [Pobedrya, 1984]

2.5. Compuestos estratificados

Dada la importancia que tienen en las aplicaciones y especialmente en este trabajo, se presenta a continuación el concepto de compuesto estratificado o estructura estratificada.

Definición 2.5.1 Una estructura regular [cuasiperiódica] se dice estratificada si cumple la definición (2.1.3) [definición (2.1.2)] y existe $p = 1, 2, 3$ tal que la curva coordenada S_p asociada a x_p cumple que

$$\mathbf{F}(S_p) \equiv \text{conts.}$$

Se puede ver que las figuras (2.3) y (2.4) del ejemplo (2.4), representan estructuras cuasiperiódicas estratificadas.

En la figura (2.3) el sistema de coordenadas considerado fue el sistema polar (r, θ) , para dicho sistema las curvas coordenadas son los rayos que pasan del origen y las circunferencias con centro en el mismo. De la homogeneidad de los medios al variar por θ , se tiene entonces que para ese caso, las curvas coordenadas S_θ asociadas a la variable θ cumplen que

$$\mathbf{F}(S_\theta) \equiv \text{const.}$$

Para la figura (2.4), el sistema considerado fue el esférico (r, θ, ϕ) y por las características de homogeneidad al variar por θ y ϕ se tienen entonces que para este ejemplo las curvas coordenadas S_θ y S_ϕ cumplen que

$$\mathbf{F}(S_\theta) \equiv \text{const.}, \quad \mathbf{F}(S_\phi) \equiv \text{const.}$$

A continuación se presenta un ejemplo de un compuesto **NO** estratificado.

Ejemplo 2.6 Considérese un compuesto como el que se muestra en la figura (2.6) Usando el

Figura 2.6: Compuesto no estratificado y celda de periodicidad \mathbf{Y}

sistema de coordenadas polar (r, θ) se tiene que para las curvas coordenadas S_r y S_θ , asociadas a las coordenadas r y θ respectivamente, las funciones \mathbf{S}_r y $\mathbf{F}(S_\theta)$ no son constantes.

Una definición equivalente de estructura cuasiperiódica estratificada fue dada en [Tsalis et al., 2012]. En este trabajo se plantea la siguiente definición.

Una estructura se dice cuasiperiódica y estratificada si existe una función $Q(x_1, x_2, \dots, x_n)$ que cumple ser de clase C^2 , tal que el operador que relaciona las tensiones y las deformaciones \mathbf{F} es periódico respecto a Q y además se cumple que $Q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ con $n > p$.

Capítulo 3

Validación. Resultados. Aplicaciones

La aparición en la ingeniería y la bio-mecánica de materiales compuestos, naturales (madera, córnea, vasos sanguíneos) y artificiales (hormigón, plástico reforzado), obliga a un estudio profundo de sus propiedades y características. Con el objetivo de validar el método presentado anteriormente, en el presente capítulo serán comparados algunos resultados con los obtenidos por [Pobedrya, 1984], [Xia et al., 1993], [Tsalis et al., 2012] y [Sixto-Camacho, 2007]. Las expresiones de los coeficientes efectivos, para el caso en que los sistemas de coordenadas cilíndrico y bicónicas son obtenidos. Se plantea la expresión del problema homogeneizado para el caso de las coordenadas cilíndricas y se muestra el algoritmo de trabajo para las coordenadas esféricas y bicónicas. Estos resultados son empleados para analizar ciertos compuestos naturales, como la aorta presentado por [Mahanth-Kasavajhala, 2011] y la cornea presentado en [Cabreras-Fernández et al., 2005].

3.1. Validación

3.1.1. Problemas de equilibrio con coordenadas cartesianas

Se analiza el problema de teoría de elasticidad sobre una estructura regular donde el sistema de coordenadas considerado es el cartesiano (definición (2.1.3)). Siguiendo esta idea, la ecuación (2.2.11) se transforma en

$$\left(\frac{1}{\varepsilon} C^{ijmn}{}_{|j} + C^{ijmn}{}_{,j} \right) u_{m,n} + C^{ijmn} u_{m,nj} + X^i = 0, \quad (3.1.1)$$

dado que para el sistema de coordenadas cartesianos se cumple que $\Gamma_{ij}^k \equiv 0$ para todo valor i, j y k . Considerando el caso de una estructura periódica, definición (2.1.1), se tiene que la ecuación (2.2.11) se transforma en

$$\frac{1}{\varepsilon} C^{ijmn}{}_{|j} u_{m,n} + C^{ijmn} u_{m,nj} + X^i = 0. \quad (3.1.2)$$

Como consecuencia de que $\Gamma_{ij}^k \equiv 0$ para todo valor de i, j y k , se tiene que para el caso de una estructura periódica los coeficientes (2.3.11), (2.3.12) y (2.3.13) son ceros. Por tanto al aplicar el MHA, se obtiene la siguiente expresión para el problema homogeneizado

$$h^{iklm} v_{l,mk} + X^i = 0, \quad (3.1.3a)$$

con las condiciones de frontera

$$v_i(\Sigma_1) = u_i^0, \quad h^{ijkl} v_{k,l} n_j(\Sigma_2) = S_0^i. \quad (3.1.3b)$$

Es importante señalar la coincidencia de dichos resultados con los presentados en [Pobedrya, 1984], en las páginas 100-104.

3.1.2. Compuestos laminados con estructura de Fibonacci

En las aplicaciones aparecen ciertos grupos de estructuras las cuales no clasifican dentro de la definición de estructura cuasiperiódica. Estas son conocidas como estructuras de distribución pseudo-aleatoria o aleatoria (random). Pero por ciertas características de su distribución las mismas pueden ser tratadas como estructuras cuasiperiódicas. Un ejemplo de esto lo constituyen las estructuras con distribución de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci se construye de la forma siguiente: dado dos números x_0 y x_1 se generan los restantes elementos de la sucesión en la forma $x_n = x_{n-2} + x_{n-1}$ para $n \geq 2$. De igual manera se construyen las estructuras de Fibonacci, dados dos materiales A y B , de espesores d_A y d_B respectivamente, se generan los otros elementos del compuesto de la forma $L_n = L_{n-2} + L_{n-1}$ para $n \geq 2$, siendo $L_0 = A$ y $L_1 = B$. De esta forma se tiene la estructura de Fibonacci como $\sum_{i=0}^{\infty} L_i$ (ver figura (3.1)).

Figura 3.1: Construcción de una estructura de Fibonacci

Denominan compuesto parcial de orden N a los compuestos que se obtienen de la forma $\sum_{i=0}^N L_i$.

Por la ausencia de una celda de periodicidad, determinar las propiedades efectivas del compuesto se reduce a promediar sobre toda la estructura.

Considérese el compuesto parcial de orden N para la estructura de Fibonacci, es decir $\sum_{i=0}^N L_i$. Consideremos el operador promedio para cierta propiedad P , sobre dicho compuesto,

$$\langle P \rangle_N = \frac{N_A \cdot d_A}{N_A \cdot d_A + N_B \cdot d_B} P_A + \frac{N_B \cdot d_B}{N_A \cdot d_A + N_B \cdot d_B} P_B,$$

donde P_A y P_B son los valores de dicha propiedad sobre los respectivos materiales A y B , además N_A y N_B representan el número de láminas de los elementos, que aparecen en el compuesto parcial considerado, por tanto se tiene que el volumen total del compuesto parcial de Fibonacci es $V_N = N_A \cdot d_A + N_B \cdot d_B$. Luego, se tendría que el promedio sobre todo el compuesto de Fibonacci es de la forma

$$\begin{aligned} \langle P \rangle &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n_A \cdot d_A}{n_A \cdot d_A + n_B \cdot d_B} P_A + \frac{n_B \cdot d_B}{n_A \cdot d_A + n_B \cdot d_B} P_B \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{d_A}{d_A + \frac{n_B}{n_A} \cdot d_B} P_A + \frac{\frac{n_B}{n_A} \cdot d_B}{d_A + \frac{n_B}{n_A} \cdot d_B} P_B \right). \end{aligned}$$

Dado que los materiales considerados están distribuidos en forma de sucesión de Fibonacci se tiene entonces que

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n_B}{n_A} = \tau,$$

donde $\tau = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, conocido como el número áureo. Este resultado se debe a la siguiente propiedad, cuya demostración se puede hacer por inducción completa.

Propiedad: El número de elementos de A y de B presentes en el compuesto parcial de orden n son a_{n+1} y $a_{n+2} - 1$, siendo a_i el elemento i de la sucesión de Fibonacci.

De esto se deriva

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N_B}{N_A} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{a_{N+2} - 1}{a_{N+1}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{N+2}}{a_{N+1}} + \frac{1}{a_{N+1}} \right).$$

Dado que ambos límites existen y aplicando linealidad del límite, se tiene

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{a_{N+2}}{a_{N+1}} + \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{a_{N+1}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{a_{N+2}}{a_{N+1}} = \tau.$$

Luego se obtiene

$$\langle P \rangle = \frac{d_A}{d_A + \tau \cdot d_B} P_A + \frac{\tau \cdot d_B}{d_A + \tau \cdot d_B} P_B \quad (3.1.4)$$

Como se puede apreciar este promedio sobre una estructura de Fibonacci, coincide con el promedio sobre un compuesto laminado periódico formado por dos elementos, A y B de espesores d_A y τd_B (ver figura (3.2)).

El promedio para estructuras de Fibonacci (3.1.4) coincide con el presentado en [Sixto-Camacho, 2007]. En este trabajo se realiza un estudio de estas estructuras aplicando métodos probabilísticos y se obtienen algunos resultados para la determinación de las propiedades efectivas.

Según el análisis anterior para N suficientemente grande, el estudio de las propiedades efectivas sobre un medio con estructura de Fibonacci se reduce al estudio de las propiedades efectivas sobre un medio periódico.

Figura 3.2: Análisis de estructura de Fibonacci a estructura periódica.

Este análisis se puede extender a otros casos de estructuras pseudoaleatorias o aleatorias, siempre y cuando la distribución del número de láminas conserve una relación similar a la anterior. Esto abre un camino a transitar para la extensión de los resultados que se presentan en este trabajo sobre estructuras cuasiperiódicas, al caso de otro tipo de compuestos más generales.

Con el objetivo de validar los resultados se comparan los mismos con los presentados por [Xia et al., 1993], para una estructura en particular. Para ello, supóngase que se tiene un compuesto formada por dos láminas L_1 y L_2 , las mismas tienen un espesor de $d_1 = 46,6\text{\AA}$ y $d_2 = 29,6\text{\AA}$, respectivamente. Dichas láminas a su vez están formadas por de aluminio (Al) y tantalio (Ta) con diferentes volúmenes para cada lámina. Supóngase además que dichas láminas conforman un compuesto con distribución de Fibonacci. Como se muestra en la figura (3.3).

Figura 3.3: Estructura de Fibonacci presentada en [Xia et al., 1993].

Teniendo en cuenta el análisis para estructuras con distribución de Fibonacci, se tiene entonces que el operador promedio toma la forma

$$\langle P \rangle = \frac{\tau \cdot d_1}{d}(P_1) + \frac{d_2}{d}(P_2), \quad (3.1.5)$$

donde $d = \tau \cdot d_1 + d_2 = 105\text{\AA}$. Las propiedades de las láminas L_1 y L_2 aparecen en el cuadro (3.1), presentado en [Xia et al., 1993]. Con ayuda de la ecuación (3.1.5) y los datos presentados

Láminas	C^{1111}	C^{3333}	C^{2323}	C^{1122}	C^{1133}
L_1	155.0	137.6	29.9	77.6	69.1
L_2	179.9	155.0	34.0	88.5	77.2

Cuadro 3.1: Valores del tensor módulo elástico \mathbf{C} , para las láminas L_1 y L_2 .

en el cuadro (3.1), se obtienen los coeficientes efectivos de la estructura de Fibonacci antes mencionada. Los mismos se muestran en el cuadro (3.2).

Método	h^{1111}	h^{3333}	h^{2323}	h^{1122}	h^{1133}
QPFSL	162.0	142.0	31.0	80.6	71.2
MHA	162.02	142.51	31.06	80.67	71.38
Expt.	167 ± 7		38 ± 0.5		

Cuadro 3.2: Comparación entre los coeficientes efectivos del compuesto de Fibonacci.

Los coeficientes QPFSL (Quasi-Periodic Fibonacci Super Lattice) son coeficientes efectivos obtenidos de forma analítica y los Expt. son los coeficientes efectivos obtenidos de forma experimental, ambos grupos de coeficientes reportados por [Xia et al., 1993]. Los coeficientes denotados por MHA son los obtenidos a partir modelo propuesto en este trabajo. Se puede apreciar una buena aproximación entre los tres resultados, lo cual muestra la veracidad de los resultados obtenidos en el presente trabajo usando MHA.

3.2. Resultados

En esta sección se aplican los resultados obtenidos hasta ahora, al caso de algunos sistemas de coordenadas en particular. Estas son las coordenadas *cilíndricas*, *esféricas* y *bicónicas*. Las mismas son usada para describir ciertos tipos de estructuras cuasiperiódicas que aparecen con frecuencia en la mecánica de sólidos.

3.2.1. Coordenadas cilíndricas

Considérese una estructura cilíndrica, como se muestra en la figura (3.4). Supóngase que se desea analizar las ecuaciones de equilibrio de la teoría de elasticidad sobre dicha estructura

(ver ecuación (2.2.3)). Las coordenadas que mejor describen la geometría de la estructura son las coordenadas cilíndricas, presentadas en el ejemplo (1.2). Si se considera dicho sistema de coordenadas, se tiene entonces que la ecuación de equilibrio toma la forma dada en (2.2.4), donde Γ_{jk}^i son los símbolos de Christoffel de segundo tipo, asociados al sistema de coordenadas cilíndrico. Dichos coeficientes son presentados en el ejemplo (1.5). Considérese que la estructura

Figura 3.4: Estructura cilíndrica. Coordenadas cilíndricas

cilíndrica es una estructura cuasiperiódica (definición (2.1.2)), donde el sistema de coordenada de la definición es el sistema cilíndrico. Bajo estas condiciones las ecuaciones homogeneizadas pueden ser obtenidas, considerando la ecuación (2.3.14) y las ecuaciones (2.3.11), (2.3.12) y (2.3.13).

Un tipo de estructura importante que aparece en la mecánica de sólidos son los compuestos laminados de componentes isotrópicos. Es decir compuestos estratificados laminados (definición (2.5.1)) donde cada una de sus láminas es un compuesto isotrópico (el tensor módulo elástico tiene la forma (2.4.2)). Si se considera que dicha estructura cilíndrica es un compuesto laminado isotrópico, los coeficientes efectivos de orden cuatro pueden ser obtenidos a partir de la ecuación (2.4.3).

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores un primer paso es encontrar los coeficientes efectivos de orden dos y tres, incluyendo los coeficientes efectivos de orden tres que aparecen en la condición de frontera. Teniendo en cuenta que el tensor efectivo de orden cuatro cumple las mismas relaciones de simetría que cumple el tensor módulo elástico \mathbf{C} y teniendo en cuenta las relaciones de igualdad que aparecen en la ecuación (2.4.3), las expresiones de los coeficientes efectivos de orden dos y tres se muestran en el cuadro (3.3). Los coeficientes que no aparecen son todos nulos.

Con los resultados del cuadro (3.3) se puede escribir el planteamiento general del problema

Coeficientes h^{ijk} (tercer orden)		Coeficientes h_*^{ijk} (tercer orden, frontera)	
h^{111}	$\frac{1}{r} \cdot h^{1111}$	h_*^{111}	$r \cdot h^{1122}$
h^{221}	$r \cdot h^{1111} + \frac{3}{r} \cdot h^{1212}$	h_*^{221}	$r \cdot h^{1111}$
h^{331}	$r \cdot h^{1133} + \frac{1}{r} \cdot h^{1313}$	h_*^{331}	$r \cdot h^{1133}$
h^{122}	$\frac{2}{r} h^{1122} - \left(r + \frac{1}{r}\right) \cdot h^{1111}$	h_*^{122}	$\frac{-2}{r} \cdot h^{1212}$
h^{212}	$\frac{1}{r} \cdot h^{1212}$	h_*^{212}	$\frac{-2}{r} \cdot h^{1212}$
h^{133}	$\left(\frac{1}{r} - r\right) \cdot h^{1133}$		
h^{313}	$\frac{1}{r} \cdot h^{1313}$		

Coeficientes h^{il} (segundo orden)	
h^{11}	$2h^{1122} - r^2 \cdot h^{1111}$
h^{22}	$\frac{-4}{r^2} \cdot h^{1212}$

Cuadro 3.3: Coeficientes de orden dos y tres para el caso cilíndrico.

homogeneizado, el cual aparece en la ecuación (3.2.1) bajo las condiciones de frontera de la ecuación (3.2.2), teniendo en cuenta las relaciones de simetría del tensor h^{ijkl} .

$$h^{1111}u_{r,rr} + h^{1212}u_{r,\theta\theta} + h^{1313}u_{r,zz} + h^{11}u_r + h^{111}u_{r,r} + h^{1122}u_{\theta,\theta r} + h^{122}u_{\theta,\theta} + h^{1133}u_{z,zr} + h^{133}u_{z,z} + h^{1212}u_{\theta,r\theta} + h^{1313}u_{z,rz} + X_r = 0,$$

$$h^{1122}u_{r,r\theta} + h^{1111}u_{\theta,\theta\theta} + h^{221}u_{r,\theta} + h^{1313}u_{\theta,zz} + h^{22}u_{\theta} + h^{1133}u_{z,z\theta} + h^{1212}u_{r,\theta r} + h^{1212}u_{\theta,rr} + h^{212}u_{\theta,r} + h^{1313}u_{z,\theta z} + X_{\theta} = 0, \quad (3.2.1)$$

$$h^{1133}u_{r,rz} + h^{1133}u_{\theta,\theta z} + h^{331}u_{r,z} + h^{3333}u_{z,zz} + h^{1313}u_{r,zr} + h^{1313}u_{\theta,z\theta} + h^{1313}u_{z,rr} + h^{1313}u_{z,\theta\theta} + h^{313}u_{z,r} + X_z = 0.$$

Condiciones de frontera

$$u_r = u_r^0, \quad u_{\theta} = u_{\theta}^0, \quad u_z = u_z^0 \quad \text{sobre } \Sigma_1,$$

las condiciones sobre Σ_2

$$\left[\left(h^{1111}u_{r,r} + h^{1122}u_{\theta,\theta} + h^{1133}u_{z,z} + h_*^{111}u_r \right) n_1 + \left(h^{1212}u_{r,\theta} + h_*^{122}u_{\theta} + h^{1212}u_{\theta,r} \right) n_2 + \left(h^{1313}u_{r,z} + h^{1313}u_{z,r} \right) n_3 \right] = S_r^0,$$

$$\left[\left(h^{1212}u_{r,\theta} + h^{1212}u_{\theta,r} + h_*^{212}u_{\theta} \right) n_1 + \left(h^{1122}u_{r,r} + h^{1111}u_{\theta,\theta} + h^{1133}u_{z,z} + h_*^{221}u_r \right) n_2 + \left(h^{1313}u_{\theta,z} + h^{1313}u_{z,\theta} \right) n_3 \right] = S_{\theta}^0, \quad (3.2.2)$$

$$\begin{aligned} & \left[(h^{1313} u_{r,z} + h^{1313} u_{z,r}) n_1 + (h^{1313} u_{\theta,z} + h^{1313} u_{z,\theta}) n_2 \right. \\ & \left. + (h^{1133} u_{r,r} + h^{1133} u_{\theta,\theta} + h^{3333} u_{z,z} + h_*^{331} u_r) n_3 \right] = S_z^0. \end{aligned}$$

3.2.2. Coordenadas esféricas

Considérese un compuesto con geometría esférica (ver figura (2.4)) sobre el cual se analizan las ecuaciones de equilibrio de la teoría de elasticidad (ecuación (2.2.3)). Las coordenadas que mejor se ajustan a la geometría del compuesto considerado son las coordenadas esféricas, las cuales tienen la siguiente relación con las coordenadas cartesianas (x, y, z)

$$x = r \cos \theta \sin \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \phi, \quad r \in \mathbb{R}^+, \quad \theta \in [0, 2\pi), \quad \phi \in [0, \pi]. \quad (3.2.3)$$

Para determinar los símbolos de Christoffel, necesarios para el planteamiento de la ecuación (2.2.4) al caso de la estructura esférica, se hace necesario la determinación del tensor métrico (1.1.8) y por tanto de los vectores tangentes (1.7.6). Para el sistema de coordenada esférico, los vectores tangentes tienen la forma

$$\begin{aligned} \mathbf{g}_r &= (\cos \theta \sin \phi; \sin \theta \sin \phi; \cos \phi), \\ \mathbf{g}_\theta &= (-r \sin \theta \sin \phi; r \cos \theta \sin \phi; 0), \\ \mathbf{g}_\phi &= (r \cos \theta \cos \phi; r \sin \theta \cos \phi; -r \sin \phi). \end{aligned} \quad (3.2.4)$$

Haciendo uso de la ecuación (1.1.8) se tiene que el tensor métrico asociado a las coordenadas esféricas tiene la forma

$$[g_{ij}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 \sin^2 \phi & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \end{bmatrix}. \quad (3.2.5)$$

Una vez determinado el tensor métrico, se hace uso de la ecuación (1.10.4) para determinar los símbolos de Christoffel de primer tipo y de la ecuación (1.10.5) para hallar los de segundo tipo. Aunque los que resultan de interés para este trabajo son los de segundo tipo, por tanto se tiene que

$$\begin{aligned} \Gamma_{22}^1 &= -r \sin^2 \phi, \quad \Gamma_{33}^1 = -r, \quad \Gamma_{12}^2 = \Gamma_{21}^2 = \Gamma_{13}^3 = \Gamma_{31}^3 = \frac{1}{r}, \\ \Gamma_{23}^2 &= \Gamma_{32}^2 = \cot \phi, \quad \Gamma_{22}^3 = -\sin \phi \cos \phi. \end{aligned} \quad (3.2.6)$$

Resulta importante señalar que estos resultados coinciden con los presentados en [Pobedrya, 1984] y [Sadd, 2005].

Considérese ahora que la estructura esférica tiene la característica de ser un compuesto laminado de componentes isotrópicas (ecuación (2.4.2)). Con ayuda de las ecuaciones (2.4.3) se pueden obtener los coeficientes de orden cuatro. Debido a la cuasiperiodicidad del compuesto se pueden determinar los restantes coeficientes efectivos de orden 2 y 3 a partir de las ecuaciones (2.3.11), (2.3.12) y (2.3.13). Las expresiones de los coeficientes efectivos pueden ser obtenidas usando los códigos de MATLAB que aparecen en el apéndice (D), así como el respectivo problema homogeneizado.

3.2.3. Coordenadas bicónicas

En [Pandolfi and Holzapfel, 2008] son introducidas las coordenadas bicónicas, con el objetivo de facilitar el estudio de estructuras como la córnea. Dichas coordenadas tienen la siguiente relación con las coordenadas cartesianas

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad (3.2.7)$$

$$z = z' - \frac{r^2 A}{1 + \sqrt{1 - r^2 B}},$$

donde

$$A = \frac{\cos^2(\theta - \theta_x)}{R_x} + \frac{\sin^2(\theta - \theta_x)}{R_y} \quad (3.2.8)$$

y

$$B = (Q_x + 1) \frac{\cos^2(\theta - \theta_x)}{R_x^2} + (Q_y + 1) \frac{\sin^2(\theta - \theta_x)}{R_y^2}. \quad (3.2.9)$$

En las ecuaciones (3.2.8) y (3.2.9), R_x y R_y son las curvaturas máximas de los meridianos principales, θ_x es la dirección vertical al meridiano principal y Q_x y Q_y son parámetros de curvatura en la dirección de θ_x y $\theta_x + \pi/2$, respectivamente. La función z alcanza su valor máximo en $r = 0$. La sección cónica principal puede ser achatada ($Q_i > 0$), abultada elíptica ($-1 < Q_i \leq 0$) o tipo parabólico ($Q_i = -1$).

Con el objetivo de mostrar algunos resultados, serán considerados algunos valores para los parámetros anteriores. Los valores de dichos parámetros, considerados para graficar la superficie de la figura (3.5) fueron $R_x = R_y = 1$, $\theta_x = \pi/2$ y $Q_x = Q_y = -1$.

Figura 3.5: Modelo tridimensional de una estructura en coordenadas bicónicas (Córnea).

Con estos mismos valores se determinaron los símbolos de Christoffel asociados al sistema de coordenadas bicónicas, a partir de la determinación del tensor métrico. Para este caso el tensor métrico tienen la forma

$$[g_{ij}] = \begin{bmatrix} 1 + r^2 & 0 & -r \\ 0 & r^2 & 0 \\ -r & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (3.2.10)$$

Por tanto se obtiene que los símbolos de Christoffel de segundo tipo son

$$\begin{aligned}\Gamma_{11}^1 &= \frac{r}{-2+r^2}, & \Gamma_{22}^1 &= \frac{2r}{-2+r^2}, & \Gamma_{12}^2 &= \Gamma_{21}^2 = \frac{1}{r}, \\ \Gamma_{11}^3 &= \frac{2}{-2+r^2}, & \Gamma_{22}^3 &= \frac{2r^2}{-2+r^2}.\end{aligned}\tag{3.2.11}$$

Observaciones:

- Las coordenadas cilíndricas son un caso particular de las coordenadas bicónicas, cuando el parámetro $A = 0$.
- Los resultados para los símbolos de Christoffel se obtuvieron cambiando el tensor métrico en el programa (D.2).
- Otras superficies pueden ser obtenidas a partir de las coordenadas bicónicas, al hacer variar los parámetros en el programa (D.3).
- El problema homogeneizado asociado a las coordenadas bicónicas, puede ser determinado cambiando los símbolos de Christoffel en el programa (D.1).

3.3. Aplicaciones

El estudio de los vasos sanguíneos y la córnea constituyen centros de atención de la biomecánica. Se presenta esta sección con el objetivo de analizar el problema de la teoría de elasticidad sobre la aorta (arteria) y la córnea a partir de los resultados anteriores.

3.3.1. Problema de equilibrio sobre la aorta

La aorta, como cualquier vaso sanguíneo, está formado por tres láminas o membranas: túnica interna (capa interior), túnica media (capa media) y la túnica adventitia (la capa más extrema) como se muestra en la figura (3.6). Para estudiar el problema de la teoría de elasticidad (ver ecuación (2.2.3)) se considera una sección transversal cilíndrica de la aorta (con o sin obstrucción). La misma tiene un radio interior de 10.2mm (sin obstrucción) y un radio exterior de 12.2mm.

En [Mahanth-Kasavajhala, 2011] se plantea el problema de la determinación de las tensiones en una arteria con arteriosclerosis, bajo diferentes condiciones de presión. En dicho trabajo se realizó un modelo tridimensional de la aorta, considerando una razón entre los espesores de la capa interior, media y adventitia de 1:6:3. Es decir, el espesor de la capa interna es de 0.2mm, el espesor de la capa media es de 1.2mm y la capa adventitia tienen un espesor de 0.6mm. También se presentan los valores de las constantes ingenieriles (módulo de Young E y razón de Poisson ν) para las diferentes láminas que componen la aorta, incluyendo una lámina

Lámina	Módulo de Young	Razón de Poisson
Interna	2.98	0.49
Media	8.95	0.49
Adventitia	2.98	0.49
Placa	0.2	0.49

Cuadro 3.4: Constantes ingenieriles de cada lámina de la aorta.

Figura 3.6: Modelo de la aorta. A) Sección de la aorta limpia. B) Sección de la aorta con cierta obstrucción

de placa asociada a la formación de una obstrucción causada por la arteriosclerosis. Dichas constantes aparecen en el cuadro (3.4).

Esta enfermedad se caracteriza por el endurecimiento de arterias de mediano y gran calibre. La arteriosclerosis por lo general causa estrechamiento de las arterias que puede progresar hasta la oclusión del vaso impidiendo el flujo de la sangre por la arteria así afectada. Lo que sugiere entonces una aumento de las tensiones en las paredes de una aorta con arteriosclerosis, respecto a una totalmente sana.

Considérese dos secciones cilíndricas de la aorta con las mismas características, salvo que una de ellas está completamente sana (ver figura (3.6) A) y la otra tiene una obstrucción de un 40% , formada por una capa con un espesor de 4.0mm (ver figura (3.6) B). Para la descripción de las mencionadas secciones transversales de la aorta, se consideran las coordenadas cilíndricas (r, θ, z) . Además se tiene que dichas secciones constituyen un compuesto laminado isotrópico. Teniendo en cuenta los datos presentes en el cuadro (3.4) y la ecuación (2.4.3), los coeficientes efectivos de cuarto orden linealmente independientes pueden ser para la aorta sana y con obstrucción. Los mismos aparecen en el cuadro (3.7).

Con ayuda de los datos presentados en el cuadro (3.7) y las expresiones de los coeficientes

Coeficientes	Aorta sana	Aorta con obstrucción
h^{1111}	13.7064	1.8949
h^{3333}	527.9784	26.0276
h^{1133}	80.7351	5.3847
h^{1212}	0.3470	0.1991
h^{1313}	10.3525	0.5103

Cuadro 3.5: Coeficientes efectivos de la aorta sana y con obstrucción.

efectivos de orden dos y tres, que aparecen en el cuadro (3.3) para el caso de las coordenadas cilíndricas, los restantes coeficientes efectivos pueden ser calculados, teniendo en cuenta la relación de simetría del tensor h^{ijkl} (ver apéndice (C)).

Considérese que sobre las secciones de la aorta, los desplazamientos dependen solamente de la posición radial y el único desplazamiento no nulo es u_r . Por tanto el vector normal a la superficie es $n = (1, 0, 0)$. Anteriormente se presentan las expresiones del problema homogeneizado al caso de las coordenadas cilíndricas (ver ecuación (3.2.1)-(3.2.2)). Aplicando estos resultados y teniendo en cuenta que sólo hay dependencia de la posición radial, se obtiene que para la aorta el problema tiene la forma

$$h^{1111}u_{r,rr} + h^{11}u_r + h^{111}u_{r,r} + X_r = 0. \quad (3.3.1)$$

Condiciones de frontera,

$$u_r = u_r^0 \text{ sobre } \Sigma_1, \quad [(h^{1111}u_{r,r} + h_*^{111}u_r) n_1] = S_r^0 \text{ sobre } \Sigma_2, \quad (3.3.2)$$

donde $\Sigma_1 = 10,2$ si se trabaja sobre la aorta sana y $\Sigma_1 = 6,2$ si consideramos la vena con la obstrucción al 40 %; en ambos casos $\Sigma_2 = 12,2$. Se tienen entonces que para el caso de una aorta sana (sin obstrucción) el problema homogeneizado tiene la forma

$$13,7064u_{r,rr} + 13,7064\frac{1}{r}u_{r,r} + (26,0247 - 13,7064r^2)u_r + X_r = 0, \quad (3.3.3)$$

y condiciones de frontera

$$u_r(10,2) = u_r^0, \quad [(13,7064u_{r,r} + 13,0124ru_r)](12,2) = S_r^0. \quad (3.3.4)$$

Se puede ver que se está en presencia de un problema de condición de frontera mixta con coeficientes variables. Los métodos numéricos constituyen una fuerte herramienta para resolver ecuaciones con coeficientes constantes. Uno de los algoritmos más fuerte, en el campo de las ecuaciones diferenciales, es el de diferencias finitas [Thomas, 1999]. Para aplicar dicho método se debe realizar una aproximación de la derivada o lo que se conoce en la literatura como derivada numérica, [Burden and Faires, 2010]. El algoritmo de diferencias finitas garantiza que si las aproximaciones de las derivadas son de orden $O(h^p)$, el orden de la convergencia

del método para el caso de ecuaciones de tipo elíptico, es de orden $O(h^p)$, [Thomas, 1999]. Como las funciones que intervienen en el problema son ecuaciones que dependen de una sola variable y siguiendo la idea anterior, se tomaron las siguientes expresiones para las derivadas de primer y segundo orden.

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} + O(h^2), \quad (3.3.5)$$

$$f^{(2)}(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - 2f(x_0) + f(x_0 - h)}{h^2} + O(h^2), \quad (3.3.6)$$

siendo h el paso. Una vez formulado el problema en diferencias, se procedió a resolver el sistema de ecuaciones lineales (SEL). Por la condición de sparse que tienen las matrices involucradas en este problema, se aplican métodos iterativos para la solución del SEL (Jacobi, Gauss, Red and Black) [Thomas, 1999] y [Demmel, 1997]. Los cuales son programados en MATLAB para la determinación de la solución (aproximada) u_r , [Yang et al., 2005]. Siguiendo un algoritmo similar, se halla la función u_r en el caso de la aorta con obstrucción. Una vez calculada la función de posición u_r es posible determinar las tensiones σ^{ij} a partir de la ecuación (2.2.10) y teniendo en cuenta los resultados del ejemplo (1.5). En este caso los valores de las funciones empleados para calcular la función solución son: para la aorta sana $X_r = 1$, $u_r^0 = 10$ y $S_r^0 = 1$; para la aorta con la obstrucción del 40% se tiene que $X_r = 1,5$, $u_r^0 = 14$ y $S_r^0 = 1$. Las gráficas de las tensiones σ^{11} para el caso de la aorta sana (ver figura (E.1)) y la aorta con obstrucción (ver figura (E.2)) permiten apreciar la gran diferencia que existe entre las funciones. Para el caso de una aorta sana las tensiones sobre la misma son estables, de poca oscilación; sin embargo en el caso de una aorta con obstrucción las tensiones oscilan y son de gran magnitud, lo cual indica que un individuo con tal obstrucción en la aorta está sometido a una gran presión, lo que potencia una alta probabilidad de daño en el sistema circulatorio.

3.3.2. Coeficientes efectivos de la córnea

La córnea es un compuesto laminado formado por cinco láminas (ver figura (3.7)); la células epiteliales (1) con un grosor de $14\mu\text{m}$, membrana de Bowmen (2) con $10\mu\text{m}$, estroma (3) con $450\mu\text{m}$, la membrana de Descemet (4) con $12\mu\text{m}$ y las células endoteliales (5) con $14\mu\text{m}$ de espesor.

En [Cabrerias-Fernández et al., 2005] se propone el problema de la determinación de las propiedades efectivas de la córnea, con el objetivo de calcular las tensiones que ocurren sobre la misma. En [Pandolfi and Holzapfel, 2008] se presentan las coordenadas bicónicas ya mencionadas anteriormente, las cuales describen la geometría de la córnea a partir de ciertos parámetros de curvatura de la misma.

Si se considera la córnea como un compuesto laminado de componentes isotrópicas, el valor de los coeficientes efectivos de cuarto orden puede ser obtenido por la ecuación (2.4.3), para lo cual es necesario el conocimiento de las constantes ingenieriles E y ν .

En [Cabrerias-Fernández et al., 2005] se presentan los valores de dichas constantes, las cuales aparecen en el cuadro (3.6). Con estos resultados los coeficientes efectivos de cuarto orden

Figura 3.7: Estructura laminada de la córnea.

Lámina	Módulo de Young	Razón de Poisson
Células epiteliales	0.622	0.49
Membrana de Bowmen	0.275	0.49
Estroma	0.279	0.49
Membrana de Descemet	0.304	0.49
Células endoteliales	0.331	0.49

Cuadro 3.6: Constantes ingenieriles de cada lámina de la córnea.

linealmente independientes pueden ser calculados. Los mismos son presentados en el cuadro (3.7)

Coefficiente	Aorta sana
h^{1111}	4.9823
h^{3333}	4.9680
h^{1133}	4.7731
h^{1212}	0.1011
h^{1313}	2.5664

Cuadro 3.7: Coeficientes efectivos de la córnea.

Para el cálculo de los coeficientes efectivos de orden 2 y 3 se considera en la ecuación (3.2.7), los mismos parámetros para los cuales se obtuvo los símbolos de Christoffel presentados en la ecuación (3.2.11). Teniendo en cuenta las ecuaciones (2.3.10), (2.3.11) y (2.3.12). Con ayuda de los mismos se puede formular el problema homogéneo para el caso de la córnea en coordenadas bicónicas. Si se considera que las funciones de los desplazamientos dependen sólo de las componentes r y z' , de las coordenadas bicónicas (r, θ, z') , se tiene la siguiente expresión para el problema homogéneo.

$$\begin{aligned}
& h^{11}u_r + h^{111}u_{r,r} + h^{1111}u_{r,rr} + h^{1313}u_{r,zz} \\
& + h^{13}u_z + h^{113}u_{z,r} + h^{1133}u_{z,zr} + h^{1313}u_{z,rz} + h^{133}u_{z,z} + X_r = 0 \\
& h^{1212}u_{\theta,rr} + h^{1313}u_{\theta,zz} + h^{22}u_{\theta} + h^{212}u_{\theta,r} + X_{\theta} = 0
\end{aligned} \tag{3.3.7}$$

$$\begin{aligned}
& h^{1133}u_{r,rz} + h^{1313}u_{r,zr} + h^{31}u_r + h^{311}u_{r,r} \\
& + h^{1313}u_{z,rr} + h^{331}u_{r,z} + h^{33}u_z + h^{313}u_{z,r} + h^{3333}u_{z,zz} + X_z = 0
\end{aligned}$$

Condiciones de frontera

$$u_r = u_r^0 \quad u_{\theta} = u_{\theta}^0 \quad u_z = u_z^0 \quad \text{sobre } \Sigma_1,$$

sobre Σ_2

$$\begin{aligned}
& [(h^{1111}u_{r,r} + h^{1133}u_{z,z} + h_*^{111}u_r + h_*^{113}u_z) n_1 \\
& + (h^{1212}u_{\theta,r} + h_*^{122}u_{\theta}) n_2 + (h^{1313}u_{r,z} + h^{1313}u_{z,r}) n_3] = S_r^0, \\
& [(h^{1212}u_{\theta,r} + h_*^{212}u_{\theta}) n_1 + (h^{1122}u_{r,r} + h^{1133}u_{z,z} + h_*^{221}u_r) n_2 \\
& + (h^{1313}u_{\theta,z} + h_*^{223}u_z) n_3] = S_{\theta}^0, \\
& [(h^{1313}u_{r,z} + h^{1313}u_{z,r}) n_1 + (h^{1313}u_{\theta,z}) n_2 \\
& + (h^{1133}u_{r,r} + h^{3333}u_{z,z} + h_*^{331}u_r + h_*^{333}u_z) n_3] = S_z^0.
\end{aligned} \tag{3.3.8}$$

Como se puede ver este sistema constituye un sistema de ecuaciones diferenciales parciales con condiciones de frontera con coeficientes variables. Es conocido que los métodos analíticos y numéricos necesarios para resolver este sistema son complejos. En [Sokolnikoff, 1956] se presenta un método para resolver ecuaciones que dependen de más de una variable conocido como método de separación de variables o método de Fourier.

La solución de este tipo de problemas tiene una gran importancia no solo desde el punto de vista matemático, sino médico. La presión intraocular es la presión que ejercen los líquidos oculares contra la pared del ojo, la cual es necesaria para que este órgano se mantenga distendido. Por otra parte la elevación de la presión intraocular o hipertensión ocular es el principal factor de riesgo para que se desarrolle una enfermedad del ojo conocida como glaucoma. En muchas de sus variantes, el glaucoma influye en la pérdida gradual de la visión. Tanto la presión intraocular, como los tratamientos que reciben pacientes con glaucoma (cirugía laser) pueden afectar seriamente la córnea.

De esta forma es importante determinar las tensiones promedio sobre la córnea, con diferentes objetivos. Primero poder predecir de cierta forma si la presión intraocular o el tratamiento dado dañan la estructura de la misma. Segundo se pudiera considerar la idea de su sustitución por un compuesto, cuyas propiedades físicas sean similares a las propiedades de la córnea.

Conclusiones

En el trabajo se extiende el MHA a estructuras regulares. Se estudian e ilustran los conceptos de estructuras regulares, cuasiperiódicas y periódicas. En este sentido se enumeran los siguientes aspectos

- Se obtienen las consecuencias de cada nivel de la asintótica en el proceso de homogeneización, hasta obtener los correspondientes problemas locales.
- Como consecuencia se obtiene el conjunto de coeficientes efectivos al caso de una estructura regular.
- Se plantea el problema de contorno homogeneizado.

De esta forma se establece la metodología para la determinación de las propiedades efectivas con materiales que tienen estructuras generales. De forma más detallada se tiene el siguiente procedimiento.

- Determinar las coordenadas que mejor describen la geometría del compuesto.
- Determinar los símbolos de Christoffel asociados a este sistema.
- Proponer la el desarrollo asintótico a dos escalas.
- Sustituir en la ecuación heterogénea y determinar los problemas locales.
- Resolver dichos problemas y determinar los coeficientes efectivos.
- Plantear el problema homogeneizado.

De esta forma fue aplicada, dicha metodología, en estructuras y compuestos específicos (compuestos de Fibonacci) con el objetivo de comparar los resultados con otros ya presentados en la literatura. Para este tipo de estructuras de Fibonacci (o estructuras pseudo aleatorias) se presentó una forma de trabajar a partir de estructuras de distribución más simple.

Se aplicó dicha metodología al caso específico de las coordenadas cilíndricas, esféricas y bicónicas. Se determinó los coeficientes efectivos y se formuló el problema homogeneizado para estructuras laminadas en estas coordenadas.

Se mostró la fundamentación teórico-matemática del método de homogeneización asintótica. Así como los resultados teóricos que validan la existencia de solución para los problemas locales y el problema homogeneizado.

Por último, fueron aplicados los resultados obtenidos en la determinación de las propiedades efectivas de materiales compuestos como la aorta y la córnea. Se realizó una comparación entre las propiedades de una arteria con obstrucción (arteriosclerosis) y otra sana. A partir de esto se obtuvo los problemas homogeneizados de cada una de las estructuras. En el caso de la córnea fue presentado un sistema de coordenada que se ajustaba a la descripción geométrica de la misma, coordenadas bicónicas. Para estas coordenadas fueron obtenidas las propiedades efectivas y el problema homogeneizado.

Los resultados presentados no son más que el inicio de una extensión de resultados que se esperan puedan ser obtenidos. Con el fin de lograr un modelo que aproxime cada vez mejor los fenómenos de la naturaleza.

Recomendaciones

- Recomendamos extender estos resultados al caso de compuestos regulares con contacto imperfecto, constante y variable.
- Expandir al trabajo al caso de estructuras de tipo fractal y aleatorias (random), así como profundizar en las estructuras pseudo aleatorias.
- Aplicar los resultados al caso de otros compuestos que beneficie el desarrollo de la ciencia y la ingeniería.
- Profundizar en los métodos numéricos y analíticos que permitan resolver problemas de contorno homogeneizados de mayor dimensión.

Notación

\AA	Angstrom
\mathbf{C}	Tensor módulo elástico
E	Módulo de Young
V	Volumen
Y	Celda periódica
div	Divergencia
Γ_{ijk}	Símbolo de Christoffel de primer tipo
Γ_{jk}^i	Símbolo de Christoffel de segundo tipo
Σ_k	Frontera k-ésima del compuesto
δ_j	delta de Kronecker
ε	Parámetro pequeño
ϵ	Tensor de deformaciones
σ	Tensor de tensiones
τ	Constante de Fibonacci $(1 + \sqrt{5})/2$
ν	Razón de Poisson
$\langle \cdot \rangle$	Operador promediación $\langle \cdot \rangle = \frac{1}{ Y } \int_Y (\cdot) d\mathbf{y}$
$(\cdot)_{,j}$	Derivada parcial respecto a la variable lenta
$(\cdot)_{ j}$	Derivada parcial respecto a la variable rápida
$(\cdot) _{,j}$	Derivada covariante
$:$	Producto escalar de tensores de segundo orden
\otimes	Producto tensorial

Bibliografía

- [Bakhvalov and Panasenko, 1989] Bakhvalov, N. and Panasenko, G. (1989). *Homogenisation: Averaging Processes in Periodic Media*. Mathematics and its Application (Soviet Series).
- [Brézis, 1983] Brézis, H. (1983). *Análisis funcional. Teoría y aplicaciones*. Alianza Editorial.
- [Burden and Faires, 2010] Burden, R. and Faires, J. (2010). *Numerical Analysis*. Brooks/Cole. Cengage Learning, 9na edición edition.
- [Cabreras-Fernández et al., 2005] Cabreras-Fernández, D., Niazy, A. M., Kurtz, R. M., Djo-tiyan, G. P., and Juhasz, T. (2005). Finite element analysis applied to cornea reshaping. *Journal of Biomedical Optics*, pages 10(6)–064018.
- [Demmel, 1997] Demmel, J. (1997). *Applied Numerical Linear Algebra*. Society for Industrial and Applied Mathematics.
- [Donohue et al., 1995] Donohue, D. J., Stoyanov, B. J., McCally, R. L., and Farrell, R. A. (1995). Numerical modeling of the cornea's lamellar structure and birefringence properties. *Optical Society of America*.
- [Itskov, 2009] Itskov, M. (2009). *Tensor Algebra and Tensor Analysis for Engineers With Applications to Continuum Mechanics*. Springer.
- [Mahanth-Kasavajhala, 2011] Mahanth-Kasavajhala, A. R. (2011). Fracture analyses of aging aircraft structures and human aorta.
- [Nguyen and Boyce, 2010] Nguyen, T. and Boyce, B. I. (2010). An inverse finite element method for determining the anisotropic properties of the cornea. *Biomech Model Mechanobiol*.
- [Pandolfi and Holzapfel, 2008] Pandolfi, A. and Holzapfel, G. A. (diciembre 2008). Three-dimensional modeling and computational analysis of the human cornea considering distributed collagen fibril orientations. *Journal of Biomechanical Engineering*.
- [Pobedrya, 1984] Pobedrya, B. (1984). *Mechanics of Composite Materials*. Moscow State University Press, Moscow, Russia.
- [Sadd, 2005] Sadd, M. H. (2005). *Elasticity. Theory, Applications, and Numerics*. Number ISBN 0-12-605811-3. Elsevier Butterworth-Heinemann.

- [Sixto-Camacho, 2007] Sixto-Camacho, L. (2007). Método de homogeneización para materiales compuestos unidimensionales no periódicos.
- [Sokolnikoff, 1956] Sokolnikoff, I. S. (1956). *Mathematical Theory of Elasticity*. McGraw-Hill Book Company, Inc. United States of America.
- [Thomas, 1999] Thomas, J. (1999). *Numerical Partial Differential Equations. Finite Difference Methods*. Springer.
- [Tsalis et al., 2012] Tsalis, D., Chatzigeorgiou, G., and Charalambakis, N. (2012). Homogenization of structures with generalized periodicity. *Composites: Part B*, (43 (2012)):2495–2512.
- [Xia et al., 1993] Xia, H., Zhang, X. K., Hu, A., Jiang, S. S., Peng, R. W., Zhang, W., Feng, D., Carlotti, G., Floretto, D., Socino, G., and Verdini, L. (1993). Effective elastic constants and phonon spectrum in metallic ta/al quasiperiodic superlattices. *Physical Review B*, 47(7):3890–95.
- [Yang et al., 2005] Yang, W., Cao, W., Chang, T.-S., and Morris, J. (2005). *Applied Numerical Methods Using MATLAB®*. Wiley-Interscience.

Apéndice A

Deducciones y demostraciones de resultados

Sustitución de la fórmula de Cauchy en la Ley de Hooke

Sustituyendo la ecuación (2.2.8) en la ecuación (2.2.2)

$$\begin{aligned}\sigma^{ij} &= C^{ij11}u_1|_1 + C^{ij12}\frac{1}{2}(u_1|_2 + u_2|_1) + C^{ij13}\frac{1}{2}(u_1|_3 + u_3|_1) \\ &+ C^{ij21}\frac{1}{2}(u_1|_2 + u_2|_1) + C^{ij22}u_2|_2 + C^{ij23}\frac{1}{2}(u_3|_2 + u_2|_3) \\ &+ C^{ij31}\frac{1}{2}(u_1|_3 + u_3|_1) + C^{ij32}\frac{1}{2}(u_3|_2 + u_2|_3) + C^{ij33}u_3|_3.\end{aligned}$$

De la simetría que tiene el tensor módulo elástico dada por $C^{ijmn} = C^{ijnm}$ se obtiene que

$$\sigma^{ij} = C^{ijmn}u_m|_n. \quad (\text{A.1})$$

Ecuación de equilibrio en desplazamientos

Sustituir la ecuación (2.2.10) en la ecuación (2.2.4)

$$(C^{ijmn}(u_{m,n} - \Gamma_{mn}^r u_r))_{,j} + \Gamma_{jk}^i C^{kjmn}(u_{m,n} - \Gamma_{mn}^r u_r) + \Gamma_{jk}^j C^{ikmn}(u_{m,n} - \Gamma_{mn}^r u_r) + X^i = 0.$$

Aplicando las operaciones indicadas, recordando que $C \equiv C(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, donde $\mathbf{y} = \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}$, se tiene

$$\begin{aligned}\frac{1}{\varepsilon}C^{ijmn}|_j(u_{m,n} - \Gamma_{mn}^r u_r) + C^{ijmn}_{,j}(u_{m,n} - \Gamma_{mn}^r u_r) + C^{ijmn}u_{m,nj} - C^{ijmn}\Gamma_{mn,j}^r u_r \\ - C^{ijmn}\Gamma_{mn}^r u_{r,j} + \Gamma_{jk}^i C^{kjmn}(u_{m,n} - \Gamma_{mn}^r u_r) + \Gamma_{jk}^j C^{ikmn}(u_{m,n} - \Gamma_{mn}^r u_r) + X^i = 0.\end{aligned}$$

Agrupando convenientemente se tiene que

$$\begin{aligned} & \left(\frac{1}{\varepsilon} C^{ijmn}|_j + C^{ijmn}|_j + \Gamma_{jk}^i C^{kjmn} + \Gamma_{jk}^j C^{ikmn} \right) (u_{m,n} - \Gamma_{mn}^r u_r) \\ & + C^{ijmn} (u_{m,nj} - \Gamma_{mn,j}^r u_r - \Gamma_{mn}^r u_{r,j}) + X^i = 0. \end{aligned} \quad (\text{A.2})$$

Desarrollo asintótico a dos escalas

¿Cómo se obtiene la expansión asintótica dada en la ecuación (2.3.1) a partir de la formulación usual de la misma? Al sustituir la ecuación (2.2.9) en la ecuación (2.2.3) se obtiene la siguiente expresión

$$C^{ijmn}|_j u_m|_n + C^{ijmn} u_m|_{nj} + X_i = 0. \quad (\text{A.3})$$

Se propone la expansión asintótica de la forma usual, dada por la expresión

$$u_m = \sum_{i=0}^{+\infty} \varepsilon^i w_{m(i)}(\mathbf{x}, \mathbf{y}). \quad (\text{A.4})$$

Dado que $\mathbf{y} = \frac{\mathbf{x}}{\varepsilon}$, la notación $|_j$ en el caso de funciones que dependen de la variable lenta \mathbf{x} y de la variable rápida \mathbf{y} , tiene la forma

$$(\cdot)|_j = \frac{1}{\varepsilon} (\cdot)|_j + (\cdot)|_j^x, \quad (\text{A.5})$$

donde $(\cdot)|_j^x$ es la notación de la derivada covariante dada en (1.10.12), lo que la “ x ” significa con respecto a quien se deriva.

Sustituyendo la ecuación (A.4) en (A.3) y aplicando (A.5), se obtiene la expresión

$$\begin{aligned} & \left[C^{ijmn}|_j^x + \frac{1}{\varepsilon} C^{ijmn}|_j \right] \left[\sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k w_{m(k)}|_n^x + \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^{k-1} w_{m|n(k)} \right] \\ & + C^{ijmn} \left[\sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^k w_{m(k)}|_{nj}^x + \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^{k-1} (w_{m(k)}|_n^x)|_j \right. \\ & \left. + \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^{k-1} w_{m|n(k)}|_j^x + \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon^{k-2} w_{m|nj(k)} \right] + X_i = 0. \end{aligned} \quad (\text{A.6})$$

Agrupando en potencias del parámetro ε e igualando a cero, se obtiene una sucesión de problemas recurrentes. Para ε^{-2} se obtiene

$$(C^{ijmn} w_{m|n(0)})|_j = 0. \quad (\text{A.7})$$

Aplicando el teorema (B.2), tomando en calidad de A_{ij} a C^{ijmn} . Se tiene entonces que para todo valor de \mathbf{x} , $w_m(0) = u_0(\mathbf{y}) + c$ pero sabemos que $u_0 \equiv 0$ es una solución; por tanto se tiene

$$w_{m(0)} = v_m(\mathbf{x}). \quad (\text{A.8})$$

Para ε^{-1} se obtiene que

$$(C^{ijmn}w_{m|n(1)})|_j + (C^{ijmn}w_{m|n(0)})|_j^x + (C^{ijmn}w_{m(0)}|_j^x)|_j = 0. \quad (\text{A.9})$$

Aplicando (A.8) en la ecuación (A.9) se obtiene que

$$(C^{ijmn}w_{m|n(1)})|_j + (C^{ijmn}w_{m(0)}|_j^x)|_j = 0,$$

$$(C^{ijmn}w_{m|n(1)})|_j = -(C^{ijmn}w_{m(0)}|_j^x)|_j.$$

Aplicando el método de separación de variables, se propone la solución siguiente

$$w_{m(1)} = N_m(\mathbf{x}; \mathbf{y})w_{m(0)}|_j^x, \quad (\text{A.10})$$

donde $N_m(\mathbf{x}; \mathbf{y})$ es 1-periódica respecto a la variable rápida y cumple

$$(C^{ijmn} (N_{m|n}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) + 1))|_j = 0. \quad (\text{A.11})$$

Para ε^0 se obtiene

$$(C^{ijmn}w_{m(1)}|_n^x)|_j + (C^{ijmn}w_{m|n(1)})|_j^x + (C^{ijmn}w_{m|n(2)})|_j + (C^{ijmn}w_{m(0)}|_n^x)|_j^x = -X_i. \quad (\text{A.12})$$

Aplicando los resultados de las ecuaciones (A.8), (A.10) en la ecuación (A.12) se obtiene

$$(C^{ijmn}w_{m|n(2)})|_j = -X_i - (C^{ijmn} (N_{m(1)}w_{m(0)}|_n^x)|_n^x)|_j \\ - (C^{ijmn} (N_{m|n(1)}w_{m(0)}|_n^x)|_n^x)|_j^x - (C^{ijmn}w_{m(0)}|_n^x)|_j^x.$$

Aplicando el operador promedio se obtiene

$$(C^{ijmn}w_{m|n(2)})|_j = -X_i - \left\langle (C^{ikmn}N_{m(1)})|_k + C^{ijmk}N_{m|k} + C^{ijmn} \right\rangle w_{m(0)}|_{nj}^x \\ - \left\langle C^{irkn}N_{k|n(1)} + C^{irmn} \right\rangle |_r^x w_{m(0)}|_j^x. \quad (\text{A.13})$$

De la periodicidad respecto a la variable rápida de las funciones N y C se obtiene que

$$(C^{ijmn}w_{m|n(2)})|_j = -X_i - \left\langle (C^{ikmn}N_{m(1)})|_k + C^{ijmk}N_{m|k} + C^{ijmn} \right\rangle w_{m(0)}|_{nj}^x. \quad (\text{A.14})$$

Del teorema (B.2), se puede escribir las funciones $w_{m(2)}$ en la forma

$$w_{m(2)} = w_{m(0)}|_{nk}^x N_{kn(2)}(\mathbf{x}, \mathbf{y}). \quad (\text{A.15})$$

De forma sucesiva se obtienen las expresiones para las otras funciones del desarrollo. Sólo queda aplicar la expresión del operador $|_j^x$; que para el caso de una aproximación de primer orden tiene la forma

$$u_m = v_m + \varepsilon [N_{(1)(1)m}^{lk}v_l|_k^x] + o(\varepsilon) \\ u_m = v_m + \varepsilon [N_{(1)(1)m}^{lk} (v_{l,k} - \Gamma_{lk}^p v_p)] + o(\varepsilon) \\ u_m = v_m + \varepsilon [N_{(1)(1)m}^{lk} (-\Gamma_{lk}^p) v_p + N_{(1)(1)m}^{lk} v_{l,k}] + o(\varepsilon),$$

$$u_m = v_m(\vec{x}) + \varepsilon \left[N_{(1)(0)_m}^p v_p + N_{(1)(1)_m}^{lk} v_{l,k} \right] + o(\varepsilon).$$

En el caso general la expresión tiene la forma

$$u_m = \sum_{q=0}^{+\infty} \varepsilon^q \sum_{\beta=0}^q N_{(q)(\beta)_m}^{lk_1 \dots k_\beta} v_{l,k_1 \dots k_\beta}. \quad (\text{A.16})$$

Expresiones de las derivadas de primer y segundo orden

Las expresiones generales de las derivadas de primero y segundo orden, de la expresión (2.3.1) son

Derivadas de primer orden

$$u_{m,n} = \sum_{q=0}^{+\infty} \varepsilon^q \sum_{\beta=0}^q N_{(q+1)(\beta+1)_m|n}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} v_{l,k_1 \dots k_{\beta+1}} + N_{(q)(\beta)_m}^{lk_1 \dots k_\beta} v_{l,k_1 \dots k_\beta n} + N_{(q)(\beta)_m,n}^{lk_1 \dots k_\beta} v_{l,k_1 \dots k_\beta}. \quad (\text{A.17a})$$

Derivadas de segundo orden

$$\begin{aligned} u_{m,nj} = & \sum_{q=-1}^{+\infty} \varepsilon^q \sum_{\beta=-1}^q \left[N_{(q+2)(\beta+2)_m|nj}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}} v_{l,k_1 \dots k_{\beta+2}} + N_{(q+1)(\beta+1)_m|j}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} v_{l,k_1 \dots k_{\beta+1} n} + N_{(q+1)(\beta+1)_m|n}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} v_{l,k_1 \dots k_{\beta+1} j} \right. \\ & + N_{(q)(\beta)_m}^{lk_1 \dots k_\beta} v_{l,k_1 \dots k_\beta n j} + \left(N_{(q+1)(\beta+1)_m|n,j}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} + N_{(q+1)(\beta+1)_m,n|j}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} \right) v_{l,k_1 \dots k_{\beta+1}} + N_{(q)(\beta)_m,n}^{lk_1 \dots k_\beta} v_{l,k_1 \dots k_\beta j} \\ & \left. N_{(q)(\beta)_m,j}^{lk_1 \dots k_\beta} v_{l,k_1 \dots k_\beta n} + N_{(q)(\beta)_m,nj}^{lk_1 \dots k_\beta} v_{l,k_1 \dots k_\beta} \right]. \quad (\text{A.17b}) \end{aligned}$$

Aplicación del MHA en la ecuación de equilibrio

Al sustituir la ecuación (2.3.1) y las ecuaciones de (A.17) en la ecuación (2.2.11) se obtiene la siguiente ecuación

$$\begin{aligned} & \sum_{q=-1}^{\infty} \varepsilon^q \sum_{\beta=-1}^q \left\{ C^{ijmn} \Big|_j \left[N_{(q+2)(\beta+2)_m|n}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}} v_{l,k_1 \dots k_{\beta+2}} + N_{(q+1)(\beta+1)_m}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} v_{l,k_1 \dots k_{\beta+1} n} \right. \right. \\ & \quad \left. \left. + N_{(q+1)(\beta+1)_m,n}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} v_{l,k_1 \dots k_{\beta+1}} - \Gamma_{mn}^p N_{(q+1)(\beta+1)_p}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} v_{l,k_1 \dots k_{\beta+1}} \right] \right. \\ & + C^{ijmn} \left[N_{(q+2)(\beta+2)_m|nj}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}} v_{l,k_1 \dots k_{\beta+2}} + N_{(q+1)(\beta+1)_m|j}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} v_{l,k_1 \dots k_{\beta+1} n} \right. \\ & \quad \left. + N_{(q+1)(\beta+1)_m|n}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} v_{l,k_1 \dots k_{\beta+1} j} + N_{(q)(\beta)_m}^{lk_1 \dots k_\beta} v_{l,k_1 \dots k_\beta n j} \right. \\ & \quad \left. + \left(N_{(q+1)(\beta+1)_m|n,j}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} + N_{(q+1)(\beta+1)_m,n|j}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} \right) v_{l,k_1 \dots k_{\beta+1}} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + N_{(q)(\beta)m,n}^{lk_1 \dots k_\beta} v_{l,k_1 \dots k_\beta j} + N_{(q)(\beta)m,j}^{lk_1 \dots k_\beta} v_{l,k_1 \dots k_\beta n} + N_{(q)(\beta)m,nj}^{lk_1 \dots k_\beta} v_{l,k_1 \dots k_\beta} \\
& - \Gamma_{mn,j}^p N_{(q)(\beta)p}^{lk_1 \dots k_\beta} v_{l,k_1 \dots k_\beta} - \Gamma_{mn}^p \left(N_{(q+1)(\beta+1)p|j}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} v_{l,k_1 \dots k_{\beta+1}} + N_{(q)(\beta)p}^{lk_1 \dots k_\beta} v_{l,k_1 \dots k_\beta j} \right. \\
& \quad \left. + N_{(q)(\beta)p,j}^{lk_1 \dots k_\beta} v_{l,k_1 \dots k_\beta} \right) \Big] + C^{ijmn} \Big|_j^x \left[N_{(q+1)(\beta+1)m|n}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} v_{l,k_1 \dots k_{\beta+1}} + \right. \\
& \quad \left. + N_{(q)(\beta)m}^{lk_1 \dots k_\beta} v_{l,k_1 \dots k_\beta n} + N_{(q)(\beta)m,n}^{lk_1 \dots k_\beta} v_{l,k_1 \dots k_\beta} - \Gamma_{mn}^p N_{(q)(\beta)p}^{lk_1 \dots k_\beta} v_{l,k_1 \dots k_\beta} \right] \Big\} + X_i = 0.
\end{aligned}$$

Ahora se agrupa en potencias del parámetro pequeño ε y según el orden de la derivada que acompañan, además se aplica el operador promedio, obteniéndose los siguientes coeficientes

$$\begin{aligned}
h_{(q)(\beta)}^{ik_{\beta+2}lk_1 \dots k_{\beta+1}} &= \left\langle \left(C^{ijmn} N_{(q+2)(\beta+2)m|n}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}} \right) \Big|_j + \left(C^{ijmk_{\beta+2}} N_{(q+1)(\beta+1)m}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} \right) \Big|_j \right. \\
& + C^{ik_{\beta+2}mn} N_{(q+1)(\beta+1)m|n}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} + C^{ik_{\beta+2}mk_{\beta+1}} N_{(q)(\beta)m}^{lk_1 \dots k_\beta} + \left(C^{ijmn} N_{(q+1)(\beta+2)m|n}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}} \right) \Big|_j \\
& + \left(C^{ijmn} N_{(q+1)(\beta+1)m,n}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}} \right) \Big|_j + \left(C^{ijmn} N_{(q)(\beta+2)m,n}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}} \right) \Big|_j \\
& + \left(C^{ijmk_{\beta+2}} N_{(q)(\beta+1)m}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} \right) \Big|_j + C^{ik_{\beta+2}mn} N_{(q)(\beta+1)m,n}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} \\
& - \Gamma_{mn}^p \left(C^{ijmn} N_{(q+1)(\beta+2)p}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}} \right) \Big|_j - \Gamma_{mn}^p \left(C^{ijmn} N_{(q)(\beta+2)p}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}} \right) \Big|_j - \Gamma_{mn,j}^p C^{ijmn} N_{(q)(\beta+2)p}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}} \\
& + \left(\Gamma_{jr}^i C^{rjmn} + \Gamma_{jr}^j C^{irmn} \right) \left(N_{(q+1)(\beta+2)m|n}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}} + N_{(q)(\beta+2)m,n}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}} - \Gamma_{mn}^p N_{(q)(\beta+2)p}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}} \right) \\
& + \left(\Gamma_{jr}^i C^{rjmk_{\beta+2}} + \Gamma_{jr}^j C^{irmk_{\beta+2}} \right) N_{(q)(\beta+1)m}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} - \Gamma_{mn}^p C^{ik_{\beta+2}mn} N_{(q)(\beta+1)p}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} \Big\rangle,
\end{aligned}$$

donde $q = -1, 0, 1, 2, \dots$; y $\beta = -2, -1, 0, 1, \dots, q$. De la condición de periodicidad respecto a la variable rápida y de las funciones C^{ijmn} y de las $N_{(q)(\beta)}$ la expresión anterior se transforma en

$$\begin{aligned}
h_{(q)(\beta)}^{ik_{\beta+2}lk_1 \dots k_{\beta+1}} &= \left\langle C^{ik_{\beta+2}mn} N_{(q+1)(\beta+1)m|n}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} + C^{ik_{\beta+2}mk_{\beta+1}} N_{(q)(\beta)m}^{lk_1 \dots k_\beta} + \left(C^{ijmn} N_{(q+1)(\beta+2)m|n}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}} \right) \Big|_j \right. \\
& + \left(C^{ijmk_{\beta+2}} N_{(q)(\beta+1)m}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} \right) \Big|_j + C^{ik_{\beta+2}mn} N_{(q)(\beta+1)m,n}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} - \Gamma_{mn}^p \left(C^{ijmn} N_{(q)(\beta+2)p}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}} \right) \Big|_j \\
& + \left(\Gamma_{jr}^i C^{rjmn} + \Gamma_{jr}^j C^{irmn} \right) \left(N_{(q+1)(\beta+2)m|n}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}} + N_{(q)(\beta+2)m,n}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}} - \Gamma_{mn}^p N_{(q)(\beta+2)p}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}} \right) \\
& \quad - \Gamma_{mn,j}^p C^{ijmn} N_{(q)(\beta+2)p}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}} + C^{ik_{\beta+2}mk_{\beta+1}} N_{(q)(\beta)m}^{lk_1 \dots k_\beta} \\
& \quad \left. + \left(\Gamma_{jr}^i C^{rjmk_{\beta+2}} + \Gamma_{jr}^j C^{irmk_{\beta+2}} \right) N_{(q)(\beta+1)m}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} - \Gamma_{mn}^p C^{ik_{\beta+2}mn} N_{(q)(\beta+1)p}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} \right\rangle.
\end{aligned}$$

Expresión de las funciones locales

Con el objetivo de eliminar las singularidades cuando $\varepsilon \rightarrow 0$, los términos que acompañan ε^{-1} se igualan a cero, es decir se tiene

$$\left(C^{ijmn} N_{(1)(0)m|n}^l - C^{ijmn} \Gamma_{mn}^l \right)_{|j} = 0, \quad (\text{A.18a})$$

$$\left(C^{ijmn} N_{(1)(1)m|n}^{lk} + C^{ijkl} \right)_{|j} = 0. \quad (\text{A.18b})$$

Las ecuaciones (A.18) se transforman en

$$\left(C^{ijmn} N_{(1)(0)m|n}^l \right)_{|j} = \Gamma_{mn}^l C^{ijmn}_{|j}, \quad (\text{A.19a})$$

$$\left(C^{ijmn} N_{(1)(1)m|n}^{lk} \right)_{|j} = -C^{ijkl}_{|j}. \quad (\text{A.19b})$$

De las ecuaciones (A.19) se obtiene que

$$\left(C^{ijmn} N_{(1)(0)m|n}^l \right)_{|j} = -\Gamma_{rp}^l \left(C^{ijmn} N_{(1)(1)m|n}^{rp} \right)_{|j}. \quad (\text{A.20})$$

Con el objetivo de evitar singularidades cuando $\varepsilon \rightarrow 0$; la ecuación (A.18b) se iguala a cero, integrando respecto a la variable rápida se llega a

$$C^{ijmn} N_{(1)(1)m|n}^{lk} + C^{ijkl} = A_{ijkl},$$

donde $A_{ijkl} \equiv A_{ijkl}(\mathbf{x})$. Despejando respecto a la función $N_{(1)(1)m|n}^{lk}$ se tiene

$$N_{(1)(1)m|n}^{lk} = (C^{ijmn})^{-1} (A_{ijkl} - C^{ijkl}),$$

aplicando la condición de periodicidad, dada por $\langle N_{(q)(\beta)} \rangle = 0$,

$$\begin{aligned} 0 &= \left\langle (C^{ijmn})^{-1} (A_{ijkl} - C^{ijkl}) \right\rangle \\ 0 &= \left\langle (C^{ijmn})^{-1} \right\rangle A_{ijkl} - \left\langle C^{rslk} (C^{rsmn})^{-1} \right\rangle \\ A_{ijkl} &= \left\langle C^{rslk} (C^{rspt})^{-1} \right\rangle \left\langle (C^{ijpt})^{-1} \right\rangle^{-1}, \end{aligned}$$

por tanto se tiene

$$N_{(1)(1)m|n}^{lk} = (C^{ijmn})^{-1} \left\langle C^{rslk} (C^{rspt})^{-1} \right\rangle \left\langle (C^{ijpt})^{-1} \right\rangle^{-1} - (C^{ijmn})^{-1} C^{ijkl}. \quad (\text{A.21})$$

De igual forma se hace para la ecuación (A.18a) se tiene que

$$C^{ijmn} N_{(1)(0)m|n}^l - C^{ijmn} \Gamma_{mn}^l = A_{ijl}^0,$$

despejando la función $N_{(1)(0)m|n}^l$ se tiene que

$$N_{(1)(0)m|n}^l = (C^{ijmn})^{-1} A_{ijl}^0 + (C^{ijmn})^{-1} C^{ijpr} \Gamma_{pr}^l.$$

Aplicando el operador promedio se llega a la siguiente relación

$$\begin{aligned} 0 &= \langle (C^{ijmn})^{-1} \rangle A_{ijl}^0 + \langle (C^{ijmn})^{-1} C^{ijpr} \rangle \Gamma_{pr}^l, \\ A_{ijl}^0 &= -\Gamma_{pr}^l \langle (C^{skop})^{-1} C^{skpr} \rangle \langle (C^{ijop})^{-1} \rangle^{-1}. \end{aligned}$$

Por tanto

$$N_{(1)(0)m|n}^l = -\Gamma_{pr}^l (C^{ijmn})^{-1} \langle (C^{skop})^{-1} C^{skpr} \rangle \langle (C^{ijop})^{-1} \rangle^{-1} + (C^{ijmn})^{-1} C^{ijpr} \Gamma_{pr}^l. \quad (\text{A.22})$$

Resultados obtenidos a partir de la ecuación general

De las expresiones de las funciones locales presentadas anteriormente, se obtiene la siguiente expresión general para la ecuación homogeneizada.

$$\sum_{q=0}^{\infty} \varepsilon^q \sum_{\beta=-2}^q h_{(q)(\beta)}^{ilk_1 \dots k_{\beta+2}}(\mathbf{x}) v_{l, k_1, \dots, k_{\beta+2}}(\mathbf{x}) + X^i = 0, \quad (\text{A.23})$$

con condiciones de frontera

$$\sum_{q=0}^{\infty} \varepsilon^q \sum_{\beta=0}^q N_{(q)(\beta)i}^{lk_1 \dots k_{\beta}}(\mathbf{y}, \mathbf{x}) v_{l, k_1, \dots, k_{\beta}}(\mathbf{x}) (\Sigma_1) = u_i^0, \quad (\text{A.24a})$$

$$\sum_{q=0}^{\infty} \varepsilon^q \sum_{\beta=0}^q N_{(q)(\beta)i}^{lk_1 \dots k_{\beta+2}}(\mathbf{x}) v_{l, k_1, \dots, k_{\beta+1}}(\mathbf{x}) n_{k_{\beta+2}}(\Sigma_2) = S_0^i. \quad (\text{A.24b})$$

Para resolver las ecuaciones (A.23) con condiciones de frontera (A.24) se hace uso del método de perturbación. La función v_l se propone en la forma

$$v_l = \sum_{p=0}^{\infty} \varepsilon^p w_l^{(p)}. \quad (\text{A.25})$$

Sustituyendo el desarrollo (A.25) en la ecuación (A.23) y (A.24) se obtienen los siguientes problemas $A(p)$ para cada valor de p

$$h_{(0)(-2)}^{il} w_l^{(p)} + h_{(0)(-1)}^{ikl} w_{l,k}^{(p)} + h_{(0)(0)}^{ik_2 l k_1} w_{l, k_1 k_2}^{(p)} + X^i = 0, \quad (\text{A.26})$$

con las condiciones de frontera

$$w_l^{(p)}(\Sigma_1) = u_l^{0(p)}, \quad (\text{A.27a})$$

$$\left(h_{*(0)(-1)}^{ijl} w_l^{(p)} + h_{*(0)(0)}^{ijkl} w_{l,k}^{(p)} \right) n_j (\Sigma_2) = S_{0(p)}^i. \quad (\text{A.27b})$$

Las expresiones de los $h_{*(q)(\beta)}$ se obtienen al agrupar los coeficientes que acompañan a cada potencia del parámetro ε y según el orden de la derivada.

$$h_{*(q)(\beta)}^{ijkl_1 \dots k_{\beta+1}} = \left\langle C^{ijmn} N_{(q+1)(\beta+1)m|n}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} + C^{ijmk_{\beta+1}} N_{(q)(\beta)m}^{lk_1 \dots k_{\beta}} + C^{ijmn} N_{(q)(\beta+1)m,n}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} - \Gamma_{mn}^p C^{ijmn} N_{(q)(\beta+1)p}^{lk_1 \dots k_{\beta+1}} \right\rangle. \quad (\text{A.28})$$

De las ecuación (A.28) y de la expresión de los coeficientes homogeneizados ya presentada, se tiene que

$$h_{*(q)(q)}^{ijkl_1 \dots k_{q+1}} = h_{(q)(q)}^{ijkl_1 \dots k_{q+1}}. \quad (\text{A.29})$$

Los problemas $A(p)$ constituyen una sucesión recurrente, donde se tienen las siguientes relaciones

$$\begin{aligned} X_{(p)}^i &= Q_{(p),j}^{ij}, \quad S_{0(p)}^i = -Q_{(p)}^{ij} n_j |_{\Sigma_2}, \quad p > 0 \\ X_{(0)}^i &= X^i, \quad S_{0(0)}^i = S_0^i \\ u_i^{0(p)} &= - \sum_{r=1}^p \sum_{\beta}^r N_{(r)(\beta)i}^{lk_1 \dots k_{\beta}} w_{l,k_1 \dots k_{\beta}}^{(p-r)} |_{\Sigma_1}, \quad p > 0 \\ u_i^{0(0)} &= u_i^0 \\ Q_{(p)}^{ij} &= \sum_{r=1}^p \sum_{\beta=-2}^r h_{(r)(\beta)}^{ijkl_1 \dots k_{\beta+1}} w_{l,k_1 \dots k_{\beta+1}}^{(p-r)}. \end{aligned}$$

Los problemas $A(p)$ son siempre ecuaciones del mismo orden y los mismos dependen de los coeficientes $h_{(0)(-2)}^{il}$, $h_{(0)(-1)}^{ikl}$, $h_{(0)(0)}^{ik_2 l k_1}$ y $h_{*(0)(-1)}^{ijkl}$ los cuales son llamados coeficientes efectivos [Bakhvalov and Panasenko, 1989]. Los mismos pueden ser obtenidos con un truncamiento del desarrollo de orden $O(\varepsilon)$.

Expresiones de los coeficientes efectivos

Al sustituir las expresiones de (2.3.2), (2.3.3) y (2.3.4) en la ecuación (2.2.11), se agrupan en potencias del parámetro pequeño ε . Se puede ver que el resultado que se obtiene para ε^{-1} tienen la forma

$$\begin{aligned} C^{ijmn} |_j v_{m,n} + C^{ijmn} |_j N_{(1)(0)m|n}^l v_l + C^{ijmn} |_j N_{(1)(1)m|n}^{lk} v_{l,k} \\ - C^{ijmn} |_j \Gamma_{mn}^l v_l + C^{ijmn} N_{(1)(0)m|n_j}^l v_l + C^{ijmn} N_{(1)(1)m|n_j}^{lk} v_{l,k} = 0. \end{aligned}$$

Para el caso de ε^0 se tiene

$$C^{ijmn} |_j v_{m,n} + C^{ijmn} |_j N_{(1)(0)m|n}^l v_l + C^{ijmn} |_j N_{(1)(1)m|n}^{lk} v_{l,k}$$

$$\begin{aligned}
& +\Gamma_{jk}^i C^{kjmn} v_{m,n} + \Gamma_{jk}^i C^{kjmn} N_{(1)(0)m|n}^l v_l + \Gamma_{jk}^i C^{kjmn} N_{(1)(1)m|n}^{lk} v_{l,k} \\
& +\Gamma_{jk}^j C^{ikmn} v_{m,n}(\vec{x}) + \Gamma_{jk}^j C^{ikmn} N_{(1)(0)m|n}^l v_l + \Gamma_{jk}^j C^{ikmn} N_{(1)(1)m|n}^{lk} v_{l,k} \\
& +C^{ijmn}{}_{|j} N_{(1)(0)m,n}^l v_l + C^{ijmn}{}_{|j} N_{(1)(0)m}^l v_{l,n} + C^{ijmn}{}_{|j} N_{(1)(1)m,n}^{lk} v_{l,k} \\
& +C^{ijmn}{}_{|j} N_{(1)(1)m}^{lk} v_{l,kn} - C^{ijmn}{}_{,j} \Gamma_{mn}^r v_r - \Gamma_{jk}^i C^{kjmn} \Gamma_{mn}^r v_r - \Gamma_{jk}^j C^{ikmn} \Gamma_{mn}^r v_r \\
& -C^{ijmn}{}_{|j} \Gamma_{mn}^r N_{(1)(0)r}^l v_l - C^{ijmn}{}_{|j} \Gamma_{mn}^r N_{(1)(1)r}^{lk} v_{l,k} + C^{ijmn} v_{m,nj} \\
& +C^{ijmn} N_{(1)(0)m|n,j}^l v_l + C^{ijmn} N_{(1)(0)m|n}^l v_{l,j} + C^{ijmn} N_{(1)(1)m|n,j}^{lk} v_{l,k} \\
& +C^{ijmn} N_{(1)(1)m|n}^{lk} v_{l,kj} + C^{ijmn} N_{(1)(0)m,n|j}^l v_l + C^{ijmn} N_{(1)(0)m|j}^l v_{l,n} \\
& +C^{ijmn} N_{(1)(1)m,n|j}^{lk} v_{l,k} + C^{ijmn} N_{(1)(1)m|j}^{lk} v_{l,kn} - C^{ijmn} \Gamma_{mn,j}^r v_r \\
& -C^{ijmn} \Gamma_{mn}^r v_{r,j} - C^{ijmn} \Gamma_{mn}^r N_{(1)(0)r|j}^l v_l - C^{ijmn} \Gamma_{mn}^r N_{(1)(1)r|j}^{lk} v_{l,k}.
\end{aligned}$$

De la expresi3n anterior, se agrupan los coeficientes seg3n el orden de la derivada que acompa1an y aplicando el operador promedio se tienen las siguientes proposiciones

Proposici3n A.1

$$\begin{aligned}
h^{il} &= \left\langle C^{ijmn}{}_{,j} N_{(1)(0)m|n}^l + \Gamma_{jk}^i C^{kjmn} N_{(1)(0)m|n}^l + \Gamma_{jk}^j C^{ikmn} N_{(1)(0)m|n}^l \right. \\
& + C^{ijmn}{}_{|j} N_{(1)(0)m,n}^l - C^{ijmn}{}_{,j} \Gamma_{mn}^l - \Gamma_{jk}^i C^{kjmn} \Gamma_{mn}^l - \Gamma_{jk}^j C^{ikmn} \Gamma_{mn}^l - C^{ijmn}{}_{|j} \Gamma_{mn}^r N_{(1)(0)r}^l \\
& \left. + C^{ijmn} N_{(1)(0)m|n,j}^l + C^{ijmn} N_{(1)(0)m,n|j}^l - \Gamma_{mn,j}^l C^{ijmn} - C^{ijmn} \Gamma_{mn}^r N_{(1)(0)r|j}^l \right\rangle \\
h^{il} &= \left\langle \left(C^{ijmn} N_{(1)(0)m|n}^l \right)_{,j} + \left(C^{ijmn} N_{(1)(0)m,n}^l \right)_{|j} - \Gamma_{mn}^r \left(C^{ijmn} N_{(1)(0)r}^l \right)_{|j} \right. \\
& \left. - \Gamma_{mn}^l C^{ijmn}{}_{,j} - \Gamma_{mn,j}^l C^{ijmn} + \left(\Gamma_{jk}^i C^{kjmn} + \Gamma_{jk}^j C^{ikmn} \right) \left(N_{(1)(0)m|n}^l - \Gamma_{mn}^l \right) \right\rangle, \\
h^{il} &= \left\langle -\Gamma_{mn,j}^l C^{ijmn} + \left(\Gamma_{jr}^i C^{rjmn} + \Gamma_{jr}^j C^{irmn} \right) \left(N_{(1)(0)m|n}^l - \Gamma_{mn}^l \right) \right. \\
& \left. + \left(C^{ijmn} N_{(1)(0)m|n}^l \right)_{,j} - \Gamma_{mn}^l C^{ijmn}{}_{,j} \right\rangle. \tag{A.30}
\end{aligned}$$

Este coeficiente acompa1a a la funci3n sin derivar. Otro coeficiente es

$$\begin{aligned}
h^{ikl} &= \left\langle \left(C^{ijmk} N_{(1)(0)m}^l \right)_{|j} + C^{ikmn} N_{(1)(0)m|n}^l + \left(C^{ijmn} N_{(1)(1)m|n}^{lk} \right)_{,j} \right. \\
& + \left(C^{ijmn} N_{(1)(1)m,n}^{lk} \right)_{|j} + C^{ijlk}{}_{,j} - \Gamma_{mn}^r \left(C^{ijmn} N_{(1)(1)r}^{lk} \right)_{|j} - \Gamma_{mn}^l C^{ikmn} \\
& \left. + \left(\Gamma_{jr}^i C^{rjmn} + \Gamma_{jr}^j C^{irmn} \right) N_{(1)(1)m|n}^{lk} + \left(\Gamma_{jr}^i C^{rjlk} + \Gamma_{jr}^j C^{irlk} \right) \right\rangle,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h^{ikl} = & \left\langle C^{ikmn} N_{(1)(0)m|n}^l - \Gamma_{mn}^l C^{ikmn} + (\Gamma_{jr}^i C^{rjmn} + \Gamma_{jr}^j C^{irmn}) N_{(1)(1)m|n}^{lk} \right. \\ & \left. \left(C^{ijmn} N_{(1)(1)m|n}^{lk} \right)_{,j} + C^{ijkl}{}_{,j} + (\Gamma_{jr}^i C^{rjlk} + \Gamma_{jr}^j C^{irlk}) \right\rangle, \end{aligned} \quad (\text{A.31})$$

donde el coeficiente de la ecuación (A.31) acompaña a la primera derivada de la función. Un tercer tipo de coeficiente es el que acompaña a las derivadas de segundo orden

$$\begin{aligned} h^{ijkl} &= \left\langle C^{ijkl} + C^{ijmn} N_{(1)(1)m|n}^{lk} + \left(C^{ijmn} N_{(1)(1)m}^{lk} \right)_{|j} \right\rangle \\ h^{ijkl} &= \left\langle C^{ijkl} + C^{ijmn} N_{(1)(1)m|n}^{lk} \right\rangle. \end{aligned} \quad (\text{A.32})$$

De una forma similar se sustituyen las expresiones (2.3.2) y (2.3.3) en la condición de frontera de la ecuación (2.2.11),

$$\begin{aligned} C^{ijmn} \left(v_{m,n} + N_{(1)(0)m|n}^l v_l + N_{(1)(1)m|n}^{lk} v_{l,k} + \alpha \left[N_{(1)(0)m,n}^l v_l + N_{(1)(0)m}^l v_{l,n} \right. \right. \\ \left. \left. + N_{(1)(1)m,n}^{lk} v_{l,k} + N_{(1)(1)m}^{lk} v_{l,kn} \right] \right) - \Gamma_{mn}^p C^{ijmn} \left(v_p + \alpha \left[N_{(1)(0)m}^q v_q + N_{(1)(1)p}^{lk} v_{l,k} \right] \right). \end{aligned}$$

Agrupando en potencias del parámetro pequeño ε y según el orden de las derivadas, se tiene entonces que para ε^0 los coeficientes son en la forma

$$h_*^{ijkl} = \left\langle C^{ijkl} + C^{ijmn} N_{(1)(1)m|n}^{lk} \right\rangle. \quad (\text{A.33})$$

Nótese que coincide con la ecuación (A.32). Este coeficiente acompaña a la derivada de primer orden en la condición de frontera. El siguiente coeficiente es el que acompaña a la función sin derivar, el cual se presenta en forma de proposición.

Proposición A.2

$$\begin{aligned} h_*^{ijl} &= \left\langle C^{ijpq} N_{(1)(0)p|q}^l - C^{ijmn} \Gamma_{mn}^l \right\rangle \\ h_*^{ijl} &= \left\langle -C^{ijpq} \Gamma_{mn}^l N_{(1)(1)p|q}^{mn} - C^{ijmn} \Gamma_{mn}^l \right\rangle \\ h_*^{ijl} &= -\Gamma_{mn}^l \left\langle C^{ijpq} N_{(1)(1)p|q}^{mn} + C^{ijmn} \right\rangle. \end{aligned} \quad (\text{A.34})$$

Expresiones de los coeficientes efectivos para estructuras cuasiperiódicas

Para el caso de estructuras cuasiperiódicas se tiene que las funciones $C^{ijmn} \equiv C^{ijmn}(\mathbf{y})$ y por tanto se tiene que la ecuación (A.21) sólo depende de la variable rápida \mathbf{y} . Aplicando el

razonamiento anterior se tienen algunas relaciones entre los coeficientes efectivos. La ecuación (A.30) se transforma en

$$\begin{aligned}
h^{il} &= \left\langle -\Gamma_{pq,j}^l C^{ijpq} + (\Gamma_{jr}^i C^{rjmn} + \Gamma_{jr}^j C^{irmn}) \left(N_{(1)(0)m|n}^l - \Gamma_{mn}^l \right) \right. \\
&\quad \left. + \left(C^{ijmn} N_{(1)(0)m|n}^l \right)_{,j} - \Gamma_{pq}^l C^{ijpq}_{,j} \right\rangle \\
&= \left\langle -\Gamma_{pq,j}^l C^{ijpq} + \Gamma_{jr}^i \left(C^{jrmn} \Gamma_{mn}^l - C^{jrpq} N_{(1)(0)p|q}^l \right) \right. \\
&\quad \left. \Gamma_{jr}^j \left(C^{rimn} \Gamma_{mn}^l - C^{ripq} N_{(1)(0)p|q}^l \right) - \left(C^{ijmn} \Gamma_{pq}^l N_{(1)(1)m|n}^{pq} \right)_{,j} \right\rangle \\
&= \left\langle \left(\Gamma_{jr}^i \left(C^{jrmn} \Gamma_{mn}^l + C^{jrpq} N_{(1)(1)p|q}^{mn} \Gamma_{mn}^l \right) + \Gamma_{jr}^j \left(C^{rimn} \Gamma_{mn}^l + C^{ripq} N_{(1)(1)p|q}^{mn} \Gamma_{mn}^l \right) \right) \right. \\
&\quad \left. - \Gamma_{pq,j}^l C^{ijpq} - \Gamma_{pq}^l \left(C^{ijmn} N_{(1)(1)m|n}^{pq} \right)_{,j} - \Gamma_{pq,j}^l \left(C^{ijmn} N_{(1)(1)m|n}^{pq} \right) \right\rangle \\
&= \left\langle - \left(\Gamma_{jr}^i \left(C^{jrmn} + C^{jrpq} N_{(1)(1)p|q}^{mn} \right) + \Gamma_{jr}^j \left(C^{rimn} + C^{ripq} N_{(1)(1)p|q}^{mn} \right) \right) \Gamma_{mn}^l - \right. \\
&\quad \left. - \Gamma_{pq,j}^l \left(C^{ijpq} + C^{ijmn} N_{(1)(1)m|n}^{pq} \right) \right\rangle \\
&= - \left(\Gamma_{jr}^i \left\langle C^{jrmn} + C^{jrpq} N_{(1)(1)p|q}^{mn} \right\rangle + \Gamma_{jr}^j \left\langle C^{rimn} + C^{ripq} N_{(1)(1)p|q}^{mn} \right\rangle \right) \Gamma_{mn}^l \\
&\quad - \Gamma_{pq,j}^l \left\langle C^{ijpq} + C^{ijmn} N_{(1)(1)m|n}^{pq} \right\rangle.
\end{aligned}$$

De la ecuación (A.32) se tiene como resultado

$$h^{il} = -h^{ijmn} \Gamma_{mn,j}^l - (\Gamma_{jr}^i h^{jrmn} + \Gamma_{jr}^j h^{rimn}) \Gamma_{mn}^l. \quad (\text{A.35})$$

De la ecuación (A.31) se tiene que

$$\begin{aligned}
h^{ikl} &= \left\langle C^{ikmn} N_{(1)(0)m|n}^l - \Gamma_{mn}^l C^{ikmn} + (\Gamma_{jr}^i C^{rjmn} + \Gamma_{jr}^j C^{irmn}) N_{(1)(1)m|n}^{lk} + \left(C^{ijmn} N_{(1)(1)m|n}^{lk} \right)_{,j} \right. \\
&\quad \left. + C^{ijlk}_{,j} + (\Gamma_{jr}^i C^{rjlk} + \Gamma_{jr}^j C^{irlk}) \right\rangle \\
&= \left\langle C^{ikmn} N_{(1)(0)m|n}^l - \Gamma_{mn}^l C^{ikmn} + (\Gamma_{jr}^i C^{rjmn} + \Gamma_{jr}^j C^{irmn}) N_{(1)(1)m|n}^{lk} + (\Gamma_{jr}^i C^{rjlk} + \Gamma_{jr}^j C^{irlk}) \right\rangle \\
&= \left\langle -\Gamma_{mn}^l C^{ikmn} + \left(\Gamma_{jr}^i C^{rjmn} N_{(1)(1)m|n}^{lk} + \Gamma_{jr}^j C^{irmn} N_{(1)(1)m|n}^{lk} + \Gamma_{jr}^i C^{rjlk} + \Gamma_{jr}^j C^{irlk} \right) \right. \\
&\quad \left. - C^{ikmn} \Gamma_{pq}^l N_{(1)(1)m|n}^{pq} \right\rangle \\
&= \left\langle \Gamma_{jr}^i \left(C^{rjmn} N_{(1)(1)m|n}^{lk} + C^{rjlk} \right) + \Gamma_{jr}^j \left(C^{irmn} N_{(1)(1)m|n}^{lk} + C^{irlk} \right) \right. \\
&\quad \left. - \Gamma_{mn}^l \left(C^{ikpq} N_{(1)(1)p|q}^{mn} + C^{ikmn} \right) \right\rangle.
\end{aligned}$$

De la linealidad del operador promedio se obtiene

$$h^{ikl} = -h^{ikmn} \Gamma_{mn}^l + (\Gamma_{jr}^i h^{rjlk} + \Gamma_{jr}^j h^{irlk}). \quad (\text{A.36})$$

De la sustitución del desarrollo en la condición de frontera, se tiene una relación entre los coeficientes efectivos en la misma y (A.32). De (A.34) se tiene que

$$h_*^{ijl} = -h^{ijmn}\Gamma_{mn}^l. \quad (\text{A.37})$$

Apéndice B

Teoremas

Teorema de Lax-Milgram

Teorema B.1 Sea $B(u, v)$ una forma bilineal, continua y coerciva. Entonces para todo $\varphi \in H^*$ existe $u \in H$ único tal que

$$B(u, v) = \langle \varphi, v \rangle \quad \forall v \in H.$$

Demostración: Sea K un compacto contenido en H , sobre el cual se harán las siguientes consideraciones. Según el teorema de representación de Riesz-Fréchet [Brézis, 1983], existe $f \in H$ único tal que

$$\langle \varphi, v \rangle = (f, v) \quad \forall v \in K.$$

Por otro lado, para todo $u \in H$ fijo, la aplicación $v \mapsto B(u, v)$ es una forma lineal continua sobre H , y por el teorema de representación de Riesz-Fréchet, existe un elemento de H , denotado por Au , tal que $B(u, v) = (Au, v) \quad \forall v \in K$. El problema consiste en lograr que

$$(Au, v) = (f, v) \quad \forall v \in K.$$

Esta igualdad es equivalente a

$$(pAu, v) - (pf, v) = 0$$

$$(pAu - pf + u - u, v) = 0,$$

esto para $p > 0$ y para todo $v \in K$. Con el objetivo de lograr la igualdad anterior, el objetivo es demostrar que la aplicación

$$Su = pf - pAu + u,$$

es una contracción estricta y por tanto tiene un único punto fijo. Considérese dos vectores cualesquiera v_1 y v_2 . Se debe probar que existe $k < 1$ tal que

$$\|Sv_1 - Sv_2\| \leq k\|v_1 - v_2\|$$

$$\|Sv_1 - Sv_2\| \leq \|(v_1 - v_2) - p(Av_1 - Av_2)\|,$$

entonces se tiene que

$$\begin{aligned} \|Sv_1 - Sv_2\|^2 &\leq \|(v_1 - v_2)\|^2 - 2p(Av_1 - Av_2, v_1 - v_2) + p^2\|Av_1 - Av_2\|^2 \\ &\leq \|(v_1 - v_2)\|^2(1 - 2p\alpha + p^2C^2). \end{aligned}$$

Eligiendo $p > 0$ convenientemente se tiene que S admite un único punto fijo sobre K . Aplicando el teorema del punto fijo de Banach se tiene la igualdad deseada. \diamond

Corolario B.1 *Bajo las mismas condiciones del teorema y además se tienen que B es simétrica, es decir*

$$B(u, v) = B(v, u) \quad \forall u, v \in H.$$

Entonces se tiene que la solución del problema

$$B(u, v) = \langle \varphi, v \rangle \quad \forall v \in H,$$

coincide con la solución del problema siguiente. Encontrar una función $u \in H$ tal que

$$\begin{cases} u \in H, \\ J(u) \leq J(v), \quad \forall v \in H, \end{cases} \quad (\text{B.1})$$

donde $J(v) = \frac{1}{2}a(v, v) - L(v)$.

Ejemplo B.1 *Una de las aplicaciones más importantes del Teorema de Lax-Milgram aparece en la teoría de las Ecuaciones Diferenciales. En particular las de tipo elíptico. En la física-matemática aparecen muchas de estas ecuaciones, y el Teorema de Lax-Milgram, da sentido a la búsqueda de la solución. Supóngase que se tiene un sólido Ω , donde $\partial\Omega = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. Se analiza el problema de las ecuaciones de equilibrio de la teoría de elasticidad sobre dicho sólido. Entonces se tiene*

$$-\text{div}\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{f},$$

donde por la Ley de Hooke se tiene que $\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C}\boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{u})$, y con las condiciones, dadas sobre la frontera del sólido,

$$\mathbf{u}|_{\Gamma_1} = 0 \quad \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{n})|_{\Gamma_2} = \mathbf{g}.$$

Haciendo la formulación variacional del problema se llega a

$$\int_{\Omega} \mathbf{C}\boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{u}) : \boldsymbol{\epsilon}(\mathbf{v})d\Omega = \int_{\Omega} \mathbf{f} \cdot \mathbf{v}d\Omega + \int_{\Gamma_2} \mathbf{g} \cdot \mathbf{v}d\omega.$$

El Teorema de Lax-Milgram garantiza la existencia de una función \mathbf{u} para la cual se cumple la ecuación integral anterior.

Teorema de existencia y unicidad para el problema sobre la celda

Sea $A_{ij}(\mathbf{y})$ con $(i, j = 1, \dots, s)$ funciones matriciales de $n \times n$, sea $f_k(\mathbf{y})$ con $(k = 0, 1, \dots, s)$ funciones vectoriales n -dimensionales y supóngase que los elementos de $A_{ij}(\mathbf{y})$ y $f_k(\mathbf{y})$ son acotados, funciones medibles 1-periódicas en \mathbf{y} , y $A_{ij}(\mathbf{y}) = A_{ji}^T(\mathbf{y})$. Considérese el sistema de ecuaciones en \mathbb{R}^s

$$\frac{\partial}{\partial y_i} \left(A_{ij}(\mathbf{y}) \frac{\partial u}{\partial y_j} \right) = f_0(\mathbf{y}) + \frac{\partial}{\partial y_k} f_k(\mathbf{y}). \quad (\text{B.2})$$

Si los coeficientes $A_{ij}(\mathbf{y})$ y las funciones del miembro derecho $f_0(\mathbf{y})$ y $f_k(\mathbf{y})$ son funciones suaves, entonces por solución 1-periódica de (B.2) se entiende como una función vectorial 1-periódica que satisface (B.2) para cada $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^s$. Después de identificar los hiperplanos $\{y_i = 0\}$ y $\{y_i = 1\}$ para cada $i = 1, \dots, s$, se obtiene el toro s -dimensional T_s , el cual es el producto de los s círculos de radio 1; además las funciones $A_{ij}(\mathbf{y})$, $f_0(\mathbf{y})$, $f_k(\mathbf{y})$ y la ecuación (B.2) en sí estarán definidas sobre el toro. Las funciones definidas sobre el toro pueden ser extendidas periódicamente a todo el espacio \mathbb{R}^s . Multiplicando (B.2) por la función suave $\varphi(\mathbf{y})$ definida sobre T_s , e integrando sobre el toro, se obtiene la identidad integral

$$- \int_{T_s} \left(A_{ij}(\mathbf{y}) \frac{\partial u}{\partial y_j}, \frac{\partial \varphi}{\partial y_i} \right) dy = \int_{T_s} (f_0(\mathbf{y}), \varphi) dy - \int_{T_s} \left(f_k(\mathbf{y}), \frac{\partial \varphi}{\partial y_k} \right) dy. \quad (\text{B.3})$$

Esta identidad integral será usada para definir la solución generalizada en el caso en que los coeficientes no son suaves. La función vectorial $u(\mathbf{y}) \in W_2^1(T_s)$ que satisface (B.3) para cualquier función de prueba $\varphi(\mathbf{y}) \in W_2^1(T_s)$ es llamada la solución 1-periódica generalizada de (B.2). Siendo $W_2^1(T_s)$ el espacio de Sobolev $\{f \in L^2(T_s) \mid D^\alpha f \in L^2(T_s), \forall \alpha \in \mathbb{N}^n : |\alpha| \leq 1\}$.

Teorema B.2 *Sea la desigualdad*

$$\left\langle \left(A_{ij}(\mathbf{y}) \frac{\partial u}{\partial y_j}, \frac{\partial u}{\partial y_i} \right) \right\rangle \geq \lambda \left\langle \left(\frac{\partial u}{\partial y_j}, \frac{\partial u}{\partial y_i} \right) \right\rangle, \lambda > 0, \quad (\text{B.4})$$

para toda función vectorial $u(\mathbf{y}) \in W_2^1(T_s)$. En este caso, el sistema de ecuaciones (B.2) tiene una solución generalizada si y solo si

$$\langle f_0(\mathbf{y}) \rangle = 0. \quad (\text{B.5})$$

La solución puede ser definida para cualquier vector constante c ,

$$u(\mathbf{y}) = u_0(\mathbf{y}) + c;$$

aquí $u_0(\mathbf{y})$ es solución de (B.2) y satisface que

$$\langle u_0(\mathbf{y}) \rangle = 0.$$

La demostración de este teorema aparece en [Bakhvalov and Panasenko, 1989]

Demostración: Necesidad. Se evalúa en la ecuación (B.3)

$$\varphi(\xi) = \varphi_r, \quad r = 1, 2, \dots, n,$$

donde $\varphi_r = (\delta_{1r}, \delta_{2r}, \dots, \delta_{nr})^T$, δ_{qr} es la delta de Kronecker; entonces la ecuación (B.3) implica que la r -ésima componente del vector $\langle f_0 \rangle$ es cero. Dado que r es arbitrario, se satisface la relación (B.5).

Suficiencia. Por $H(T_s)$ se denotará el subespacio de las funciones vectoriales de $L_2(T_s)$ con promedio cero, es decir

$$H(T_s) = \{u \in L_2(T_s) : \langle u(\xi) \rangle = 0\}.$$

Probar primero que para cualquier función f_k medible y acotada, existe aun único elemento $u \in H(T_s) \cap W_2^1(T_s)$ que satisface la ecuación (B.3) para cualquiera sea $\varphi(\xi) \in H(T_s) \cap W_2^1(T_s)$. La desigualdad de Poincaré para una función escalar $v(\xi) \in W_2^1(T_s)$

$$\langle v^2 \rangle \leq \langle v \rangle^2 + \frac{s}{2} \sum_{k=1}^s \left\langle \left(\frac{\partial v}{\partial \xi_k} \right)^2 \right\rangle$$

implica la desigualdad para funciones vectoriales $u(\xi) \in W_2^1(T_s)$:

$$\langle u^2 \rangle \leq \langle u \rangle^2 + \frac{s}{2} \left\langle \left(\frac{\partial u}{\partial \xi_k}, \frac{\partial u}{\partial \xi_k} \right) \right\rangle. \quad (\text{B.6})$$

Esto implica que para cualquiera sea la función vectorial $u \in H(T_s) \cap W_2^1(T_s)$, se tiene

$$\|u\|_{L_2(T_s)}^2 \leq \frac{s}{2} \sum_{k=1}^s \left\| \frac{\partial u}{\partial \xi_k} \right\|_{L_2(T_s)}^2 \quad (\text{B.7})$$

Debido a las desigualdades (B.4), (B.7) y la acotación de $A_{ij}(\xi)$, la expresión

$$[u, \varphi]_1 = \left\langle \left(A_{ij} \frac{\partial u}{\partial \xi_j}, \frac{\partial \varphi}{\partial \xi_i} \right) \right\rangle$$

determina un producto escalar sobre el espacio $H(T_s) \cap W_2^1(T_s)$, la norma $\|\varphi\|_1 = \sqrt{[\varphi, \varphi]_1}$ resulta ser equivalente a la norma de W_2^1 , es decir a la norma

$$\|\varphi\|_{W_2^1(T_s)} = \left(\|\varphi\|_{L_2(T_s)}^2 + \sum_{k=1}^s \left\| \frac{\partial \varphi}{\partial \xi_k} \right\|_{L_2(T_s)}^2 \right)^{1/2}.$$

Escribiendo la identidad (B.3) como

$$[u, \varphi]_1 = -\langle (f_0, \varphi) \rangle + \sum_{k=1}^s \left\langle \left(f_k, \frac{\partial \varphi}{\partial \xi_k} \right) \right\rangle. \quad (\text{B.8})$$

Dado que $f_k \in L_2(T_s)$, el miembro derecho de la ecuación (B.8) define un funcional lineal continuo en $H(T_s) \cap W_2^1(T_s)$ en φ , y por el Teorema de Riesz, existe un único elemento

$$u \in H(T_s) \cap W_2^1(T_s),$$

que satisface (B.8), y por consiguiente (B.3), para cualquier función vectorial $\varphi(\xi) \in H(T_s) \cap W_2^1(T_s)$. Sea ahora $\langle f_0 \rangle = 0$. El objetivo es demostrar que la identidad (B.3) es válida para cualquiera sea $\varphi \in W_2^1(T_s)$. Representemos φ como $\varphi = \Psi + \langle \varphi \rangle$; donde $\langle \Psi \rangle = 0$, $\Psi \in H(T_s) \cap W_2^1(T_s)$, y consecuentemente, considerando (B.5), se tiene

$$\begin{aligned} \langle (f_0, \varphi) \rangle - \left\langle \left(f_i, \frac{\partial \varphi}{\partial \xi_k} \right) \right\rangle &= \\ &= \langle (f_0, \Psi) \rangle + (\langle f_0 \rangle, \langle \varphi \rangle) + \left\langle \left(f_i, \frac{\partial \Psi}{\partial \xi_k} \right) \right\rangle = \langle (f_0, \Psi) \rangle \\ &- \left\langle \left(f_i, \frac{\partial \Psi}{\partial \xi_k} \right) \right\rangle = - \left\langle \left(A_{ij} \frac{\partial u}{\partial \xi_j}, \frac{\partial \Psi}{\partial \xi_i} \right) \right\rangle = - \left\langle \left(A_{ij} \frac{\partial u}{\partial \xi_j}, \frac{\partial \varphi}{\partial \xi_i} \right) \right\rangle. \end{aligned}$$

Entonces, u satisface (B.3) para cualquiera sea $\varphi(\xi) \in W_2^1(T_s)$. Supongamos que existen $u_1, u_2 \in W_2^1(T_s)$ que satisfacen (B.3), y la diferencia $u_1 - u_2$ no es un vector constante. Entonces $v = u_1 - u_2 - \langle u_1 - u_2 \rangle \neq 0$ satisface (B.8) para $f_0 = f_k = 0$ y para todo $\varphi \in H(T_s) \cap W_2^1(T_s)$. Entonces se tiene que $[v, v]_1 = 0$, $v \equiv 0$. Esta contradicción demuestra el teorema. \diamond

Apéndice C

Ley de Hooke. Fórmula de Cauchy. Coeficientes de Lamé

Ley de Hooke En el estudio de la mecánica de los medios continuos, se presenta como un importante resultado la Ley de Hooke lineal. Resultado que permite establecer una relación lineal entre las tensiones y las deformaciones. Dicha ecuación tienen la forma

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C}\boldsymbol{\epsilon}. \quad (\text{C.1})$$

Esta ecuación también se puede expresar en función de las componentes de los tensores involucrados

$$\sigma^{ij} = C^{ijkl}\epsilon_{kl}, \quad (\text{C.2})$$

donde C^{ijkl} es el tensor módulo elástico, tensor de cuarto orden, el cual contiene todos los parámetros necesarios que caracterizan un material. Basados en la simetría del tensor de tensión y del tensor de deformación, se deriva la siguiente propiedad para el tensor módulo elástico

$$C^{ijkl} = C^{jikl} = C^{ijlk} = C^{jilk} = C^{klij} = C^{klji} = C^{lki j} = C^{lkji}. \quad (\text{C.3})$$

En general, el tensor C^{ijkl} tienen 81 componentes, pero dada la propiedad anterior, se reduce el número de componentes independientes a 36. De esta forma se puede plantear la Ley de Hooke en forma matricial

$$\begin{bmatrix} \sigma^{11} \\ \sigma^{22} \\ \sigma^{33} \\ \sigma^{12} \\ \sigma^{23} \\ \sigma^{31} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C^{1111} & C^{1122} & C^{1133} & C^{1112} & C^{1113} & C^{1123} \\ \cdot & C^{2222} & C^{2233} & C^{2212} & C^{2213} & C^{2223} \\ \cdot & \cdot & C^{3333} & C^{3312} & C^{3313} & C^{3323} \\ \cdot & \cdot & \cdot & C^{1212} & C^{1213} & C^{1223} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C^{1313} & C^{1323} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & C^{2323} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_{11} \\ \epsilon_{22} \\ \epsilon_{33} \\ 2\epsilon_{12} \\ 2\epsilon_{23} \\ 2\epsilon_{31} \end{bmatrix}.$$

Fórmula de Cauchy Sea la función vectorial \mathbf{u} la función de los desplazamientos sobre un sólido. Consideremos el tensor gradiente de los desplazamientos $u_i|_j$ en coordenadas generalizadas, es decir de la ecuación (1.10.11) se tienen que

$$u_i|_{,j} = u_{i,j} - u_k \Gamma_{ij}^k. \quad (\text{C.4})$$

Este tensor gradiente se puede descomponer una parte simétrica y otra antisimétrica es decir

$$u_i|_j = \epsilon_{ij} + \omega_{ij},$$

donde se cumple que

$$\begin{aligned}\epsilon_{ij} &= \frac{1}{2}(u_i|_j + u_j|i) \\ \omega_{ij} &= \frac{1}{2}(u_i|_j - u_j|i).\end{aligned}\tag{C.5}$$

El tensor ϵ_{ij} es llamado el tensor de deformación, mientras que ω_{ij} es llamado el tensor de rotación. A la fórmula que relaciona la deformación con los desplazamientos se le llama Fórmula de Cauchy.

Ecuaciones de cambio: de las constantes de Lamé a las constantes ingenieriles
Aunque es muy común en los estudios de mecánica el trabajo con las constantes de Lamé (λ , μ), constantes que caracterizan a los materiales, resulta muy difícil la determinación de los mismos. En la práctica es más factible el estudio de las constantes ingenieriles de cada material (E , ν). De aquí la importancia de relaciones entre las mismas, con el objetivo de lograr un estudio tanto con uno como con el otro grupo de constantes. Las siguientes ecuaciones de relación resultan muy común en los libros de mecánica [Sadd, 2005].

$$\mu = \frac{E}{2(1 + \nu)},\tag{C.6}$$

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1 - 2\nu)(1 + \nu)}.\tag{C.7}$$

Además las relaciones inversas para las ecuaciones anteriores son

$$E = \frac{\mu(3\lambda + 2\mu)}{\lambda + \mu},\tag{C.8}$$

$$\nu = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)}.\tag{C.9}$$

Apéndice D

Códigos de MATLAB y MAPLE

Los algoritmos que aquí se muestran son generales es decir en el caso en que se desee calcular las ecuaciones homogeneizadas para otro sistema de coordenadas, basta cambiar las expresiones de los respectivos símbolos de Christoffel.

D.1. Código de MATLAB para la expresión de los coeficientes efectivos y la ecuación homogeneizada. Caso esférico

```
syms cr cr1 r fron ph H3 H2 Haste Ecu u u1prima u2prima u1 u2 u3 u13
syms u23 u33 u11 u21 u31 u12 u22 u32 u111 u112 u113 u121 u122 u123
syms u131 u132 u133 u211 u212 u213 u221 u222 u223 u231 u232 u233 u311
syms u312 u313 u321 u322 u323 u331 u332 u333 %Definición de los Christoffel cr(i,j,k)=

cr(1,1,1)=0;
cr(1,2,2)=-r*(sin(ph))^2;
cr(1,3,3)=-r;
cr(2,2,1)=1/r;
cr(2,1,2)=1/r;
cr(3,3,1)=1/r;
cr(3,1,3)=1/r;
cr(2,2,3)=cot(ph);
cr(2,3,2)=cot(ph);
cr(3,2,2)=-sin(ph)*cos(ph);
cr(3,3,3)=0;

%Derivada de los Christoffel cr1(i,j,k,l)=[i,j,k],l
```

```

cr1(1,1,1,1)=0;
cr1(1,2,2,1)=-(sin(ph))^2;
cr1(1,2,2,3)=-2*r*sin(ph)*cos(ph);
cr1(1,3,3,1)=-1;
cr1(2,2,1,1)=-1/r^2;
cr1(2,1,2,1)=-1/r^2;
cr1(3,3,1,1)=-1/r^2;
cr1(3,1,3,1)=-1/r^2;
cr1(2,2,3,3)=-(sec(ph))^2;
cr1(2,3,2,3)=-(sec(ph))^2;
cr1(3,2,2,3)=-cos(2*ph);
cr1(3,3,3,3)=0;

```

%Definición del vector desplazamiento

```

u(1)=u1;
u(2)=u2;
u(3)=u3;

```

%Definición de la primera derivada del vector desplazamiento

```

u1prima(1,1)=0;
u1prima(1,1)=u11;
u1prima(2,1)=u21;
u1prima(3,1)=u31;
u1prima(1,2)=u12;
u1prima(2,2)=u22;
u1prima(3,2)=u32;
u1prima(1,3)=u13;
u1prima(2,3)=u23;
u1prima(3,3)=u33;

```

%Definición de la segunda derivada del vector desplazamiento

```

u2prima(1,1,1)=u111;
u2prima(1,1,2)=u112;
u2prima(1,1,3)=u113;
u2prima(1,2,1)=u121;
u2prima(1,2,2)=u122;
u2prima(1,2,3)=u123;
u2prima(1,3,1)=u131;
u2prima(1,3,2)=u132;
u2prima(1,3,3)=u133;

```

```

u2prima(2,1,1)=u211;
u2prima(2,1,2)=u212;
u2prima(2,1,3)=u213;
u2prima(2,2,1)=u221;
u2prima(2,2,2)=u222;
u2prima(2,2,3)=u223;
u2prima(2,3,1)=u231;
u2prima(2,3,2)=u232;
u2prima(2,3,3)=u233;
u2prima(3,1,1)=u311;
u2prima(3,1,2)=u312;
u2prima(3,1,3)=u313;
u2prima(3,2,1)=u321;
u2prima(3,2,2)=u322;
u2prima(3,2,3)=u323;
u2prima(3,3,1)=u331;
u2prima(3,3,2)=u332;
u2prima(3,3,3)=u333;

```

```

%Definición del tensor efectivo de cuarto orden

```

```

syms h1111 h1122 h1133 h2211 h2222 h2233 h3311 h3322 h3333 h1212 h1313 h2323 H

```

```

H(1,1,1,1)=h1111;H(1,1,2,2)=h1122;
H(1,1,3,3)=h1133;H(2,2,1,1)=h1122;
H(2,2,2,2)=h1111;H(2,2,3,3)=h1133;
H(3,3,1,1)=h1133;H(3,3,2,2)=h1133;
H(3,3,3,3)=h3333;H(1,2,1,2)=h1212;
H(1,2,2,1)=h1212;H(2,1,2,1)=h1212;
H(2,1,1,2)=h1212;H(1,3,1,3)=h1313;
H(1,3,3,1)=h1313;H(3,1,1,3)=h1313;
H(3,1,3,1)=h1313;H(2,3,2,3)=h1313;
H(2,3,3,2)=h1313;H(3,2,2,3)=h1313;
H(3,2,3,2)=h1313;

```

```

%Aplicación de las ecuaciones para tensores de orden inferior

```

```

for i=1:3
    for k=1:3
        for l=1:3
            H3(i,k,l)=0;
            for m=1:3
                for n=1:3
                    H3(i,k,l)=H3(i,k,l)-cr(l, m, n)*H( i, k, m, n );
                end
            end
        end
    end
end

```

```

        end
    end
end
end for i=1:3
    for k=1:3
        for l=1:3
            for r=1:3
                for j=1:3
                    H3(i,k,l)=H3(i,k,l)+cr(i, j, r)*H( r, j, l, k );
                end
            end
        end
    end
end
end for i=1:3
    for k=1:3
        for l=1:3
            for r=1:3
                for j=1:3
                    H3(i,k,l)=H3(i,k,l)+cr(j, j, r)*H( i, r, l, k );
                end
            end
        end
    end
end
end for i=1:3
    for l=1:3
        H2(i,l)=0;
        for j=1:3
            for m=1:3
                for n=1:3
                    H2(i,l)=H2(i,l)-H( i, j, m, n )*cr1( l, m, n, j );
                end
            end
        end
    end
end
end for i=1:3
    for l=1:3
        for j=1:3
            for m=1:3
                for n=1:3
                    for r=1:3
                        H2(i,l)=H2(i,l)-cr(i,j,r)*H( j, r, m, n )*cr(l,m,n);
                    end
                end
            end
        end
    end
end

```

```

        end
    end
end for i=1:3
    for l=1:3
        for j=1:3
            for m=1:3
                for n=1:3
                    for r=1:3
                        H2(i,l)=H2(i,l)-cr(j,j,r)*H( r, i, m, n )*cr(l,m,n);
                    end
                end
            end
        end
    end
end for i=1:3
    for j=1:3
        for l=1:3
            Haste(i,j,l)=0;
            for m=1:3
                for n=1:3
                    Haste(i,j,l)=Haste(i,j,l)-cr(l, m, n)*H( i, j, m, n );
                end
            end
        end
    end
end
end
%Construcción de la ecuación homogeneizada for i=1:3
Ecu(i,1)=0;
for j=1:3
    Ecu(i,1)=Ecu(i,1)+H2(i,l)*u(l)
; end
end for i=1:3
    for k=1:3
        for l=1:3
            Ecu(i,1)=Ecu(i,1)+H3(i,k,l)*u1prima(l,k);
        end
    end
end for i=1:3
    for j=1:3
        for l=1:3
            for k=1:3
                Ecu(i,1)=Ecu(i,1)+H(i, j, l, k)*u2prima(l, k, j);
            end
        end
    end
end

```

```

        end
    end
end
end %Construcción de la condición de frontera en  $\Sigma_2$ 
syms n1 n2 n3 n

n(1)=n1;
n(2)=n2;
n(3)=n3;

for i=1:3
    fron(i,1)=0;
    for j=1:3
        for k=1:3
            for l=1:3
                fron(i,1)=fron(i,1)+H(i,j,l,k)*u1prima(l,k)*n(j);
            end
        end
    end
end for i=1:3
    for j=1:3
        for l=1:3
            fron(i,1)=fron(i,1)+Haste(i,j,l)*u(l)*n(j);
        end
    end
end
end

```

D.2. Código de MAPLE para el cálculo de los símbolos de Christoffel de primer y segundo tipo para el caso del sistema esférico

```

> with(tensor); %código para cargar el paquete de tensores
> coord := [r, th, ph]; %Definición de las variables
> gmetric := array(symmetric, sparse, 1 .. 3, 1 .. 3); %Inicialización del tensor métr
> gmetric[1, 1] := 1; %Componentes del tensor métrico
> gmetric[2, 2] := r^2*sin(ph)^2;
> gmetric[3, 3] := r^2;
> g := create([-1, -1], eval(gmetric)); %Creación del tensor métrico
> ginv := invert(g, 'detg'); D1g := d1metric(g, coord);
> Cf1 := Christoffel1(D1g); %Calculo de los tensores de primer orden
> 'tensor/Christoffel2/simp' := proc (x) simplify(x, trig) end proc;

```

```
> Cf2 := Christoffel2(ginv, Cf1); %Cálculo de los tensores de segundo orden.
```

D.3. Programa en MATLAB para graficar las coordenadas bicónicas

```
%Definición de la malla
```

```
TH=0:0.1:(2*pi+0.01);  
R=0:0.1:2;  
[r,th]=meshgrid(R,TH);
```

```
%Parámetros
```

```
Rx=1;  
Ry=1;  
thx=pi/2;  
Qx=-1;  
Qy=-1;  
A=(cos(th-thx).^2)/Rx+(sin(th-thx).^2)/Ry;  
B=(Qx+1)*(cos(th-thx).^2)/(Rx^2)+(Qy+1)*(sin(th-thx).^2)/(Ry^2);  
z0=0;
```

```
%Función
```

```
z=z0-(A.*r.^2)./(1+sqrt(1-B.*r.^2));
```

```
%Mapeado de la función
```

```
mesh(r.*cos(th),r.*sin(th),z)
```

Apéndice E

Gráficos de funciones

Figura E.1: Gráfico de la tensión σ^{11} para el caso de una aorta sin obstrucción

Figura E.2: Gráfico de la tensión σ^{11} para el caso de una aorta con obstrucción